

4796/1925

SARINA CASSVAN

INTRE ARTĂ

ȘI

IUBIRE

ROMAN

—
EDIȚIA II-a

BUCUREȘTI

EDITURA LIBRĂRIEI SOCȘC & Co., Societate anonimă

1921

Prețul Lei 10.-

4796

1923

INTRE ARTĂ
SI IUBIRE

De acelaș autor:

- „Carnavalul vieții”, schițe și nuvele.
- „Crezul Ocrășului”, nuvelă.
- „Carnavalul vieții”, schițe.
- „Ultima picătură”, piesă în trei acte (prezentată Teatrului Național).

Traduceri:

- „Cerpătoreea de la Podul Artelor”, de W. Hauff.
 - „Carnavalul și Somnambula”, de K. Immerman.
 - „Mândra satului”, de Spielhagen.
 - „În anul 2000”, roman de Ed. Bellamy.
-

4796/1923

SARINA CASSVAN

JUL 1923
4796/1923

INTRE ARTĂ

ȘI

IUBIRE

ROMAN

EDIȚIA II-A

BUCUREȘTI

EDITURA LITERARĂ ȘTIINȚĂ ȘI ARTĂ

1921

Cocuu... cocuu... se auzi în tăcerea parcului. Tânăra artistă ce sta în fața șevaletului cu ochii pironiți la un punct în depărtare, tresări aștindu-și urechea, apoi iar cută să cuprindă cu ochiul un colț de pădure pentru a-l așterne pe pânză.

Cu-cu!.. se auzi de astă dată mai aproape. Copila puse paleta pe un trunchi de copac, își șterse mâinile cu batista și se uită mirată împrejur... Nimeni. Aruncă o privire asupra ceasului ce-l purta pe mână, ascuse paneful în cutie și se găti de plecare.

Abia făcuse câțiva pași când auzi din nou, aproape de urechea ei, repetându-se ca o șoptă: cu-cu...

Se opri puțin locului; de sub trunchiul unui tei se ivi un tânăr, cu ochii nespuns de vioi și un zâmbet copilăresc pe buze.

— Vam speriat, domnișoară?..

— De loc, domnule, și dacă nu te-ai fi arătat,

aș fi fost incredințată că sunt jucăria unei plăzi rălăcite.

— Intocmai!.. Mi-ați rostit adevăratul nume în aceste două cuvinte: pasăre rătăcită!.. Da, sunt o pasăre rătăcită!

Cristina, căci așa-i zicea, ridică ochii, niște ochi cuminiți de un albastru cam șters și înțelese dintr-o privire rostul acestor cuvinte.

Nu erau vorbe banale sub care se ascunde de obicei stângăcia unui început de convorbire.

De aceea, drept orice răspuns, îl învălui într-o privire plină de bunăvoință, care dete curaj acestuia să urmez.

— Explicația cuvintelor ce mi-au scăpat, nu v'aș putea-o da poate niciodată; mă voi mărgini să spun că sunt singur pe lume și nu am decât o țovărășe, arta mea, căreia m'am devotat cu trupul și sufletul..

— Și care nu mă îndoiesc că vă răsplătește, răspunse ea.

— Nu vreau să spun că e ingrătă cu mine dar nu mi-a dat încă prilejul să fim mulțumit.

— Cărei ramuri de activitate v'ați devotat? întrebă sficoasă Cristina.

— Sculpturi!..

Și tot urmând a-și mărturisi unul altuia încercările făcute și deziluziile suferite, cu ușurința și sinceritatea a două suflete de artiști, nu băgară de seamă că se cunoșteau abia de o jumătate de oră și că nu-și spuseseeră încă numele.

Tânărul povesti în puține cuvinte cum se afla acolo. După multă stăruință căpătase în parcul Carol un pavilion în care își înseră atelierul. De la o vreme îl cuprinsese nostalgia să-și plimbe pașii prin grădina părăsită, ori de câte ori avea un moment liber.

Într-una din aceste plimbări, descoperise într-un

colțisor retras șevaletul pe care era așezată o pânză nouă și se simți atras într'acolo.

Apropiindu-se, zărise la câțiva pași o siluetă de femeie care nu putea fi decât stăpâna șevaletului.

Cu toată curiozitatea de care era stăpânit, ezită să se apropie, căci știa din experiență că artistul nu trebuie tulburat în clipele sublime de inspirație, și se îndepărtă fără zgomot.

În ziua următoare, la aceeași oră, același tablou i se înfățișă înaintea ochilor, cu descrierea că de astădată, artista era aproape ascunsă sub o umbrelă mare, roșie, care formă un punct enorm, umbrind pajistea înmădată de lumina soarelui.

Astfel reuși cu ajutorul umbrelei să privească fără a fi văzut și-și putu satisface curiozitatea.

Pe pânză începea să se deslușească o sărăcă de oer, un colț de pădure, începând cu verdele cel mai deschis și sfârșind în zare cu un verde de cea mai închisă nuanță. Lucrul era la jumătate, dar un ochi de artist ar fi putut descoperi că nu era de mână unei începătoare.

Aceasta năvăli mai mult curiozitatea admiratorului nebănuit.

Când se producea mișcare sub umbrelă, tânărul tresărea retrăgându-se rușinat, ca și când ar fi comis o faptă rea.

În drum spre atelier, făcea fel de fel de reflecții. Cine putea să fie această femeie?

Poate vreuna din artistele cunoscute lui sau poate nici nu e artistă, ci numai o amatore, îndrăgostită de natură.

Oricum, ce ar putea gândi despre el, dacă ar căuta să pătrundă cu tot dinadinsul în viața ei?

Deșeurile se izbea la ușa atelierului de vreun client, cărnii îi făcuse vreo lucrare și venea să și-o ridice. Întâmplarea din parc i se ștergea cu

totul din minte când, în atelier, clientul îi atrăgea atențiunea asupra vreunui surprinzător defect de amănunt în executarea lucrării comandate.

Artistul îl ascultă cu răbdare, satisfacându-i dorința dintr'o trăsătură a degetului cel mare, cu care obișnuia să modeleze.

Într'o după amiază se întâlni față în față cu necunoscuta din parc, pe care u'o zărise până atunci decât după umbrelă.

Eră pe înserate și el pornise să respire aerul proaspăt și îmbălsămat al parcului, după o zi de muncă încordată.

Din capătul aleei, o văzu venind spre dânsul purtând într'o mână cutia cu cele necesare pentru pictat, iar într'alta umbrela îndeașuna cunoscută.

Când se apropie mai mult, subțire, cu capul puțin înclinat într'o parte, sculptorul nu se putu reține de a scoate o exclamație de surprindere.

Trăsăturile chipului acesta nu-i erau cu totul străine... Le mai văzuse undeva... Când?...

Avea, în ceața inspirației, la începutul carierii lui. Le căutase pretulindeni în dorința de a creia ceva mare, piatra fundamentală a templului pe care începea să-l înalțe.

Chipul acesta care nu putea trece drept frumos avea totuși un farmec dens și bit.

Îl căutase la Paris, prin saloane ca și prin tarverne, pe bulevarde ca și prin împrejurimile orașului, dar nu îl găsisse nicăeri, așa cum îl dorea, așa cum văzuse într'o noapte friguroasă, în mansarda lui rece.

Și acum... acum... după atâția ani de căutare zadarnică, când nu mai nădăjduia să-l găsească, întâmplarea i-l aduce în față, ca pe un obiect de preț, pe care l'ai găsi în colbul de pe stradă și pe care n'ar fi trebuit decât să vrei să-l ridici, ca să fie al tău.

Bast de fericire, se oprească înaintea ei, și să-i spună cât era de nimic. Ea își ridică ochii, în care se oglindea tot șuleau-i frumos și în care tânărul văzu atâta demnitate. Se opri în loc și pe când se prefăcea că admiră o cădere de apă ca se afla pe aproape, începu la cececo trebură să tacă.

Nu, nu putea să-ți calca, cătând să facă dintr-oasa urealta lui. Trebuia mai întâi să observe de departe, să simtă ceva din ființa ei pe care să o ducă cu sine prelungind, în atelier ea și casă, și numai după ce se va fi deprimat cu acea privire severă și tot odată prietenească, va putea veni înaintea ei cu îndrăzneala pe care o ai în fața unei cunoștințe de demult.

Doau zile după această întâlnire, artistul nu-și mai găsea locul. — Schița în gând icoana necunoscutei, rupea filă după filă din carnetul său, nepatând să prindă nota alevărată a acestui chip de femeie.

Fără să fie o figură de strălucitoare frumoasă avea totuși chipul ce-i trebuia.

De sub o frunte neobișnuit de largă, răsăreau doi ochi de un albastru cam șters, ochi adumbriți de gene aduse sub sprâncene mici, arcuite, între care se observa o distanță cum mare, apoi gura cu buzele frumos formate și puțin cărnose, iar nasul — și ponta tocmai aici era partea cea mai caracteristică a chipului — cum îl pot avea numai clinii...

Deasupra buzei de sus, două linii evidențiau o mică adâncitură care forma trăsura de unire între nas și gură, iar de deasupra buzei de jos, o linie pronunțată, care exprima multă blândețe.

Rărbia completă de minune ovală fin al acestui chip nelăcomat pentru oricine și o minune pentru daltă unui artist.

Capul ei se aprijinea cu multă eleganță pe un gât fin ca de lebădă, iar restul trupului mlădios ca o trestie ce stă gata să se frângă la cea mai mică adiere de vânt.

Toate acestea le văzuse artistul, ascuns după un copac, de unde-i urmărise mișcările.

Copila punea atâta seriozitate în tot ce făcea, încât sculptorul dezuădejdai. Nu vedea posibilitatea unei apropieri, ba în imaginația lui se și vedea respins cu un zâmbet de ironie, dintre acele ce văzuse sluturând câte odată pe buzele ei.

A treia zi însă, o putere mai presus de voința-i l'a împins la copilărescul joc pe care Cristina îl primise fără uimire, ca pe ceva ce trebuia să se întâmple...

Așa dar ghiața eră ruptă, primul pas făcut.

La poarta parcului, Cristina stătu în loc și cu un surâs fin, întinse mâna-i albă cu degetele trandafirii, pe care artistul ea deșoptat dintr'un vis i-o strânse cu căldură.

Totuși trebuia să se despartă, când abia o găsisel

Nevoit să zică ceva și negăsind nimic potrivit, scoase din buzunarul hainei o carte de vizită, pe care sta scris un singur nume — „Codin“... și o oferî Cristinei.

Artista rosti un cuvânt de mulțumire, apoi se îndepărtă.

În dimineața zilei următoare, Codin își luă tot-mai cafeaua în mijlocul prietenilor săi cari îl găseau mai bine dispus ca oricând, căci nu se putuse reține de a la spune că avea perspectiva unei opere mari, când, pe dinaintea ferestrei cafelei, trecu cu pasul grăbit cunoștința lui din ajun, la brațul unei doamne mai în vârstă, care părea a-i fi mamă.

Codin tresări, chemă chelcerul la plată și fără

să-și dea seama că nu era singur. voi să plece ne-
tuându-și rămas bun dela nimeni.

— Stai, că nu merge așa, maestre, zise unul
dintre cei ce se aflau la masa lui,—abia vonisi...
și apoi trebuie să ne spui și nouă ceva despre per-
spectiva de care ne-ai vorbit.

Sculptorul își mușcă nervos buzele și neavând
ceva mai bun de făcut, se așeză din nou, fără a
rosti vreun cuvânt, cu ochii țintă la fereastră ce
dă în stradă.

În jurul lui se făcea critică literară, se bărisea
pe seama pictorilor, cari expuseseră la „Salon“
și se povestean șnoave. — Convorbirile deveneau
din ce în ce mai însuflețite și astfel, Codiu pro-
fită de un moment când nu era lăgat de seamă,
punse fără zgomot plata modestă lui consumații
pe tava ce-i sta dinainte, și părăsi tipul localul.

Ajuns în stradă respiră ușurat. În sfârșit acă-
pase de prietenii cari îl ținuseră închețat o ja-
mătate de oră, scăpase de explicațiile ce datorin
și pe cari nu le-ar fi dat nici în raptul capului
căci voia să se bucur singur de conoara desco-
perită pe care ar fi vrut s'o ascundă de ochii lumii
ca un avar...

O seară mohorâtă de toamnă. De cu ziua se
lăsase frig și umezeala rece pătrundea până la oase.

Pe străzile pustii de lume, se așterpese un strat
de noroi, care în treacățul vehiculelor de tot
felul, se imprăștia pe ferestrele caselor, ca și pe
îmbrăcămintea trecătorilor.

Codiu stă cu capul rezemat de speteaza jilțului,
pierdnt într'un nor de fum albăstriu, care se im-
prăștia prin cameră, fuvăluind totul ca într'o ceață,
și numără stelele ce începeau să apară pe cer,
una câte una, întâi sfioase, pale, apoi din ce în

ce mai îndrăznește, prefăcându-se în sfârșit în scântei sculptoare.

O pasăre se opri pe marginea drumului întreprinzându-i gândurile.

Sculptorul se ridică cu un gest de lene, făcu câțiva pași prin camera, care de altfel nu-i îngăduia prea mulți, apoi scoase din buzunarul hainei de lucru, caștelul de schite și creionul. Gândurile îl furară pe când se străduia să schițeze în câteva linii capul unui prieten de cafenea. Imaginația îl purta undeva departe, într'un colț umbră din parcul Carol și, din schița aproape terminată, rețea vag un profil de femeie cu pleoapele închise.

Aruncă pentru a zecea oară creionul din mână și se culcă pe patul moale.

Nu renșise s'o vadă în zina aceea, cu toate că se posese în pândă ca o adevărată pasăre de pradă. Iși închisese atelierul și hoinărise toată după-amiaza în lung și în latul parcului, hotărât să în, cu sau fără voia ei, cel puțin o copie cât de slabă a chipului ce-l fermecase atât. Dar în zadar își punea mâna streșină d'nsupra ochilor. Văzu silueta unei femei, care se plimba pe alee, apoi a unui licean în depărtare. Din cauza unui bloc de dezemnat ce-l avea în mână, îl lua drept ființa așteptată. Cristina nu mai venea. Se decisese să aștepte răbdător pe o bancă dar fectare sgomot de pași ne nisipul presărat pe alee, îl făcea să se scose în picioare, uitându-se nerăbdător în jurul său.

Se duse de nenumărate ori în apropierea locului unde o întâlnise prima oară, dar șevalotul nu mai desena umbre pe iarba aproape îngălbenită.

Ce se va fi întâmplat?...

Fără îndoială că, văzându-se surprinsă în clipele de inspirație și nevrând să mai fie turburată, își ^{ulucăse alt loc.} Ușor ce copilării îi treceau prin ~~intâlnit~~ Trebuia doar să termine tabloul începăt. Codin găsi în aceasta o consolare.

Se agăță de ideea mângâitoare ca un naufragiat de o funie aruncată în valtoare. Se insera. Trebuia să-și părăsească locul de observație. Unde să se ducă?...

La cafenea, unde prietenii îl asediau cu întrebări silindu-l să-și dea gândurile pe față, sau acasă? La gândul ăsta un fior de silă îi trecu prin tot trupul.

Da, trebuia să se ducă acasă după o zi infructuoasă, care o să părea o abatere dela viața lui de muncitor neobosit.

Să cîneze fără să simtă foamea, să asculte lucruri ce nu-l interesau, și apoi după ore lungi de urât să se culce fără să fie ostenit și peste noapte să aibă vise rele.

Se auziră pași. Cădin închise ochii silindu-se să respire des ca și când ar fi dormit.

O femeie intră în cameră, cu pași sfioși, se apropie de pat, lipi nrechea de pieptul celui ce dormea...

— Sărmanul doarme, trebuie să fi lucrat mult... se gândi ea, apoi tot pășind în vârful degetelor, puse oare care ordine în odaie, făcu lampa mică și eși.

Nimeni nu mai mișca, chiar și respirația devenise mai încetată, căci somnul cel năvălat îmbrățișase genele artistului, purtându-l în lumea visurilor lui nebune...

Trecuseră trei săptămâni dela prima lor întâlnire. Octombrie își începea opera distrugătoare în natură.

Pamii aproape desfrunziți, se cutremurau la ivirea vântului de toamnă. În tot parcul se aștevnuse un covor de frunze îngălbenite.

Pe potecile căutate de în-lrăgostiți, nu se mai vedea nici o urmă de pași. Cele câteva localuri

de consumație, improvizate pentru timpul verei, se înobisesc ră. Obişnuiții parcului erau acum strengari, cari venind dela școală cu ghiozdanele pe spate, căscau gura la fiarele închise între gratii, de unde se ridica în aer un miros neplăcut de carne învechită și praf....

Un neguțător de limonadă rămăsese credincios colțului din dosul „Palatului Artelor”, cei câțiva sergenți de stradă însărcinați cu paza parcului, și măstăcătorii cu neobositele lor tovarășe, măstăcurile, în luptă cu frunzele copacilor cari începau să-și scuture podocabele.

Codin, zglobiul, chefliul, cum îi ziceau băeții, părăsea plictisit atelierul.

Dela sfîndata întălnire cu necunoscuta aceea care pusesse atăta stăpînire pe imaginația lui, n'a mai putut lucra nimic, n'a mai putut prinde o idee.

Eoa lăutul, îl frămînta ore întregi între degete și apoi îl arunca scărbit.... Nu mai eră stăpîn pe sine iar prietenii cari-l pricepuseră își făceau semne ascunse.

Intr'o zi la cafenea, pictorul Manta îl întămpină cu cuvintele:

— Ce-i cu tine, amice?... Nu te vezi în oglindă?... Parcă ai fi scos din wormânt... Nu te mai lași de prostii?

Codin răsco silît și apoi gîndindu-se la ultimele cuvinte ale celui mai bun prieten al său, odinioară tovarăș de studii și lipsuri, începuse să rîdă deabineles.

— Ce, te-apucă răsul?... Ia stai, nu cumva ești amoretat?...

Răsul dispăru ca prin farmec de pe chipul lui Codin, buzele-i tremurară... Dacă er fi așa? Aș nu, sunt friguri de artist ce urmărește o umbră.

Toate acestea-i trecură prin minte în scurgerea unei clipe... Își pierduse puțin sîngele rece, dar în momentul următor își reveni:

— Ce, ești copil?... Iei o cafea?

De atunci n'a mai îndrăznit să se gândească la muza lui... Din contră se simțea fericit că se întâmplase să n'o mai vadă.

Ce gânduri copilărești treceau prin mintea prietenului Manu... Așa era el: flecar... Altminteri cum putea să-i vie în gând asemenea năzdrăvăni... Anzi... El? Hm...

Astfel de gânduri îl frământau, pe când mergea spre casă după o zi petrecută în atelierul lui, unde fumase o țigară după alta, fără să poată lucra ceva.

În dram se izbi de ceva... „Pardon!“. Distrat duse mâna la pălărie... În fața lui se afla șevalețul și la câțiva pași... ea... aceea care-i stăpânea deatâta timp gândurile și voința.

— Mă ertați, domnișoară... Sunt atât de fericit că vă revăd...

— Adevărat?...

O, cum ar fi vrut să-i spun cât de mult îl chinase lipsa ei... cât o dorise... și cât era de mulțumit că o revedea acum când se așteptă mai puțin...

Dar, privirea aceea limpede, sunetul glasului acela cristalin din nou îl încercară. Nu putu spune nimic.

De altfel cum ar fi putut explica acestei ființe, care nici nu-l cunoștea... că ea îi aparținea lui, că fusese creată numai pentru a renăște prin dăruirea lui... că el nu se va odihni până nu-și va vedea visul îndeplinit, visul care-l stăpânea de mult: de a crea o operă desăvârșită.

I-ar fi rîs în față, l-ar fi luat drept nebun, sau indignată de o asemenea îndrăzneală, i-ar fi interzis de a-i mai eși în cale.

Glasul ei îi întrerupse (sira) gândurilor.

— Am fost plecată la o rudă la țară, zise ea. Într'adevăr m'am despărțit cu greu de locșorul

acesta pitoresc, dar acolo, în țară, în mijlocul decorului minonat și nemeștesugit al naturii, cât de variate subiecte am găsit! Trebuie numai să știi să te folosești de ele și să ai, dacă se poate, puțin talent.

— Nu vreau să risc o lingușire, domnișoara, înainte de a vă cunoaște mai de aproape însușirile artistice..

— E destul să aruncați o privire asupra pânzei de față căreia nu reușesc să-i dau adevărata nuanță a toamnei.. Oricât de crud e înă tabloul, tot vei putea deduce ceva.

Sculptorul îi satisfăcuse dorința. Îi lipsea într-adevăr ceva... Avea o nuanță prea pronunțată de melancolie oșci oricât ar fi toamna de tristă, tot are o notă de sfârșit de vară..

El puse mâna pe paletă, Cristine-i dăde penelul.

— Pot să îndrăznesc?..

— Vă rog chiar s'o faceți.

Codin amestecă două, trei culori, mișcă penelul și îl dădu Cristinei.

— Complectati acum frunzișul!

Artista se supuse și oseri ochilor nimiti o prive-
liște minunată.

Pe deonarte tabloul care începea să capete viață, pe de alta obrazii ei de obicei palizi însufletindu-se și acoperindu-se cu o roșeață ușoară, abia vizibilă, în timp ce pe buze-i încolțise un surâs de satisfacție

Codin se întrebă dacă nu cumva o jignise ajutându-i să găsească nota justă a coloritului când ea dimpotrivă își întoarse capul și cu o privire caldă, prietenească, îi mulțumi.

— Femeea, oricât s'ar strădui s'ajungă la perfecțiune, zise ea, nu va reuși fără ajutorul bărbatului.

— Poate că aveți dreptate, dar orice reprezentant al sexului nostru v'ar răspunde că nici bărba-

cul nu poate ajunge la o mulțumire, chiar relativă, fără ajutorul femeii.

Concluzia este deci, că atât unul cât și altul sunt deopotrivă de necesari și trebuie să-și unească forțele pentru a da un „ce” complet.

— În teză generală, da. Întrucât mă privește însă nu cred că aş putea contribui cu ceva la făurirea unui ce complet; mă tem că dinpotrivă aş mai putea răpi din energia cuiva...

Cristinei îi scăpaseră cuvintele fără de voia și acum se silea să le dea o altă întorsătură.

Codin recunoscu tot adevărul lor în însuși soarta lui. Oare nu-i răpise lui orice urmă de energie din momentul ce o cunovuse?...

— Eu, din potrivă, as căuta să vă arăt că puteți fi foarte utili, dovedindu-vă prin aceasta că sunteți stăpâna unor daruri necunoscute.

O cută brăzdă fruntea cea largă a Cristinei și privirea-i se întunecă.

— O, domnișoară, ce locuiește m'ăți face dacă ai primi să-mi fii de folos...

— Bucuros, dar nu știu întrucât...

Codin simți că-l îndulgea simțea, văzând cum întâmplarea îi vine în ajutor, apărându-i și ajungând pînă.

— Haide, te rog, spune-mi cum a-și putea să-ți fiu de folos?... întrebă Cristina împinsă de o curiozitate copilărească.

— Fără de simplu! Să-mi porzezi, zise el, respirând uşurat că trecuse peste partea cea mai grea.

Cristina avu un zâmbet de ironie și neîncredere pe buze.

— Văd că ții cu orice preț să mă încurajezi, dar prea e mare silința și prea senmp ai plăti amibiția de a-mi dovedi că pot fi folositoare.

— Dar, domnișoară, nu știi cât m' ai face de fericit dacă ai primi.

— Chiar dacă ai fi un sculptor de duzină, încă ar trebui să-ți alegi modele mai bune, decât ți-ai putea fi eu; totuși, și cu atât mai mult, mi-ai deșteptat interesul de ați cunoaște lucrările.

— Atelierul meu va fi mândru de un oaspe ca dumneata...

— Atunci... în ce zi și la ce oră îl pot vizita?

Codin era atât de fericit de norocul acesta neașteptat, încât ar fi purtat-o pe brațe, chiar în clipa aceea, până la atelierul său, dar o pornire ca aceasta i-ar fi risipit toată fericirea.

Trebuî deci să-și înfrâneze strigătul de bucurie ce-l înăbușea și răspunse cu un calm afectat:

— Sunt la atelier dela unsprezece dimineața până la cinci seara, când, din cauza lipsei de lumină, trebuie să las lucrul.

— În prima ocaziune voi face uz de invitație.

— Stăruiește să căutați cât mai curând prilejul.

Cristina stătu puțin pe gânduri, apoi, ca și când ar fi ținut sfat cu sine, zise:

— Ei bine, voi veni chiar mâine.

Apru so despărțiră în acelaș loc în care se despărțiseră prima oară.

Ce noapte plină de vise, care de care mai ademenitoare, petrecu sculptorul în căsuța lui pustie.

Nici odată în viața lui de fatalist nu-i merseseră toate așa după voi ca acum. De mult nu mai avusese o dorință atât de ferbinte de a făuri ceva mare, de mult nu simțise o atât de imperioasă nevoie de a crea o operă nemuritoare.

În ultimii doi ani se legărase într-o lenevie dăunătoare spiritului său.

Nu încerase decât atunci când se apropia plata știrii, când frigul impunea cumpărarea unui pal-

ton și chiar atunci în silă căci mai adesea avea câte un cap de matroană, cu ambiția de a-și imortaliza chipul, sau vrea un gustor vanitos, care voua să lase moștenitorilor săi, pe lângă o firmă cu renume, și un bust cu deviza: „Să nu dați pe viațorie ..”

Ei bine, peșna toate aceste lucrări migăloase de care-i era rușine, rămânneau numai o amintire și Codin simțea redescoperându-se în sufletul său scutitea focului sacru pe care deziluziile încercaseră să-l stingă cu desăvârșire.

Fără îndoială că grație talentului său de a convinge, muză lui inspiratoare îi va face pe voi și va ajunge mai curând decât se aștepta la țintă.

Abia pornise dimineața să albească pe la geamuri, când artistul începu să măsoare camera în lung și în lat făcându-și planuri...

Din odăjja de odăjuri se auzeau sforțături nșoare care îl asigurau că dânsa mai dormea încă... Codin stătu puțin pe gânduri, apoi luă o hotărîre: să plece înainte de a se scula ea — ea să nu citească bucuria ce-i era zugrăvită pe față și să nu-i cerceteze pricina.

În mai puțin de o jumătate de oră fu la atelier. Își aruncă haina și pălăria pe un scaun, luă dintr'un cuier o haină veche pe care o botezase „hulut de lucru”, și începu să-și împodobască atelierul, făcându-l demn de o vizită prețioasă.

Orândui statuetele mai mici pe pedestale, luă dintr'un colț o mătură veche și suflându-și mânicile mătură cu precauție podeaua, de pe care se ridica un nor de praf alburin, căci totul se amestecase cu ghipsul formând un strat de un alb nu tocmai imaculat.

Măturând cu stângăcie, praful amenința s'acopere totul și astfel artistul se văzu nevoit să renunțe la acest lux, pe care de altfel nu și-l mai permisese de multă vreme.

Mulă canopeaua, singura mobilă mai de pret, la celalt perete, pe care sobița din colț îl afumase în iarna trecută și, fiindcă nu reușise s'acopere tot peretele, scoase de sub un vraf de cărți prăfuite, mai multe schițe în creion, altele în peniță, și le înșiră unele lângă altele dealungul peretelui afumat.

Printr'o întâmplare ciudată se îngrămădeau unele într'alttele, auduri de femei cu chipurile ascunse în palme, brațe musculoase bărbătești, ici un cap zămbitor de femeie, colo un copil cu plete aurii, dincolo un dorobanț cu arma în umăr, și din din toată această învălmășeală, femeia în goli-ciunea ei apărea în diferite poze... aci arătându-și cu indecență darurile, aci acoperind șhosu cu un văl, formele-i divine, curi sub transparența lui esean mai provocatoare în evidență.

Sculptorul aruncă o privire de satisfacție în jurul său... Reușise să dea încăperei acel „ce“ de atelier, unde dezordinea are o notă de gust artistic.

Nu-i mai rămânea decât să înșiră pe ici, colo câteva flori, și parcul mai avea unele mai puțin ofilite, pe cari în înțelegete cu grădinarul le va smulge ornându-și atelierul.

Zis și făcăt. Cumpărase de pe la diferite expoziții de ortă câteva vase de forme bizare, în cari stăteau de minune florile de cârap.

Acum, când totul era gata, își putu aprinde o țigară care învălni tot atelierul în ceața fumului său.

Fericit că-și regăsisse râvna de altă dată, Codin părăsi atelierul. Imbucă ceva în oraș și apoi reveni.

Cu cât ora sosirii ei se apropia, cu atât mai mult bătăile inimii lui se 'ntoșeau.

Trebuia să-i facă plăcută vizita. Pregăti pe o mânășă mașina de spirt, ceainicul și câteva na-

hate. Nu va lipsi nici ceniul... obișnuitul cesei, care în ultimul timp era la modă sub numele de artistic, literar și cine știe dacă nu putea să devie și muzical.

Codiu își luă din cuier o pălărie de pae cu bordurile lăsate și poroi cu ulciorul la o fântână din apropiere de nude îi plăcea să-și scoată singur apă proaspătă.

Intorcându-se cu ulciorul plin, zări din depărtare o siluetă în dreptul ușii atelierului său. Trebuî să opuce ulciorul cu amândouă mâinile, dacă nu voia să-i scape; așa de tare tremura.

Nu se mai gândi că nu se întâmplase așa cum se așteptase, că nu-i putuse ieși întru întâmpinare și că în loc să găsească ușa larg deschisă așteptă înaintea uneia zăvorile... Scurria de a o vedea venind într'adevăr, fără să-l lase măcar un moment să așlepte, îi răpise aproape mințile.

Cristina avea un zâmbet firesc la ivirea sculptorului, care avea mai mult înfățișarea unui grădinar, cu pletele ascunse sub pălăria mare, cu mânicile cămășei suslecate, numai în vestă și purtând cu amândouă mâinile un ulcior.

Cu un gest larg, artistul își scoase pălăria.

Cristina îi întinse amândouă mâinile și într'un râs copilăresc, care lăsă să-i se vadă un șirag de dinți albi ca laptele, zise:

— Ești o minune, maestre...

Cuviute în cari puse toată admirația ei de artistă pentru pitoresc.

Codiu duse respectuos la hnze mâinile albe ce i se întindeau și luându-i apoi brațul o conduse în atelier.

Cristina se lăsă ostentiv pe un scaun și închise un moment ochii.

— Drumul a fost cam lung, zise ea. Apoi după un rastimp: e frumos la dumneata... arată-mi ce lucrezi...

Bucuros de a-i fi dat prilejul s'o facă, Codin recose pe rând înveliturile albastre cari ascundeau statui de diferite mărimi.

— Asta e bustul unui deputat cunoscut, o copie. Originalul se află în orașul T.

Discuția, capul unui director de ziar. Lucrul e la jumătate; nu am găsit material necesar. Acesta din colț cred că vă e cunoscut, după model cum ține luleaua în colțul gurei, e originalul pictor St. Un cap de studiu... Ce vă vorbește chipul ăsta? zise el arătând un cap de femeie alături de Nydia.

— Trebuie să fie o femeie conștientă de frumusețea ei. Asta se vede din ținuta capului și apoi văna asta pronunțată dintre gât și ureche... Trebuie să fi făcut o efortare ca să-și facelne puțin capul. Zâmbetul din colțul gurei, e caracteristic femeii ambițioase, care zice: „Așa vreau .. așa fac“.

— Ești un bun cititor al sufletelor, adăuse Codin și luându-i brațul o conduse mai departe. — Capete fără însemnătate...

Cristina se opri în fața unui cap de expresie; era al unei bătrâne, cu sprâncenele îmbinate, gura încercelită, blârbia adâncă, iar deasupra buzei de sus, spre stânga, un neg de mărimen unui bob de maxilă.

Rămase un moment ca fermecată locului.

Sculptorul se crezu dator să dea câteva îndumiri asupra modelului: o foată gardă a lui, o femeie al cărei suflet contrasta grozav cu fizicul, o mamă blândă cu chip de Xantipă.

Artista se îndreptă spre Codin și cu un surâs iuguresc pe buze îi strânse mâna.

— Știi ca ai mai mult talent decât mă așteptam? De ce un expui undeva?

— Aștept întru chiparea unui vis...

— Care?

— Dumoșan...

Se făcu o tăcere de o clipă. Cristina intră în liniștită:

— Te-ai gândit serios la alegerea modelului pentru capod'opera D-tale?

— Ideea unei lucrări de artă s'a născut în clipa când te-am cunoscut.

Mimica... O mândrie fără temeii îl făcea să ascundă adevărul... Poate că teama de a nu fi crezut, îl făcea să vorbească astfel.

— Și dacă eu n-aș putea să te servesc cu toată dragostea ce aș avea-o?...

— M'ai face peste măsură de nfericit...

— A prius atâtea rădăcină în mintea d-tale idee asta încât nu te-ai putea despărți de ea?...

— Da.

Codin nu putu spune mai mult... Simția că emoția îl va copleși.

Nu se așteptase la atâtea lealitate, siguranță în hotăriri, la o simțu atât de tânăr și plătându. Iși dădu seama că insistențele și rugămintele banale n'ar folosi la nimic, și se hotărî să aștepte ca lucrurile să meargă dela sine. Cu o pricepere de maestru dădu o altă întorsătură convorbirii.

Pe o masuță se află o statueta alături de o bucată de marmoră necioplită. Era o lucrare oarecum reușită.

Un nod. O femeie cu părul despletit, într'o poză care-i ascundea pe jumătate trupul... Chipul infundat în perne trebuie să fi fost umed de lacrimi, căci umerii ridicați erau dovada unui plâns convulsiv...

Statueta era intitulată „Izvorul lacrimilor“ și artistul spera să realizeze cu ea un frumos succes.

— Dar misterul ăsta nu vrei să mi-l dezvălui?— zise Cristina, ridicând indiscretă colțul pânzei ce acoperea o statuie în mărime naturală, de pe un scobu aflat în mijlocul atelierului.

— Nu, ține a secretul meu... Și apoi dacă ți-aș dezvălui toate tainele astăzi, n'ai mai avea de ce să vii și altădată.

Cristinei îi încolți un șiras pe luze, care trăda mai mult decât ar fi vrut ea să spună...

Codrin își reaminti de îndatoririle lui de gazdă și începuse să pregătească ceaiul cu multă îndemânare.

Cristina întrebă cu un ton pe jumătate glumeț:

— Îmi dai voie să fac ca la mine acasă?..

— Aș fi încântat...

Își scoase pălăria și cu abilitatea unei bune gospodine, orându-i pe o mână paharele și cele necesare pentru ceai, apoi, pe când pregătea ceaiul:

— Și e frumos subiectul capod'operei d-tale?..

— Ca însuși modelul.

— Ești de un cavaleriesm care nu priinde pe tovarăși de breaslă... Vrei să încetezi de a mai fi prea politicos cu mine și să mă privești ca pe o tovarășe?

Codrin era din ce în ce mai încântat de lealitatea soției ființe delicate.

— Îți mulțumesc că îmi dai dreptul să te privesc astfel, ușurându-mă de povara minciunilor convenționale.

Cu aceste cuvinte prietenia se legă ușor, rămânând ca vremea să o trăinicească.

Cristina se lăsa în lume de o reputație strălucită, iar în familia ei era considerată aproape ca o sfântă.

Cu toate că o carieră ca a ei pretindea raporturi mai apropiate cu artiștii și deși, o vedea bine, era condamnată să rămăie în umbră din cauza prejudecăților predominante în mediul în care trăia. Cristina evita cererile necesare dezvoltării talentului său.

Puterii ce o cunoșteau, o luau drept sălbatică ori de câte ori refuza să se arate în mijlocul lor.

În viața ei intimă, nimic afară de gustul rafinat ce-l punea în tot ce o înconjură, nu tăda un suflet de artistă.

În cercul cunoștințelor trecea drept o bună gospodină, fată caminte și cu dob; foarte puțini se ocupau de partea cea mai sublimă a acestei suflet plin de frumos și poezie... Talentul ei, — floare la ureche pentru burghezi.

Principalul e că avea o portare exemplară și nu așa din cuvântul părinților ei.

Adevărul se ascundea în cutele unor împrejurări ciudate.

Cristina arătase din copilărie oarecare inclinare spre tot ce nu e banal și de aici porneau o sumedenie de așa zise excentricități, nepotrivite vieții pe care o duceau părinții ei, coborâtori ai unui neam afes...

Copila rămânea surdă la predicile pline de pilde frumoase ale hătrâmului ei părinte, un înțelept cu multă experiență, care avea noțiunea frumosului în viață, destul de precisă.

Toate acestea erau prilej de lacrimi pentru copilă, care nu pricepea rostul unei vieți tănuite în senul familiei ei, ci visa călătorii în lună.

În suflet i-se înghețau uuele într'ultele, năzoinți, doruri neîndeplinite... Ar fi vrut să facă ceva mare, să cuprindă nemărginirea cu minlea ei fragedă.

Cât ara de minunată în rochița-i mai scurtă de genunchi, agățându-se de brațul moșneagului cu barba albă care-i era tată, țărându-l prin loenri neumblate în veșnică cercetare a pitorescului, și vorbindu-i de aspirațiile ei cu atâta patimă. Încă nu putea să vadă fruntea bătrânului încrățindu-se și privirea-i alunocând cu neîncredere și îngrijo-

rare, asupra ființei mici la trup, care, vai !.. deschisese prea mari ochii înainte de vreme.

Cristina sîdea societatea, oamenii li păreau mici cît o găină de oc din înălțimea visurilor sale; avea principii libere, vedea limpeză ca de oro bătrân și-o fure atît de loială, încît își făcea dușman pe oricine-i iezea în cale din pricina adevărului ce-l spunea fără înconjur.

Tatăl care-și consumase aproape toată energia făcând-o să priceapă că felul ei de a fi, nu putea fi admis de societate, încercă prin toate mijloacele posibile să pue frâu unor porniri, care, zicea el, pot pricinui copilei sale multe neajunsuri în viață. Dar toate ostenele lui nu aveau darul, decît să mărească entuziasmul liberesc al Cristinei.

Deznădăjduit, bătrânul începu să facă uz de armele pe cari drepturile lui de părinte i le puneau în mână.

Fîrca independentă a Cristinei suferi neînchipuit de mult sub apăsarea jugului părintesc și simțindu-se adînc jignită în demnitatea ei de femeie la cincisprezece ani, își schimbă într'atît caracterul în cît nu mai era de recunoscut.

Dezamăgită de a-și vedea părintele, sfetnicul și prietenul de odinioară, devenind tiranul ei, mîhnită că nu fusese înțelegătoare îndeajuns, sufletul i se retrase ca melcol în căsuța lui.

Trecură anii cei mai frumoși, ani cu care nu avea să se mai întâlnească niciodată, fără ca fetea să gasta din frumusețile vieții așa cum li era îngăduit la vârsta ei.

Nu-și mai aparținea sie-și, ci voinței tatălui său. Nu căsea în lume decît silită și atunci căuta societatea oamenilor vîrstnici. Se lăsa alături de stăpînită de voința tatălui ei, încît fiind chiar departe, în alt oraș, într'altă țară, se întrehea înainte de a face vreo acțiune mai însemnată: „Ce ar zice tata de asta ?..”

Treptat, treptat influența prejudecăților și principiilor bătrânești ale tatălui său, roușiră a-o stăpânească, îmbătrânind-o înainte de vreme.

Cuvântul „Virtute” des repetat în apropierea urechilor ei, îi se întipări atât de mult în minte încât se ferea de cele mai inofensive plăceri, de teama de a nu știrbi cât de puțin buna ei reputație..

Într'un târziu își dădu seama că ucisese într' inea ce fusese mai frumos, din pricină că tatăl ei o osândise să-și ferece în lanțuri simțimintele cele mai sfinite, cărora le-ar fi putut da frâu rămânând totuși virtuoaasă.

De altfel nu-și putuse da niciodată seama ce legătură putea fi între virtute și pornirile artistice?..

Oare artistul nu poate fi artist fără a-și călea virtuțile în piciorare?..

Totuși, nimic nu se mai putea îndrepta.

Moralul ei suferise un naufragiu și sufletu-i ajungând la un țărni, gol, așa cum era, îmbrăcă hainele ce i se ofereau. Dar și îi păreau de o croială ciudată, cum putea să refuze un bine pe care voiau să i l facă?

Vestmintele cele noi îi zdrobeau însă sufletul și erau nespuse de strimte.

Singurul domeniu în care sufletul ei putea rătăci gol, așa cum era, și sublim în goliciunea lui era acel al artei. În atelierul ei, în fața pânzelor, era Cristina din trecut. Liberă în alegeri și în gesturi tot ce eșea din penoul ei era o contradicție a felului de a se arăta în lume.

O dezordine nebună stăpânea tot ce așternea pe pânza. Imaginația torcică crea situații neînțelese aproape, dar pe cari dânsa le pricopena, căci ar nu se întrebasese niciodată: „Ce ar zice tata de asta?..”

Și astfel Cristina e la nouăsprezece ani, a-a
cum o cunoaștem.

Părăsind atelierul sculptorului, Cristina se opri
un moment în loc spre a-și aduna gândurile...

Trebuia să facă totul, dacă-i sta în putință...
În gândul ei prinse a se înfripă un vis... Se visa
ajutând unui artist la începutul carierei, să urce
treptele gloriei, vedea înfăptuindu-se printr-însa
o operă mare, așa cum o dorise întotdeauna.
Pentru asta, ce da în schimb?... Un sacrificiu mic
pentru împlinirea unui vis mare...

Abia acum începea să-i se deslușească bine că
nu a fost creiată numai pentru a se supune vo-
inței altora și că, după naufragiul ce-l suferise,
biata ei suflet mai putea sluji încă la ceva...

Întâi nu spuse nimic mamei sale, pentru care
nu avea încredere.

Venind seară de la atelier își făcu în liniște da-
toria de mică gospodină, ajutând la pregătirea cee-
cei, apoi chemă pe ai casei, cari se așezară de o
parte și de alta. În capul mesei sta o matroană
cu părul cărunt, cu ochii limpezi ca două izvoare
luminose și cu un zâmbet blând pe buze: mama
Cristinei.

Fata nu vorbi în timpul mesei aproape de loc:
era mereu frământată de un gând: să spue sau
nu mamei sale propunerea făcută de Codin?

Știa prea bine că mamă-sa o va sfătui fără,
s'o oprească de a face ceea ce va crede dăunător
ei... Putea de altfel să nu-i spun mamei, și atunci
ar fi însemnat că faptul nu era cinstit și deci
trebuia tăcut.

Firea loială a Cristinei nu îngăduia lucruri pe
cari trebuie să le faci pe față; de aceea se așeză
după-amiază în salon, alături de mama sa, care

se străduia prin ochelari să numere piciorușale la o dantelă ce lucra.

Cristina își aduse și ea oșulețul cu lucru, își alătură un scaun și începu să lucreze cu sărguință.

Din când în când ridica ochii spre mama sa, deschidea gura ca pentru a rosti ceva, dar văzând-o ocupată cu număratul găurelelor își vedea de lucru.

Un suspin ușor, abia auzit, întrerupsese tăcerea... Cristina se uită îngrijorată la mama sa.

— De ce oftezi, mamă?..

— Nu știu nici eu, drăguța mea; de oând soarta a vroit să ne despartă de tatăl tău, nevoit ca luptele pentru existența noastră în alt oraș, grija casei îmi pare mult mai grea. Simt că am o răspundere îndoit de mare, către voi și către tatăl vostru, care se trudește din depărtare pentru noi toți.

— Dar mamă, cred că nu ți-am dat până acum prilejul să te îndorști de noi, și dacă nu ar fi dorul de a-l avea pe tata mereu alături, din ne-am gândi niciodată că cineva și-ar putea face mai bine datoria ta tine.

Cristina păși apăsând pe cuvintele „până acum”. Ochiului de mamă nu-i scăpă încercătura fetii și cu un ton de mirare amestecat cu grijă, întrebă:

— Ai spus „până acum”, Cristino, sau mi s'a părut mie?..

— Ba, nu, mamă, chiar așa am spus gândindu-mă la neprevăzut. Viitorul poate să ne rezerve surprize pentru cari n'am fost pregătiți... și atunci.

— Atunci?.. întrebă mama Cristinei lăsând lucrul din mână.

— Zău nu știu, mamă, nimic din ce ar putea fi... Spuneam numai așa într'o doară...

Bătrâna își fixă privirile în ale fiicei sale, care incremenise aproape cu lucrul ce-l ținea în mână.

— Cristino, tu ai ceva de spus și te aștept.

Nu aveam dreptate când spuneam că mi-e greu să înlocuiesc pe tata? Într-însul ai avea poate mai multă încredere; n'ai vorbi în enigme.

— Nu vorbi așa, mamă, sunt lucruri pe care nu le-ai putea spune tatei și de asemenea unele pe care nu ți le-ai putea încredința ție. Nu mă privi cerșetător, nu-ți face gânduri... Nimic nu mă strămână din ceea ce-ți închipui poate...

— Dar...

— Nu mă sîi să-ți spun, mamă, nu mă vei pricepe sau nu vei voi să mă pricepi, căci oricît de bine mi-si cunoaște sufletul te voi gândi totuși la judecata lumii, la legile buneii cuvinți și mă vei opri de a face oarece datorii mea de slujitoare a artei mă îndeamnă să fac. N'as vrea să pornesc în contra voinței tale și totuși...

— Pentru Dumnezeu, Cristina, vorbește, mă faci să mă tem de lucruri mari...

— Ei bine mamă, ca să nu-ți faci gânduri de-goaba, îți voi spune. Trebuie să ajut unui artist, să-i înlesnesc drumul spre glorie, pozându-i pentru o lucrare în care și-a pus multă nădejde și mi s'ar părea grozav să nu fac, de dragul lumii, căci știu că asta îți va fi răspunsul.

— Copila mea, zise bătrîna încrețindu-și puțin fruntea, știi că nu m'am pus niciodată în calea când a fost vorba să-ți satisfaci o plăcere artistică. Din contră... De astă dată însă nu am dreptul să-ți dau încredințarea, fără să cer pentru asta mai înalt sfatul tatălui tău, fără de care, știi bine, nu am făcut niciodată vreun pas...

— Dar mamă, tocmai asta mă împiedcă să-ți spun... — Ei bine mamă, zise bătrîna încrețindu-și puțin fruntea, știi că nu m'am pus niciodată în calea când a fost vorba să-ți satisfaci o plăcere artistică. Din contră... De astă dată însă nu am dreptul să-ți dau încredințarea, fără să cer pentru asta mai înalt sfatul tatălui tău, fără de care, știi bine, nu am făcut niciodată vreun pas...

— Dar mamă, tocmai asta mă împiedcă să-ți spun... — Ei bine mamă, zise bătrîna încrețindu-și puțin fruntea, știi că nu m'am pus niciodată în calea când a fost vorba să-ți satisfaci o plăcere artistică. Din contră... De astă dată însă nu am dreptul să-ți dau încredințarea, fără să cer pentru asta mai înalt sfatul tatălui tău, fără de care, știi bine, nu am făcut niciodată vreun pas...

nimio din prestigiu căci nu trec drept un model de rând, ci sunt piedestalul temeinic al unui artist de mare talent.

— Bine, bine dragă mea, te pricep perfect— dar nu înțelegi, ce va zice lumea?... O fată care se duce în atelierul unui artist, care șale ore înțregi în fața unui străin, vezi tu, sunt lucruri pe care societatea le condamnă oricât de înalte sive ar fi.

— Nu uita, mamă, că eu, pe lângă ceace sunt, mai sunt și artistă și care ar fi prinsoșul de recunoștință pentru darul meu dacă u'aș sacrificat nimic pe altarul artei. Nu m'ați învățat chiar voi, că judecătorețul cel mai bun e însăși conștiința noastră?... Ei bine, conștiința nu-mi reproșează nimic.

Eu privesc pe acest om numai cu ochi de artist și el de asemeni pe mine. De sigur că focul sacru reușește să ucidă cu desăvârșire pe om, în artistul cu adevărat talentat.

Mama Cristinică pase lucrul la o parte și sculându-se în picioare se opri drept în fața ei.

— Vrea să zică vrei în orice chip să mă convingi... Cât despre mine nu-ți trebuie multă osteneală, mai rămâne să vedem ce spune tata despre asta...

Cristina se sculă de pe scaun și abia stăpânindu-și enervarea zise :

— Dar te rog, mamă, înă odată: nu e nevoie să scrii tatei nimic din toate acestea... În scris, lucrurile iau cu totul alte forme... Dacă ar fi aici ar fi altceva. Dacă tu însă să mă omilrști — dă-mi pe tine să mă însoțesc la atelier în timpul ședințelor.

— Cristino! bătrâna priose mâinile copilei în ale sale. Nu m'am îndoit nici odată de tine. Dă-mi voie însă, ca mamă și ca măștră de prevedero, să cunosc pe acel pe care vrei să-l ajuți, ca să-mi pot da seama dacă e demn de sacrificiul tău.

- Ești prea bună mama. îți mulțumesc. Și cum crezi că se va putea face asta?...
- Să-l invităm la noi...
- Când?...
- Chiar descură.

Cristina avu o tresărire de satisfacție și îmbrățișă cu ochii pe mama sa care se îndepărtă...

În după amiaza acelei zile, Codin simți o ueroare mare de a se duce la atelier, cu toate că întâmplările din acea zi erau meurile să-l împiedice. Ceva ca o putere nevăzută îl mîna într-acolo... Voia să-și termine câterea lucrări pentru a putea oferi Cristinei ceva nou, când ea se hotăra să-l viziteze.

Era într'adevăr problematic... Va mai veni oare? Artistul își reproșa stângăcia de a o fi lăsat să plece înainte de a-i răpi promisiunea că va mai veni.

Era cu neputință să se fi îngelat în lealitatea ei... Numai de ar reuși să o convingă... I-ar rămîne veșnic recunoscător.

Așfel de gânduri îi treceau prin minte făcând drumul spre atelier.

Cum ajunsese se apucă de lucru.

Tocmai se pregătea să tocne ghipsul asupra lotului la care lucră când zări în ușa deschisă a atelierului un neconoscător care-l întrebă:

— Acă e atelierul d-lui Codin? La răspunsul lui afirmativ, acesta îi întinse un plic apoi plecă.

Codin se aștepta să fie chemat pentru vreo comandă și deschise cu sângeră roce plicul în care găsi o carte de vizită cu următoarea invitație:

„Doamna și domnișoara Cartian vă roagă să le faceți plăcerea de a le vizita în astă-seară.”

Semnatura era a doamnei Cartian.

Codin rămase uluit. Nu se gândise nici un mo-

ment că nr putea să lege a sură de raporturile artistice, o prietenie mai strânsă cu Cristina și iată că norocul îl purta pe aripile sale, ducându-l în apropierea ei.

El va vedea în interior, va pătrunde în cercul familiei ei și va avea astfel prilejul s'o privească mereu în față.

Fericirea era atât de mare, în cât stă gata să-ți înăbușe... Alergă într'un suflet acasă, își schimbă hămile de lucru într'o ținută modestă dar corectă, spuse că nu va veni mai de vreme de miezul nopții și plecă să-și plimbe fericirea pe străzile capitalei până la ora potrivită unei asemenea vizite. Ceasurile erau abia șapte, mai avea două ore de așteptare. Ce putea să facă?

O luă încet pe calea Victoriei rumegându-și visurile dragi. Cine era mare această ființă subtilă care-i eșea în cale ca un trimis al cerului pentru a-i aduce inspirație în clipele cele mai deșarte ale vieții lui de artist?

Era o femeie din lumea celor multe? Fată de oameni cu stare, sau nevoiașă? Din straturile înalte sau mediocre ale societății?... Toate acestea să i se lămurască peste două ore.

Dar în ce bun toate acestea? Ce însemnătate putea să aibe poziția ei în societate... Ea era muză lui inspiratoare, visul lui întruchipat... ștatut.

În dreptul palatului regal se întâlni față în față cu un prieten.

— Bună seara, maestre, încotr'o așa grăbit?

— Această întâlnire neașteptată îl făcu pe Codreșă-și dea seama că fără de voce iuțise pasul.

— Bună seara, dragă. Am o vizită de făcut răspunse el, gândindu-se cum să scape mai curând de acest inoportun.

— Dă-mi voce să-ți spun că ți-ai ales o oră nepotrivită.

— Dar cât e ceasul? întrebă sculptorul ca de-
teptat din vis.

— Abia șapte și un sfert... Ai luat masa?... Și la
răspunsul lui negativ îi propuse să mănânce im-
pneu propunerii de la ușa casei din
La orele nouă, sculptorul
strada Vișoarei.

- O servitoare curățel imbră-
conducându-l într-un anticameră. Artistul
observă dintr-o parte tot ce
pucea dintr'un colț
o mäsufă cu placa
a langul celor patru peret
ochiul, cărți de
cuvinte o
și noi, de literatură diferite; o draperie de catifea
purpurie orna
so
pieptul plecat
și când ar li frut să zică:

Codiu nu avu vreme să privească mai mult în
jucu-i aici prin ușile date de porțele celor
începeri, se iviră doamna și domnișoara Cartian.

Se făcură prezentările.

Doamna Cartian pofti, cu un gest care trăda
oralie de curând apusă, pe tânăr în salonaș.

Un fel de cameră în stil oriental, cu blănduri in-
prășiale pe covoare, cu mäsufă scundă, cu perni
multe și flori, flori nenumărate, răsfrângându-se prin
vase de forme deosebite.

În toate se ghicea gustul artistic al Cristinei.

Câteva pânze deosemeni cu motive turcești și
araba acopercau pereții.

Pe scaunul de dinsintea pianului se afla un
tânăr cu ochi mari, frumoși... Era fratele Cristinei.

Gazda începă, foarte îndemănată, o conversație
care încurajă pe străin făcându-l să uite aproape

că venea pentru prima oară în această casă, pe când Cristina sprintenă făcea onorurile.

Tânărul de lângă pian, căruiă doamna Cartian îi spunea cu multă dulceață în glas Vladi, lăsa din când în când mâinile să-i alunece pe clape cu deprinderea artistului consumat.

O lumină prietenoasă se răsfrângea prin câteva becuri electrice, răspândindu-se plăcut în odăe.

Era cald, era bine în mijlocul acestei familii cu traiul liniștit.

Doamna Cartian dădu câteva ordine servitoarei, apoi își luă urma ei; Vladi se lăsă furat de o fontezică pe care o exoculă la pian fără să i pese de prezența celorlalți. Cristina ședea pe un scaun scund într-o atitudine de sfântă, cu mâinile în poală, cu capul puțin aplecat într-o parte, cu zâmbetu-i în colțul gurii.

Codin era atât de fericit că o putea privi în voce, făcând n'ar mai fi dorit nimic.

Cristina luă firul vorbei de unde-l lăsase mama sa. Se vorbea de felul cum e privită arta și artiștii la noi.

Se atinseseră unele puncte, cari păresu a fi săpat unele adânci în sufletul gingaș al Cristinei. Atunci obrazii ei se împurpurau, ochii căpătau o strălucire neobișnuită și glasul-i devenea din ce în ce mai hotărât.

Codin aproape nu știa ce să răspundă la toate câte le sponca Cristina, și cari trădau o judecată foarte sănătoasă. Rămase aproape mut în fața acestui vulcan de avânturi sublime.

Destinsul fusese defugădnitor cu dansul și nu-i dăduse vreme să cogate nici mult asupra unor nedreptăți suferite.

Doamna Cartian reveni înainte ca el să fi putut avea vreun răspuns la întrebarea care-i frământa mintea.

Se servi în aceeași cafea pe care Codin o sorbi în înghițături
 treptat din savonul unei licori scumpe.

Vlad o bănuia dintr-o dată învârtindu-se în jurul
 lui, pe lângă cele două femei dăceau cu gesturi le-
 neșe, elegante, ceștile la gură.

Doamna Cartian, în cuvântul.
 „Vrați întors de mulți ani în țară?”
 Abia de o jumătate de oră răspunse pripit sculp-
 torul temându-se să nu fie înțeles să dea amănunte
 mai precise.

Teama nu-i fu însă întemeiată, căci doamna Car-
 tian sbră dă în întrebare, ocolind cu
 multă pricepere lucrurile de ordin mai intim.

Sculptorul îi răspunde cu interes în sat cu c
 interesă, iar doamna Cartian pleca mulțumită.

La plecare, printre alte mici conveniențe gazda
 strecură și ceva în discuție de a immortaliza
 chipul fiicei sale pe care o va însoți bucuros la
 atelier.

Codin era fericit și nefericit în același timp; nu
 lăsa totuși să se înțeleagă ceva din atitudinea sa
 sărută cu recunoștință mana doamnei, făcând o ple-
 căciune în fața compoziției, strănse mana lui Vlad
 plecă urmat de privirile calde ale celor ce rămă-
 neau.

Sculptorul lăsa o impresie frumoasă în casa
 din strada Vișoarei. Singurul care nu privea cu
 ochi buni această cunoștință, era Vladi.

Ca tânăr putea să-și dea mai bine seama de un
 semen al său. Știa el bine, judecând după simt,
 că altfel se prezintă tinerii în societate decât
 în viața de toate zilele, și căta să întrevadă prin
 purtarea în aparență ireproșabilă a tânărului, ade-
 vărata lui fire, ca să-și poată da mai bine seama.

„Iată acest om care intrase pe negândite în mijlocul vieții lor liniștite, nu era un pericol pentru Cristina.”

Nu spusese deocamdată nimic din bănușile sale mamei, sau Cristinei, ci se puse la pîndă.

Va putea el oare cu experiența pe care s-o da cei douăzeci și trei de ani să citească în sufletul surorii sale?.. Prea o privea sculptorul cu stăruință și prea fusese încurcată Cristina în tot timpul șederii acestuia în casa lor... Haide, haide, Vladi nu-ți face gânduri degeaba, își zicea el căutând să-și liniștească bănușile... Și apoi Cristina e destul de mare și de enminte ca să nu cadă în vre-o cursă oricît ar fi de sîn pregătită. Îi cunoștea el bine sufletul entusiast, zburdalnic în fața a tot ce e sublim, și închis pentru tot ce e plăcere ușoară. Cu o fire ca a ei nu pres avea să se teamă de primejdii atît de nefîșemate. Ajunsese tocmai la această din urmă convingere, cînd o văzu pe Cristina așind din camera ei, în rochie de stradă, și scoborînd scara pe cînd își încheia ultimul nasture al mînușei.

— La revedere, Cristina, unde așa grăbită?.. zise Vlad, scoțînd capul pe fereastră.

— A. ești acasă?... Ce bine îmi pare. Nu vrei să mergi cu mine? Mama nu vrea să mă însoțească; se simte cam obosită astăzi — și înțelegi tu, e chestie de cuvînt, nu pot să amîn.

— Nu, dragă, știu că nu-mi place să fac pe martorul la cumpărătorii tale. Și apoi — n'am poftă să es azi din casă.

— Dar te înșeli, Vladi, nu e vorba de targușia. Știi că mama promisese sculptorului să mergem astăzi la atelier. Haide zău... are lucrări drăgute. Te vor interesa poate.

— Ai mai fost pe la dînsul?... întrerupse Vlad.

— Cînd, nu știu?... Atelierul lui e în parcul Carol

de unde am luat deunăzi o schișă... Haide, își voi povesti pe drum în chip l-am cunoscut.

Vlad, stătu o clipă pe gânduri, își îndreptă cravata, lucru care făcea ori de câte ori avea să hotărâsească ceva, sau când era nervos, apoi spuse Cristinei:

— La pare-ai tu, zici?... Păcat că drumul e prea lung și un preț am mult timp de pierdut; știi că lucrez în compoziții mea „Ecolul Alpilor”. Imi pare rău crede-mă, nu m-ai asistat cu plăcere la așezință. Dar nu... hotărât, n'am timp.

Cristina se amălușă.

— Vreți pară cu tot dinadinsul să fac drumul ăsta singură... Și cât mi-e de urât! Aproape imi vine să renunț...

Vlad își îndreptă din nou cravata.

— Duce!.. Și zici că mama nu vrea cu noi un chip să te însoțească?... Mai încearcă odată, poate o convingi.

— E de prisos, am rugat-o toată ziua, mi-a răspuns că judecata ei îi dăcează așa, că nu găsește că e neapărată nevoie să meargă cu mine, și cum se simțea cam rău, n'am mai stăruit mult...

— Dacă e așa, zie și eu ca mama. Drum bun, dragă Cristino și salutări artistului nostru!

— Ei bine, he. La revedere. Vlad! Cu aceste cuvinte Cristina se îndepărtă. Aproape de colțul străzii, își pasul și în clipa următoare nu se mai zări.

Vlad rămase multă vreme la ferestra, își îndreptă de câte-vă ori cravata, alergă la tuier de unde își luă pălăria, apoi o puse la loc, aprinse o țigară și gândurile bunăvitoare se risipiră ca și fumul ce se împrăștia în cameră.

Cristinei de asemenea îi venea să se întoarcă acasă... Nu i se părea tocmai curat lucru să meargă singură: se lognise prea mult de ideea de a merge însoțită. O îngrijorare copilărească îi cuprinsese sufletul, dar se reculesc curând și răsse în gând de presupunerile ei... Mai fusese doar singură și nu avea nimic să-și reproșeze.

Forța de gânduri nu-și dăde seama când ajunsese la ușa de intrare a atelierului.

La auzul pașilor săi, Codin îi eși înaintea în baie de lucru, cu părul cam în neorânduială și mirat de a o vedea venind singură.

Cristina explica în câteva cuvinte hotărârea mamei sale, prezentându-i în același timp scuze.

Codin respiră ușurat și Cristina văzu o lucrare de bucurie în ochii lui nepos de mari și negri.

Schimbară câteva cuvinte fără de însemnătate, apoi, Cristina își scoase pălăria și se pregăti să-și pozeze.

Codin o așeză pe scaunul ce se afla în mijlocul atelierului, împrevuându-i mâinile, care tremurau puțin pe piept. Cristina se simți să poze tot ce avea mai frumos în sufletul ei în această poză.

Sculptorul nu putu însă găsi ceea ce dorea în chipul acesta, cu pleoapele întredeschise, cu mâinile încrucișate și cu surâsul divin în colțul gurii.

Nu trebuia să-i slujească pentru un chip de sfântă. În mintea lui se născu un gând îndrăzneț.

Se apropie de Cristina și cu gesturi încete, molatece, începu să-i desprindă părul, care căzu în valuri dese pe umeri, apoi unul câte unul nasturii de la gâtul bluzei. Pleoapele ei începură să clipească des. Codin se opri la al treilea nasture, îi prinse ambele mâini într-ale sale și privind-o în adâncul ochilor, se lăsă pe un scaun alături de dânsa.

— Domnișoară, începu el, ceea ce faci dym-

...mine e un sacrificiu sublim, pentru
 care în vocabularul omenesc cuvinte de
 laudă. Ești mare la suflet, și mai presus de toate
 ai mijloacele de înțelepciune, pe care le au puțini
 oameni. Fă opera, pe care o faci cu atâta conștiință
 în artă. Lasă-mă să-mă folosesc de unele comori
 și le-a dăruit natura, în folosul artei. Am nevoie
 de bustul d-tale pentru a putea înfăptui visul meu.

Obraji Cristinei se acoperiră cu o roșeață vie,
 genele i se umeziră și strângându-și cu mușcări gră-
 bite bluza la piept, zise:

— Ceea ce-mi ceri e cu neputință... Am primul
 să-ți slojesc... și-am oferit capul meu ca model.
 Atât! Nu-mi cere să-miucid un sentiment de po-
 doare fără de care n-ași fi nimic nici în ochii
 mei, nici în ai d-tale de dragul artei.

Codin avea atâta căldură în voce, vorbea cu
 atâta elocvență, cită exemple, plânse pe ruinele
 visului său, se rugă... Cristina nu mai căuta să-l
 îndepărteze de la această idee, decât asigurându-l
 că bustul ei era fără însemnătate, că el va suferi
 o dezamăgire.

Codin, pricepu că nu-i mai trebuia mult ca să
 convingă. O asigură cu sinceritate în glas că nu
 o va privi decât cu ochii de artist și că nimeni
 nu va ști de acest lucru. O va respecta îndoit
 de mult, dacă ar trece peste un sentiment nefo-
 semnat ca acesta, pentru a atinge un scop înalt.

Cristina simțea zbătându-se în pieptul ei o
 dorință de simțințe, printre care se amesteca
 vocea artistului, rugătoare și în același timp po-
 runcitoare. Bietei sale îi văzneau urechile, simțea
 o căldură în obraji, lămpile-i svăceau și o do-
 rință nebună de a plânge o cuprinsese.

Codin nu-i că trebuia să se îndepărteze. Eși pe
 verandă, pe o scaunelă și se întoarse și rămase cu
 brațele încrucișate, cu ochi mari deschiși în față

fecioarei, care cu obrazii în mâini cu părul împăștiat pe spate și pe sân oferea privirii un tablou minunat. Săni stăteau gata să ropă pânza fină care-i încâtușa.

Înspirat, ea în friguri, Codin se apucă de lucru și pe soclul care aștepta într'un colț al atelierului, se ridică în curând o moviliță, căreia sculptorul începuse să-i dea viață.

În graba lucrului, nu observă că Cristina își luase mâinile din dreptul ochilor și-l învăluia într'o privire, care acum voia parcă să spună:

— „Nu-mi acopăr ochii, nu mi-e rușine de ceea ce fac pentru tine... ești demn de încrederea mea...”

În zadar îi surâdea ea, Codin nu o mai vedea. Măsură distanța închizând cu ochi, pregătea armătura, îngrămălea lutul în jurul ei, fluierând o arie asemeni unei pasări scăpată dintr'o colivie și care se trezește de odată în libertatea unui crâng.

Privindu-l așa, cu mânecele suslecate, cu mâinile pline de lut, în sufletul Cristinei se născu un sentiment de admirație pentru acest artist tânăr, care reușise să se ridice deasupra omului; dorul lui de muncă îi impunea.

Sculptorul se întrerupsese o clipă... I-se părea că poziția ei nu era destul de bună; de aceea se silea să ridice capapeana pe care sta ca pe un soclu.

Cristina se acoperi cu un văl pe care-l găsi la întâmplare și-l ajută la această operațiune.

— Nu crezi că e prea sus?... întrebă ea când totul fu gata.

— Nu, e tocmai bine, răspunse el; — apoi: dă-mi te rog poza.

Cristina se așeză pe canapea, reluându-și poziția.

— Șezi comod?... o mai întrebă el.

— Nu te îngrijă de mine, răspunse ea.

— Să începem dar.

Statuia reprezintă o femeie cu părul
 în aerul învârtit, cu brațele întinse, cu năvile
 dilatate, respingând în jurul ei
 reșta. Trebuia să fie: „Voluptate”.
 După o muncă îndelungată Codin se apropie de
 poziția brațelor, a părului, pentru ca dansa să
 fie în armonie cu o panză.

voce să-și aprindă și ligare.

Totă neîncrederea de o clipă căzuse; Cristina
 se uită la el cu prietenie.

Vorbiră în privința statuii. Cristina se arătă
 foarte mirată că alesese tocmai un asemenea su-
 biect, ea se credea în stare să inspire sentimentul
 inocenței, dar Codin îi bămură țânz ce se ascunde
 sub elușul ei feciorelnic și ea recunoșcă adevărul
 acoperit în valuri dese, pe care artistul știa să le
 înălțare.

El îi promise să se privească mai cu atenție
 în oglindă, Codin făcând o reflecție, se privira la
 ochi și începură să râdă ca doi prieteni care se
 cunoaște de mult.

Se anzi o bătaie în ușe. Cristina trăsări; —
 produse încercătură.

Codin o slăbni să se așeză după un pravaș.
 Sufletul Cristinei nu se împăna cu asemenea se-
 tuție căci doar nu făcuse vreo faptă rea. Totu-
 judecata aspră a lumii nu i-ar fi ierlat nici odă
 un pas atât de nesocotit.

Codin termină în câteva minute cu cel care in-
 trase și, pe când îl conducea spre ușă, îi făcu semn
 Cristinei să se îmbrace. Pentru ziua aceea ora de
 ajuns.

Cu o veselie de copil eși din aservizătoare
 pe când sculptorul udă pânzele pentru a-și sco-
 peri lucrările, Cristina își scodă părul la spate

plângându-se că nu avea o oglindă oricât eă de mică.

Codiu coru mi de senza că uitase să pregătenscă un lucru atât de necesar și se oferi să-i serveseă de oglindă pentru ziua aceea.

Cristina primi fără șovăială și Codiu se execută îndreptându-i cu vârful degetelor părul pe la tample, înodându-i cravata cu o pricepere care lăsa să se recunoască oare care practică în această direcție.

Cristina îl privea surâzător, apoi trebui să îndeplinească și ea acerași funcțione, sculurându-i hainele de urmele ghîpsului.

Se achitară conștiincios de rolurile lor astfel că lipsa oglinzii nu se mai simți. Oprimdu-se puțin în fața latului, care mai târziu avea să ia forma și chipul Cristinei, făcără câteva observații și părăsiră atelierul unul alături de altul.

O înară dealungul aleei ce ducea spre poarta de esire. Aci se întâlniră față în față cu unul din sculptorii care aveau atelierul învecinat.

Codiu cereă să-l oculească, acesta însă cîntă cu tot dinadîneul să le iasă înainte.

Poșteța îl sili pe Codiu să se oprească făcând prezentările, dar o teamă neîntemeiată îl reținu de a insista mai mult asupra numelui Cristinei: se temea să nu i se ghicească gândurile, și cum își cunoștea tovarășii de breaslă lacomi de a fura subiectele altora, n'ar fi vent cu nici un preț cu aceasta să știe scopul venirii Cristinei la atelier.

Cu toată osteneala co-și da să-l îndepărteze, nu-i reuși, aici prietenul avea acelaș drum. Mușcându-și buzele ca neșaz, Codiu primi să-i meargă alături.

Se încinse o discuție de care Cristina nu era străină; totuși ea se ținu departe nerăspunzând decât când era întrebată,

Cu totul alte gânduri poseseră stăpânirea pe
tea ei, pe când Codiu se silea să fie banal vorbind
de lucruri de toate zilele.

Ar fi vrut parcă s'o acopere pe Cristina cu liniș
lui pentru a nu-l lăsa pe străinul acesta să fure o
mic din trăsăturile chipului ei.

Pe când acesta nu avea decât priviri indifereente
pentru Cristina, lui Codiu i se părea că i-o fură de
ochi și diutr'un sentiment egoist nu voia să ia
partă cu nimeni aceasta comersă, care trebuia să
existe numai pentru el.

Ajunși la o răspântie însoțitorul lor se înlepărtă
lăsându-i să-și urmeze tăcuți drumul.

Nu se despărțiră decât la poarta casei în care
coia Cristina. Ea-i strânse mâna însoțind această
cu un sorâs. Gândurile lui Codiu se împrăștiară
și nu-i mai rămase decât unul singur: acela că
o vedea din nou în ziua următoare..

Cât despre Cristina, ea avea de luptat cu
nouă greutate: trebuia să spună mamei sale
ce făcuse în ziua aceea și să asculte obiecțiile ei.

Avu totuș tăria să explice mamei sale în cuvinte
puține lucrurile așa cum s'a petrecut.

La început fruntea doamnei Cartian se ca
focretise și sprâncenele se încruntară; către sfâr
șitul povestirii, însă fața i se mai însenină luându-
treptat expresia obișnuită.

Cristina reușise s'o convingă prin gradul ei calm
prin sinceritatea cu care-i mărturisise cele mai
însemnate amănunte.

Sa înțelege că doamnei Cartian i-ar fi părut
bine ca acest prilej să nu se fi ivit; în fața faptelor
indeplinite însă se inclină: ce s'ar mai fi putu
îndreptă?

Mângâie deci părul fiecei sale zicându-i:
— Îți mulțumesc, draga mea, că nici de du
aceasta nu mi-ai ascuns nimic din ceea ce s'a p

trecut cu tînc... Nu vreau să spun că ai făcut bine cedând fantaziei unui artist și îndepărtându-te de marginea libertății de care te bucuri, în toate acțiunile tale. Nu voi încerca să te opresc să faci ceea ce crezi că e în folosul artei, las însă pe seama conștiinței tale: ea să te judece și să-ți indice ceea ce e bine să faci.

Cristina căzu pe gânduri. În fundul conștiinței simțea că hîne o revoltă față cu principiile de pînă atunci, și se miră singură cum de nu murise de rușine în clipa cînd ochiul unui bărbat se oprise pe comorile ei trupesti pe care le ascunsesc pînă atunci nelăsînd nici razele discrete ale soarelui să le dezmierde... Dar în clipa următoare glasul conștiinței amuțea în fața argumentelor puternice pe cari le aducea chiar dănaș.

Codrin nu era doar un bărbat de rînd și scopul lor era atît de sfînt, încît mijloacele se pierdeau fără urmă în umbra gândurilor.

Cristina trăi pînă a doua zi clipa de neliniște grozavă, întrebându-se ce simțimînt ascuns o îndemnase să facă un sacrificiu ca acesta?... Își zicea că era firesc să-l facă de vreme ce ea depindea realizarea unui vis mare, atingerea unui ideal.

Nu avu totuș tăria unei păreri hotărîtoare asupra-și; de aceea cercetă în mod indirect părerile altora în privința celor ce făcuse, întrebînd pe unele din cunoștințele sale dacă nu îngădui surozilor sau altor ființe apropiate lor, o asemenea fantazie.

Răspunsurile erau bine-înțelese după gradul de inteligență și judecată a celui întreat, și Cristina nu potu alege din toate aceste nimic...

Ceva ca o presimțire rea îi apăsă pieptul. Pentru prima oară în viața ei avu prilejul să fie nemulțumită de sine, și pe dinaintea minții îi pluti din nou întrebarea:

— Ce va zice tata?..

Sedintele urmau regulat în atelierul din parcul Carol. De fiecare dată, Cristina pleca de acasă tudioială în sasset. Imediat însă ce pășea pragul atelierului în care o mână prietenească bătea pentru dâna, iar mânușchurile de flori n sarădeau de prin colțuri, toate raționamentele rigide și aspre cădeau. Cristina se îmbrăca într-un nimb de expansiune și drăgălășie.

Toate acele nimicuri cari se iveau în timpul pozatului și încălziau sufletul atât de lipsit de emoții ușoare. Prietenia lor creștea din zi în zi. Cristina adusese cu sine o oglindă mică și o instală pe un soclu. În scurt timp infrumusețară atelierul cu tot ce lipsea.

Repozul de câteva minute căpătase un aer de intimitate. Codin se așeza mai adesea pe un scaun scund alături de divanul pe care sta ea și-și aprindea o țigare.

Cristina privea cu ochi cercetători lucrarea și făcea ici, colo câte o observație pe care Codin o primea, îndreptând ce era de îndreptat, apoi o priveau împreună silindu-se să-și descopere toate lipsurile, căci formele începeau abia să se deslușească.

Când încep lucrul începea toaletă, care cu toată prezența oglinzii se făcea din deprindere, în același chip primitiv.

Era vremea strugurilor. Ca un fel de răsplată a muncii, cei doi — sculptor și model — se infruptau înainte de plecare, mâncând amândoi dintr-un ciorchine, certându-se când unul lua o boabă mai mult și omărșind cele cari mai rămăneau.

După aceea porneau unul lângă altul, scoborând aceeași movilă pe care o ureau singuri la venire, și se despărțeau fie în capătul bulevardului Elisabeta, fie la poarta Cristinei.

Se hotărâseră ca să nu-o viziteze Codin acasă,

până ce nu va fi statuia terminată și deasemenea nimănui din familia Cristinei nu trebuie să vie la atelier.

Acasă, Cristina își vedea de treburi și de necesa- rici doamna Curtlan, nici chiar bănuțelul Vladi nu aveau nimic de obiectat.

Cristina descoperese zilnic noi comori într'însa care îi-ar putea sluji prietenului ei. Începuse a-și studia de aproape gesturile, pe când se afla în fața mesei de toaletă... Noi motive de inspirație îi veneau în minte și se gândea cu plăcere la sur- priza ce o va face sculptorului, dându-i o nouă poză.

Așa cum simțea ar fi trebuit să-și consacre toată viața artei, ședințele n'ar mai fi trebuit să a sfârșit iar lucrările s'ar fi înrămădit unele după altele.

În cele din urmă își dădu seama că mai avea și alte îndatoriri și că alta era chemarea ei în viață decât aceea de a aprinde imaginația unui artist. Continuă iar a-și face datoria față de lume ca și până atunci...

Mai erau două, trei ședințe până la terminarea definitivă a operei. Colin aproape nu mai măna, lucrând în lipsa Cristinei — iar când ea apărea asemenea unui lucifer, el se așternea din nou pe lucru cu o râvnă pe care n-o cunoscuse până atunci.

Se apropiase vremea când trebuia să dea expresie chipului. Cristina începu să se fâcșească, în tîi fiindcă vedea că trebuie să pue capăt unei fericiiri care venise pe neașteptate s'o scoată din lăncezala vieții de toate zilele, și apoi fiindcă știa că nu va putea da feței sale expresia dorită, căci nu simțise niciodată fiorii dragostei, nu gustase niciodată din cupa voluptății.

Intr'adevăr, Cristina nu se însulase... Li-era peste putință cu toată bunăvoința ce o avea să ofere o poză neforțată de uitare de sine, după cum ar fi dorit sculptorul.

Codin căzuse în desnădejde. Cristina și făcea proșuri amare că se păstrase până atunci așa, că fusese de piatră în fața dragostei, care astăzi nu ar fi rămas în amintire, așa încât nu ar fi avut decât să-și recheme în minte una din clipele trăite pentru a da poza dorită.

Codin avu un gând salvator. Să facă teatru. Nu aveau decât să simuleze o scenă de dragoste în care el va fi îndrăgostitul. Zis și făcut.

În urma indicațiilor lui, Cristina luă o poză lenez pe divanul ei. Codin făcu un pas înainte, întinzând brațele ca pentru a o cuprinde — Cristina făcu un gest pentru a-l depărta... Dar simți că râsul o înăbușe și se porniră a râde amândoi nebunește.

— Ei hai de, să fim serioși! zise el Cristinei.

— Hai de! dar cum să nu râd de comedia asta? răspunse Cristina ștergându-și lacrimile pe cari le adusese în ochi râsul.

— Uită că e în glumă! zise el.

— Uit, răspunse ea — dar pentru asta trebuie să închid ochii.

Codin făcu un gest ca pentru a se apropie dar simțindu-se deodată turburat se retrase îngrozit și se ascunse sub portieră. Cristina păstra aceeași atitudine.

Prin ferestrele largi ale atelierului se surisau discrete razele slabe ale soarelui de toamnă, desemnând umbre pe chipul și sânul Cristinei.

În atelier domnea o liniște sfântă și peste toate se latasese, ca o pojghiță, ceva din pioșia sacotalatelor.

Cristina se pierdu multă vreme în această așteptare, dar Codin nu mai venea.

Într'un târziu, își dădu seama că stătuse oam
zolt așa și deschizând ochii nu văzu pe nimeni
în jurul ei. Atunci ridică puțin colțul portierei.
Codiu sta rezemat cu capul în palme și murmură
printre dinți:

— Nu trebuie! nu trebuie! ar fi un sacrilegiu!

Cristina nu putu deduce nimic din aceste câteva
avinte enigmatice; totuș rămase uluită de întorsă-
ura ce luase gluma lor și ea să nu-l jignească
lasă ușor portiera să cadă ca și când n'ar fi văzut
nimic.

După câteva clipe Codiu respăru. Avea ochii în-
tourați și era foarte schimbat la față.

— Astăzi n'o să mai putem lucra, zise el, mă
sint cam obosit.

Își făcură tăcuți toaleta și plecară unul alături de
altul, ca de obicei.

Când fură în capătul moviței, Codiu ajută Inso-
țitoarei sale să coboare, trecându-și brațul printr'ol
ei. Cristina simți brațul sculptorului tremurând al-
ături de al său și păli...

De astădată nu-și retrase mâna imediat ce ajun-
seră la poalele moviței, și meraseră astfel până
aproape de casă.

În seara aceea, Cristina nu prea mănca; se
sculă dela masă, pretextând o indispoziție subită
și intrând în camera ei se așeză în dreptul ferestrei
deschisă, rechemându-și în minte toate clipele
petrecute la atelier.

Nu se întâmplase nimic deosebit și totuși sân-
geli-i circula mâni repede în vine, simțea parcă
ceva cald năvălindu-i în suflet, și fără să-și dea
seama de unde pornește acensta, pricupu că în
toată ființa ei se petrece ceva nelămurit. Își simțea
capul greu, de aceea și-l lasă pe perne și adormi..

Doamna Cartian care stătuse câteva timp ternsa din fața casei, strănse lucrul pe care îl avea mereu cu dânsa, îl ascuțise în coșuleț și pregătise să se ducă la culcare, când îi eși înaintea Vlad. Tânărul ieșea în oraș.

— Noaptea bună, mamă, zise el sărutând respectuos mâna mamei sale. Mă duc să hoinăresc puțin. Cristina nade e?..

— Trebuie să se fi culcat, văd întinerie la dânsa, răspunse doamna Cartian, aproape pe șoptite ca să nu turbure somnul fiicei sale.

— Așa de vreme, înainte ca tu să te fi retras! Nu prea sunt deprins să o văd pe Cristina somnoroasă, încheie Vlad cu oarecare ironie în voce.

Copila era oșosită și apoi, dela o vreme, văd că nu neliniștită; trebuie să fie consecința tabloului refuzat de comisiune... I-am spus să nu expue, căci trăim într-o vreme când lucrările cele mai bune nu ajung acolo unde trebuie, dacă nu sunt operele unora cari au vrea propria pe ei, colo, zise bătrâna subliniind ultimele cuvinte cu un oftat.

Vlad deveni tăcut și aproape nu mai asculta la cele ce-i spunea mama-sa. Ochiul de mamă descoperise o schimbare la fiica sa, dar greșea în căutarea pricinii. Vlad era tânăr și pricepea mai bine încercările. Numai de n'ar fi creștea gândea el...

— Nu mai spui nimic Vladî?... la ce te gândești! Întreabă ea brusc.

O, la nimic... noaptea bună, mamă... și... iz seama la Cristina.

Doamna Cartian pricepu cu totul altfel ultimele cuvinte ale fiului său și intrând în vârful pînoarelor în camera Cristinei, se opri o clipă lângă patul ei, și atinse ușor fruntea cu mâna apoi acoperind-o până la gât, respiră ușurată: slavă Domnului, nu era motiv de îngrijorare...

În ziua următoare, Cristina, însă la ora obișnuită la atelier și totul se scurse aproape fără ca cei doi prieteni să îndrăznească a se privi în ochi, de teamă să nu citească în ei vreo întrebare cu privire la ziua trecută.

Codin se mulțumi să modeleze pe ici, colo, fără a pomeni ceva despre chipul căruia nu-i dăduse încă viață. Cristina citea în inima lui, vedea strălucirea care-i răscolea sufletul și nu putea pricepe de ce pune atâta întârziere în execuția figurii, pe care o așteptase atâta vreme. Intrigată de acest lucru îl întrebă:

— Oare nu mai e nevoie ca statuia să aibă și cap?

Codin râse șilit.

— Ce bine ar fi dacă nu-l am avea nici unul din noi, căci ne-am conduce poate numai după indicațiile inimii răspunse ei.

— Și crezi că ar fi o fericire?!

— În anumite cazuri... da!

Cristina deschise gura ca pentru a răspunde ceva, Codin o întrerupsese.

— Nu vrei să lucrăm?...

-- Desigur, lag de :camă însă că nu ai poftă de lucru ..

— Te înșeli; mai mult ca întotdeauna.

Atunci ce te face să întârzi atât pentru a începe? zise Cristina dându-și gândurile pe față.

Codin simți că nu-i mai putea ascunde chinurile, cari îl frământaseră și care-l țineau încă încântat. Ii spuse deci fără înecoujur, că era dezamăgit, cuprins de teamă că nu va putea avea expresia dorită și deci munca lor va fi zadarnică.

Cristina îl liniști pe cât putu. Promise că-și va da silința recurgând la toate izvoarele de preferătorie, pe cari le au femeile și cari numai ei îi lipseau. În sfârșit va face orice pentru reușita operei la care colabora.

Își reaminti de ideea ce o avusese Codin ca e zi mai înainte, de a improviza o scenă de dragoste, și găsi că era cel mai bun mijloc.

— Pareă văd că vei râde ca și erii Femeilor cari o'au iubit niciodată, nu pot avea decât zâmbete ironice în asemenea clipe divine, și mie mi trebuie un surâs plin de dulceața pe care și-o dă sentimentul sublim al dragostei, o privire care să topea că gheața sufletelor celor mai amorțite. Intreaga expresie a feței să fie un amestec de boție... fori... groază... Iată ce ar putea da impresie sublimului, iată ce ar da marmorei viață.

În tot timpul acestei explozii, Cristina ascultase somărmurită dar la ultimile cuvinte se simțea lovită în ce avea ea mai dureros: firea ei ciudată.

Nu putuse să iubească niciodată. În sufletul ei nu pătrunsese nici o rază caldă de iubire și Codin ghicise aceasta din rigiditatea privirii sale. Fără de voe o podidură lacrimile. Sculptorul își părăsi locul și se apropie ușor de dânsa.

— Ingrat ce sunt, m'am purtat ea un nerecunoscător față cu mărinimia d-tale. Iartă-mă... Sunt nedemon de o prietenie ca aceea ce 'mi-ai dăruit-o. zise el mișcat.

Cristina îl privea prin pâna lacrimilor. Ce rău îi făcea să vadă că cinova descoperise secretul firii sale; totuș nu-l ura pentru asta și-l asigură că nu se supărase.

Codin îi sărută mâinile.

Așa dar ea putea să plece... El o reținu.

— Eu mai am totuș o speranță.. Nu mă pot despărți leune de un vis de care atârână aproape toata viața mea... Vrei să încercăm?..

— Fac orice-mi ceri...

Cristina-și reluă poziția. Incepuse să se însereze. În vremea cea mai frumoasă... În aer se ridică un parfum de lăcrămioara, care se răspândea din rochile și părul despletit al Cristinei.

Codin stătu o clipă în loc ca amețit de mireasma acea, apoi se aruncă în genunchi înaintea ei și sărută într-o pornire de patimă nebună de mult stăpânită, fiecare șuviță din părul răsfirat pe pernele divanului.

Fața Cristinei se îmbracă într-un nimb de fericire și îndoială.

Iartă-mă, murmurau buzele lui aproape de urechea ei... Am fost nebun, când am spus că ai inimă de piatră...

Respirația aceea caldă, parfumul răscolitor din cameră, ca și clipele divine pe cari le trăia pentru întâia dată, dădură ochilor Cristinei o lucrare minunată. De pe buzele ei se topise cu desăvârșire zâmbetul de amărăciune pe care-l avea de obicei, schimbându-se într'un surâs ispititor...

Codin se roșese din beția în care-l aruncase fătura ideală ce-i stă alături și din nervozitatea mâinilor lui tremurânde, se imprimă pe chipul întului expresia dorită care immortaliza această clipă înălțătoare...

Cu fața luminată de fericire se apropie acum din nou de Cristina, rămase în extazul în care o aruncase tresărirea sentimentelor până atunci adormite, și sărută pe rând vârfurile degetelor subțiri, care se rătăceau prin plețele lui.

Codin repetă mereu cuvinte de mulțumire, sărutând mâinile gingașe ca două porumbițe albe. Era oare dintr'un sentiment de recunoștință, de dragoste, de izbândă?

Nu-și făcură unul altuia nici una din acele mărturisiri cari se fac în asemenea împrejurări. Nu statura să se întrebe ce fusese această expansiune subită, ci o luară drept o manifestare spontană a simțimentelor ce mocneau de mult în inimele lor.

Trecură zile de la această întâmplare care constituia un eveniment excepțional în viața Cristinei.

Codiu amăna mereu să pun capăt lucrului. Nu mai avea decât foarte puțin ca statuia să fie terminată... Totuș la ideea că s'ar putea să nu vadă pe aceea care devenise cava din eul său, și simția cuprins de o dorere tainică... Spre nenorocirea lui o iubea cu toată patima tinereții, cu tot sufletul lui de artist dezamăgit, dezgustat de viața ușoară pe care o dădese și ale cărui dedesubturi le cunoștea. Providența-i trimisese în cale un iuger candid, o copilă adorabilă în inocența sa și atâta fu de ajuns cu inima-i străină până atunci de sentimentul dragostei curate, să se deschidă pentru a cuprinde într'însa icoana acestei fecioare.

La început avusesse de luptat cu o sumedenie de lucruri mici, pe care mai târziu le înlăturase cu un surâs al ei.

Codiu nu mai putea să stăpân pe sentimentele sale, cari se ridicau în sufletul-i chinat mai puternic decât toate raționamentele, și fără să se întrebe dacă-i era îngăduit să zăroboască inima gingașe a unei copile, căreia nu-i putea oporțina decât sufletu-ște, se lăsă furat de beția dulce a dragostei în care se legăuură amândoi — el fără să se întrebe dacă nu-și lua o răspundere de care nu se va achita niciodată, ca cu înconștiența primei iubiri...

Ședintejele înceară cu totul alt nor decât cel de până atunci... Orele se scurgeau prea repede față cu mișturile ce aveau să și le spună. Toate lucră un caracter mai intim. Formulele de polițoi căzura cu totul, și ori de câte ori Cristina, ustăzi Cristinei, îndrăznea să rostească acel *D-ta* pe care și-l spuneau până mai ori, Codiu o lovea ușor cu lucruri de lut, cari se lipeau ca niște ornamente bizare pe îmbrăcămintea ei.

Câteodată, Cristina avea o postă ne bună de a vorbi și asta se întâmpla tocmai în clipele rare, când el lucra. Atunci, o ruga întâi în glumă, apoi din ce în ce mai serios, să tacă. Se înțelege că invitația asta o făcea să se supere, însă pentru scurtă vreme caci după câteva clipe de tăcere, Colin îi cerea în genunchi un cuvânt.

Cristina se încurcă să tacă; el își ascundea capul în mâini și suspina încet...

Urmasu câteva clipe de tăcere, apoi buzele lor se regăseau într'un sărut, în care își spuneau tot ce și-ar putea spune doi îndrăgostiți.

Era în ajun de-ași termina opera.

Cristina venea la atelier cu brațele încărcate de flori. Din depărtare văzu ușa atelierului larg deschisă.

Intrând grăbită, calcă peste sfărâmături, de gips, amestecate cu lut... Pe Codru nu l văzu nicăieri.

Se opri un moment la ușa, neștiind ce să creadă de toate acestea. Treptat, treptat, își veni în fire auzind în dosul porții suspine înăbușite. Se îndreptă într'acolo. Codru sta rezemat de un scob plângând amar. Când o văzu intrând, fața-i se congestionă, ochii-i căpătară o privire rădăcită iar pieptul îi fu zguduit de un râs strident aprinse neomenese.

Cu mișcări repezi, înfrigorată, apucă brațul Cristinei și împleticindu-se ca un om beat, o conduse la locul unde mai deunăzi se ridicase murel, opera aproape sfârșită în care își pusese atâtea speranțe... și care acum nu mai era decât o sfărâmatură.

— Privește... patu el abia îngăna și cuvintele-i se încercă în suspine, pe când Cristina, se silea

zadarnic să-l liniștească. De fapt era și ea atât de mișcată de cele ce vedea, încât nu găsea cuvintele necesare în asemenea împrejurări. Se tumea doar să-i dezmierde fruntea largă șoptindu-i

— Liniștește-te, dragul meu... Cristinel e lângă tine.

— S'a sfârșit... repeta el, — iată cum se zdrăbesc iluziile mele. Sunt un blestemat de soartă.

Ochii Cristinei se umplură de lacrimi; simțea par'ca năruindu-i-se ceva în suflet.

— Și cum s'a întâmplat nenorocirea? întrebă ea.

— Așa, ca din senin! — Apoi după un răstimp: După cum știți lăsăsem aseară ca întotdeauna ferestra atelierului deschisă; — ce-i drept batea vântul, dar nu m'am gândit o clipă la vreo pagubă, și mai cu seamă că aș putea fi lovit tocmai în ce aveam mai de preț... Mă bizuiam pe trădăciia testamentului și pe norocul meu fără să mă gândesc că mi s'ar putea spulbera cu o suflare de vânt cel mai mare vis. E prea mult pentru un suflet zbuciumat... e prea mult...

— Ce păcat... Era atât de frumoasă... N'a trebuit se se sfărme tocmai ea! zise Cristina urmându-și șirul gândurilor.

— Semn rău, Cristino... semn rău... zise Codin.

Cristina fu cuprinsă de un râs care-i uscă dintr'o dată lacrimile.

— Ce copil mare ești... zise ea râzând... Și apoi ce atâta zbucium? Nu e un rău care să nu se mai poată îndrepta. Modelul trăește, e lângă tine și se va strădui să-ți ajute la reclădirea visului cel mare.

Ochii lui Codin se uscară de lacrimi, fața-i se umbră. Prinse mâinile Cristinei într'ale sale și le săruta de nenumărate ori.

— Adevărat?... Ai vrea să-mi pozezi din nou? O, cât e de mare fericirea mea... Poate că toată

Întâmplarea nu a fost decât un prilej de a-ți putea recunoaște încă odată mărinimia... O! Cristinel, săt ești de mare! Pe când eu? Sunt un iaș!

Cristina luă ultimele lui cuvinte ca pe o rătăcire de o clipă a minții, în fața loviturii crude.

— Nu vorbi astfel, Codina... E de datoria mea să fac ceea ce fac și sentimentele nu-mi dictează altfel... Vom repara totul... Uită întâmplarea asta fatală și să facem ca și când acum am fi început.

Codin îi cuprinsese mijlocul.

— Cât ești de bună... ești ucigător de bună cu mine... Doamne, cum aș putea să-ți răsplătesc?.. De ce te-am cunoscut, Cristino?.. Nu trebuia; ai făcut din mine un om de nimic

— Dar dragal meu, vino-ți în fire, mă sperii cu cuvintele tale al căror roat nu-l pricep. Ce înseamnă toate câte la apui? Nu ne-am dat oare împreună seama că dragostea înalță sufletele și nu le scoboară? Nu ne-am oferit oare unul altuia tot ce am avut mai bun și mai frumos în sufletele noastre?... Și acum ești ingrat cu întâmplarea fericită care ne-a adus pe unul în fața altuia?

Codin nu mai auzea nimic; își lăsase capul pe pieptul ei și plângea ca un copil.

— O, de ai putea vorbi întotdeauna așa cu mine, de ai putea gândi mereu astfel! Ce frumos ar fi, — prea frumos pentru un copil vitreg al soartei... Ce fericită ești în ceața care-ți acoperă ochii... Dar eu care cunosc realitatea mizerabilă, realitatea, care mă înspăimântă...

Cristina-i puse mâinile în dreptul gurii și nu-l lăsă să urmeze.

— Iartă-mă, Cristinel, sunt vinovat față de tine... Îți mulțumesc pentru tot ce-ai făcut pentru mine, dar...

Cristina începu să se îngrijoreze serios... Nu mai pricepea nimic... Tutruceât fusese el vinovat

de neurocirea ce i se întâmplase și pe care sigur că n'o dorise?

O privire caldă din partea lui a topi banuelile.

— Haide, haide, să ridicăm un nou altar luptăii."

Codin era prea deprinzat ca să mai poată lucra în acea zi, de aceea amânară pentru ziua următoare reînceptarea lucrului găsiind în asta un pretext prielnic de a prelungi prietenia lor, care altminteri amenința să rămână aci.

Cristina nu spuse acasă nimic din cele petrecute. Se mulțumi numai să refuze de a fus-oși în seara aceea pe mama sa la teatru, lucru inexplicabil mai cu seamă pentru Vlad, care știa cât de mult îi plăcea Cristinei teatrul. Totuș nu o siliră să meargă, respectându-i dorința de a o lăsa singură.

De altfel ea nu prea se silca să-și ascundă mânia și alese camera ei, în locul lojei strimte în care voia să o închidă pentru o seară întreagă.

În drum spre teatru, doamna Cartian se arătă foarte nelămurită de purtarea ciudată a fiicei sale în timpul zilei următoare. Vlad privea în ochii mamei sale. Naivitatea ei îl făcea să râdă pe sub mustață. Ridică din umeri.

Niciodată nu văzuse pe Cristina atât de agitată și niciodată nu fusese atât de străină de mama ei ca acum... Toate acestea i le spunea hătrâna lui Vlad, cu o tremurare ușoară în glas, în semi-intenericul trăsorei care-i ducea spre teatru.

— Ce vrei, mamă — îi răspundea acesta ca să o liniștească. — Cristina aparține mai mult artei decât a lor săi... Și apoi nu e puțin lucru să fi modelul unui sculptor tânăr cum e Codin.

Bătrâne lucruri puțin sprâncenile-i cărunta. Ce-i drept, nu-i placea modul lui Vladi de a vorbi pe

surorii sale, dar poate că el avea ochi mai buni ca dânsa. „Unde se pomenise în vremea ei, să se dea o lăta libertate unei fete cu educația și firea Cristinei...” se gândea ea. Cu toate acestea însă simțeau cuvântul fiului său, zicând:

— Nu înțeleg de ce accentuezi cuvântul „tânăr” ea și când n’ar fi tot atât de grea misiunea și fată de unul mai în vârstă. Se pare că nu prea îți cunoști îndeajuns sora, Vladi...

— Dar mamă, mă înțelegi greșit, nu vreau să spun altceva decât că tinerețea are și ea pretențiile și drepturile ei. Prea am fi egoiști dacă am cere dela Cristina să rămâne toată viața numai a noastră.

Ochii bătrânei se umediseră. Gândul ăsta o muncise multă vreme. De câte ori nu se gândise de când se mărisese Crista, că într-o zi o va pierde... Tremurase la ideea asta și totuși cât de mult ar fi dorit s-o vadă fericită alături de un bărbat domn de dânsa... Dacă sosise acea clipă?... Dacă sculptorul era cel destinat?... Iată ce plutea ca un semn de întrebare deasupra sufletului ei de mamă. Desigur că nu ar fi avut nimic în contra unui sentiment firesc din partea ficei sale către acesta; o îngrijora însă faptul că ea nu-i mărturisise nimic până acuma și acest sentiment putuse să încolțască fără ca ea să-l cunoască îndeajuns și să-și poată da seama dacă acest om putea într-adevăr să facă fericirea ficei sale.

Vlad ghicea par’că gândurile ce turburau mintea mamei sale, căci nu-i mai vorbea nimic până la teatru.

Ajunși în sala cu lumini multe, în zgomotul orchestrei ce executa увертурă, în soșnetul rochilor de mătase ale spectatoarelor, bătrâna uită o clipă de preocuparea ei. Răspunse la câteva saluturi, întinse mâna câtorva cunoscuți, apoi luă loc în loja ei alături de Vladi, care era extrem de ocupat cu

Înarea programului, și celelalte lucruri mărunte, cortegiul de obligații pentru însoțitorii cucoanelor la teatru. Doamna Cartian binocla puțin în dreapta și în stânga ei, apoi ea și când n'ar fi găsit pe cine căuta, se rezemă de speteaza scaunului, și sîndu-se din nou furată de gânduri.

Nu avea de cât acești doi copii.

Eră într'adevăr mândră de talentele lor, avea mare încredere în puterea voinței lor de a munci, dar regreta totuși că nu putuse să-i îndrumeze spre o carieră care să-i apropie mai mult de viața reală.

O atingere delicată o deșteptă din gândurile sale. Vlad, o făcea atentă asupra cortinei care se ridica.

La întoarcere, o găsiră pe Cristina întinsă în jilțul ei, cu brațele încruciate sub cap, cu ochii pironiți în gol.

La picioare, un covor de petale smulse din trandafirii pe cari-i dăduse cu o zi înainte Vladi.

Doamna Cartian, se apropie încet de dînsa.

— Cum, nu dormi încă?... o întrebă aceasta miretă.

Cristina tresări speriată.

— Tu ești, mamă? Nu, nu dormeam, am citit puțin mai adineauri și acum... gîndeam.

— Gîndeai? la ce? o întrebă doamna Cartian, scotându-și pălăria și alăturându-și cu scaun de al ei.

— Mai știu eu, mamă, dela o vreme gîndesc la atât de multe.

Bătrîna găsi momentul potrivit să cerceteze de aproape inima Cristinei. Nu-i trebuia multă iscusința pentru asta. Copila ei nu-i ascunsese niciodată nimic și nici nu ocolea prea mult când avea să-i spun ceva.

De ~~acum~~ dezmierdă cu blîndețe fruntea fiicei sale ~~simțind~~:

Intr'adevăr dela o vreme, un nou izvor de suferință s'a deschis pentru tine.

— Cum? Ai băgat de seamă asta, mamă? zise Cristina cu glas tremurător.

— O, draga mea, ochiul de mamă e mai puțin tronzător decât îți închipuți.

Cristina pleacă fruntea răscolind cu piciorul ștergile ce se aflau la picioarele ei.

— Vine o vreme când gândurile cele mai intime nu mai pot fi taine și atunci ți le citește oricine din ochi, din gesturi, din zâmbet...

— Cum spunea-i mama? Oricine?... întrerupse Cristina.

— Da, căci fratele tău a fost primul care ți-a citit în suflet.

— Vladi?...

Cristina-și ascunse capul la pieptul mamei sale acoperindu-și ochii plini de lacrimi.

— Nu trebuie să-ți ascunzi ochii: de ce să-ți fie rușine de un simțământ firesc, de care nu ai de dat socoteala decât părinților și asta numai atunci când aștepti vreo îndrumare.

Cristina suferea cumplit. Sub blândețea cuvintelor mamei sale se ascundea mai mult decât un reproș. Intr'adevăr merită să fie pedepsită pentru tăcerea ei, dar cum putea să vorbească de un lucru de care nici ea nu-și dăduse bine seama. La anul numelui lui Vladi, Cristina se rușină. Trebuia până și el să-i ghicească ceace nu-și mărturisise încă nici sie-și?...

— Nu'mi lua în nume de rău, mamă, că ți-am tănuțit ceace nici mie nu mi-a fost încă lămurit. Până astăzi n'am știut că se furisase în sufletul meu un sentiment adevărat... Și Cristina povesti mamei sale întâmplarea nenorocită din ziua acea, deznadejdea lui... hotărârea ei luată în dispoziția sufletuștii în cari te aruncă iubirea.

Bătrână o ascultase fără să o întrerupă, dar în povestirea fetei era totuși ceva care o puse în gânduri.

Cine e omul acesta? Ce avea să-și reproșeze? Nu mersese oare Cristina prea departe cu sacrificiile ei împingând lucrurile până acolo, încât să fie cu neputință să o mai despartă de el, de viața, reputația, în sfârșit obârșia lui n-ar corespunde dorințelor sale?

Cristina se uită neliniștită în ochii mamei așteptând un cuvânt dela dânsa.

— A răspuns el, în aceeași măsură sentimentelor tale. Cristo? Ți-a vorbit vreodată de viitor? Întrebă cu oarecare înfrigurare bătrâna.

— Nu mamă, nu pe-am spus încă nimic unui altuia. De altfel nici eu nu m'ani întrebam unde mă va duce înclinarea te o am pentru acest om, și ce ar putea rezulta de aici... zise Cristina în plină sinceritate.

— Asta e preșala de a poroi, fără țință și fără să vă întrebați unde duce pornirea voastră. Tu ai urmat până acum îndemnul inimii, copilă mea: acum va trebui să urmezi și sfatul rațiunii. Să-l poartezi pe domnul Codin la noi; îi voi vorbi eu.

— Dar ce vrei să faci, mamă? întrerupsese Cristina înepăimântată.

— Nu te teme, draga mea, pricop foarte bine că n'ai vrea să vie vreo propunere din partea ta; de altfel nu asta mi-e intenția. Lasă pe seama mamei tale, voi arădați astfel întreruțiile ca toate să meargă dela sine. o asigură bătrâna.

Cristina-i sărută mâinile.

— Nu ești supărată pe mine?

— Nu.

Amândoi lor ținu până târziu în noaptea aceea — lasă un sfârșit, Cristina adormi ușurată, fericită, legănată de cuvintele blânde și înțelepte

ale mamei care sub lumina lunei luase înfățișarea unei sfinte.

Drumul până la atelier i se păru de astă dată Cristinei îndoit de lung.

Ce surpriză va fi pentru Codin, invitația binevoitoare a mamei? își zicea ea. Într'adevăr nu și vorbisera niciodată despre viitorul lor, ba chiar aici nu se gândiseră la posibilitatea unei uniri. Cu toate acestea Cristina era sigură, că în tăcere, el trebuie să fi visat de multe ori această fericire unică. Ce frumos putea să fie să stea vesnic împreună, să dea micilor lor gospodării dela atelier înălțarea unei adevărate gospodării, să se ajute unul pe altul în cariera lor și să nu se mai despartă niciodată. Cu câtă plăcere își vor aminti mereu de viața de atelier cu oglinda improvizată cu peretele afumat și cu toate celelalte nimicuri plăcute. Desigur atelierul lui va fi transformat de mâna ei într'un adevărat cuib de fericire. În vârtejul umplut al acestor gânduri, ajunsese Cristina în fața prietenului, care mai păstra încă urmele venerei din ajun pe față. La ivirea ei, tristețea-i se risipi cu totul.

— Ce bine-mi face să te revăd, Cristino, după o noapte de nesomn în care mă muncea printre toate celelalte, mai puternic, un gând: că nu te voi mai vedea! — izbucni sculptorul.

— Prostitutele mie, ai să mă vezi mereu, ieren... Și pe Cristina o podidură lacrimile de bucurie.

Codin îi cuprinsese capul cu mâinile și se uită mult în adâncul ochilor ei, cari sunotau-fu lacrimii.

— Lasă-mă să mă scutur de farmecul sfinței tale, să-mi întipăresc bine trăsăturile chipului tău, să se imprimе imaginea ta în mintea mea, oglindită prin pupilele ochilor, căci cine știe cât

timp va mai dura visul ăsta. Odată cu terminarea ședințelor, eu nu te voi mai vedea, Cristinel, — și cât de mult m'am legat de tine!.. Privește jurul tău. Vezi cum totul e plin de tine, cât de mult înveselești tu locul unde te afli, cât de multă lumină ai adus în viața mea...

Cristina se uită involuntar în jurul ei, rășinându-se de dezordine ce o aducea în această încăpere. Ici, pălăria, dincolo, mănușile, într'un colț o mantie ușoară cu mânecile fotoarse pe dos, — și în toate, parfumul femeii...

Până și pereții luan o altă înfățișare, împodobiiți cu câte un obiect al ei.

Cristina simți de câteva ori nevoia de a-i spune vestea cea mare, dar amână această dorință pentru mai târziu, vrând să guste tot mai mult din sucul dulce al surprizei încă neîmpărțășite...

Între timp, Codiu începuse să pregătească postamentul pentru a reîncepe lucrul. Cristina eși pușcă pe terasa ce da în Aronele Romane. Lucea un soare blând de toamnă. Ea puse mâna streășină deasupra ochilor și privi în zare. De acolo, de unde era, întreg orașul i se părea mic și din toată fierberea lui nu ajungea până la dansa, decât ca un zbârnâit de albină. Coșurile fabricelor, turlele bisericilor strălucind în bătaia soarelui, câte un colț mai înalt de copac — toate par'că se imbinau unele într'altele dând un „tot“ fantastic, multicolor. Cât de schimbate îi păreau acum Cristinei toate câte le văzuse în copilăria ei, în viața de mai târziu. Privea lumea cu alți ochi, își dădea seama de ce trăește... Cât era de mare fericirea ei. Se auzi un foșnet ușor. Cristina privi cu atenție spre locul de unde venea zgomotul și zări, întâi o umbră strecurându-se dealungul zidului, apoi deosebi o siluetă de femeie, care apărca și dispărca ca și când ar fi pândit ceva.

Cristina intră în atelier să comunique în grabă prietenului ceea ce văzuse și o bănuială copilărească o cuprinsese.

În același moment însă în pragul ușii se ivi o femeie. La revederea ei, Codin dădu înapoi cu un pas, palid, privirea i se turbură... Făcu totuși o efortare care-i aduse broboane de sudoare pe frunte, și cu să salveze o situație penibilă se îndreptă spre femeia ce sta aproape înmărmurită în pragul ușii, apoi întoarse față-i palidă către Cristina.

— Soția mea!

Femeea înclină puțin capul, cu un zâmbet de birnuf pe buze. Cristina simți totul învârtindu-se în jurul ei; respirația i se curmă; se rezemă de spatează unui scaun ca să nu cadă și îndreptă asupra lui o privire plină de nedumerire, întrebare, și dispreț.

— Venisem să văd rămășițele statuei sărămate... Spui că nu v'am deranjat, domnișoare? zise cu oarecare ironie nona venită.

Cristina nu găsea cuvinte să răspundă. Privirea-i era mereu îndreptată către acela care o mințise nițita vreme, amăgind-o cu cuvinte false, meșteșugite, zdrobind ce avea ea mai frumos, sfărâmându-i toate visurile — și care acum stă ca un vinovat în fața ei, ca un laș în fața celeilalte, fără să aibă curajul de a mărtorisi că le îngelase pe amândouă.

Abia acum pricepu Cristina că fusese jocăria unei farse, că totul era o înscenare pentru a putea obține expresia dorită... Așa dar ea fusese jertfită pentru a da naștere unei făpturi de piatră. El aparținea unei alții cu care era unit în fața lui Dumnezeu și a oamenilor.

Ce nebună fusese să se încreadă în cuvintele lui. Nu era mai bine să-i fi rămas sufletul în in-

tuerecul în care fusese până atunci?... De ce o încerca soarta atât de crud? De ce? Cine era această femeie care venea să-i răsucescă cuțitul în rană, umilind-o?

Codin se recuiese puțin și strângând mâna Cristinei, care tremurâ de frigiditate, intra să zise:

Domnișoara este prețiosul model care a colaborat la opera distrusă acuma.

Doamna Codin aruncă o privire mai mult examinătoare asupra Cristinei, care aci rozea, aci pâlea, sub ochii ei.

— Îți mulțumesc în numele soarelui men domnișoară, zise ea, și cred că această mică întâmplare nu te va împiedica de a continua să fi modelul său.

— Am promisiunea domnișoarei, întrerupsă Codin firul rătășilor, aruncând Cristinei una din acele priviri, care voia să sponă: „Am cuvântul tău. Trebuie să vii, trebuie!”

— Imi voi ține cuvântul dat, zise Cristina abia, trăgându-și răsuflarea, pe când plânsul i se opri în gâblej.

— Am învățat să vă prețuiesc cuvântul, mă bizui dar pe el... răspunse Codin, fără să fie seama de chinurile ce o costase apeastă hotărâre. Pricepuse sacrificiul și-l primea totuși. Cristina se inclină și se îndreptă spre ușă. Codin o lăsofi câțiva pași, apoi se întoarse către aceia către care îi chema legătura ce o avea cu dânsa...

Umilită, deprămată și rănită în ce avea mai sfânt, ajunsese Cristina acasă, după ce rătăcise multa vreme dealungul străzilor fără să-și poată rogăsi sângele rece.

Nu-i venea să creadă că oarece se întâmplase cu dânsa eră adevărat. Fusese prada unui vis rău?... Oricum înțelese că visul oel frumos se sfârșise... Pentru ca soarele apusese și nu avea să mai răsară niciodată.

Doamna Cartian se așeria văzând-o venind așa de palidă și fără de putere, cu toate că ea se silise să-și ascundă lacrimile și profitând de faptul că se întorsese curând spusese că se simțea cam rău.

Mama Cristinei se grăbi să-i dea toate ajutoarele posibile, pe cari copilă le primea fără să-și dea seama de ceace se petrecea cu dânsa. Așa, se lăsa desbrăcată și purtată pe brațe ca un copil până la patul ei și când mama îi zărise dezmiertându-o că dragostea o va face să se învioroze, făcu o sfortare pentru a nu țipa de durere. În clipa următoare, capul îi căzu greu pe perne; ochii încetară pentru câteva clipe. Era prea mult pentru un suflet plâpând ca al ei...

Când își veni în fire, era întinsă pe pat.

În jurul doamnei Cartian, Vladi, și slugile se nitară îngroziți.

Cristina simțea ca o piatră de moară apăsându-i pieptul, iar în suflet un gol... un pustiu de moarte. Vocea plângătoare a doamnei Cartian o făcu să-și ridice ochii. Fața mamei sale era inudată în lacrimi și pe frunte cutele se înmulțiseră parcă. La suferințele Cristinei se mai adăugă și un sentiment de remușcare... Ce fusese ea în stare să facă într-o clipă din mama ei!

Simți două mâini calde strângându-i-le pe ale sale. Era Vladi, care o mângâiase până atunci pe doamna Cartian și acum stă mână în mână cu sora sa, privind-o până în adâncul ochilor.

Cristina pleca fruntea sub privirea lui și simți tot sângele navăindu-i în obraji. Vlad îi strângea din ce în ce mai mult mâinile. Era ca un fel de înțelegere mută între dânsii și Cristina se rușina la gândul că le lipsea curajul să-și vorbească deschis.

Mirosul de apă de Colonia și oțet de trandafiri o învioră puțin și când deschise gura pentru a zice ceva, fața doamnei Cartian se însenină.

— Mica mea: Crista, ce e cu tine?.. întrebă ea cu glasul muiat în lacrimi.

Cu vocea slabă Cristina murmură:

— Nimic măicuța, apă, — o sfârșeală. Măine voi fi iar bine. — Și la cuvântul „măine” vocea Cristinei tremură. Da, va trebui să se înarmeze cu toată mândria de care era în stare, să continue a-și târî dezgustul ce-i inspira Codio prin atelierul în care gustase odioasă clipe atât de fericite... Gestul acela nobil, va fi toată răzbu-narea ei. Il va umili prin mărinimia cu care-l va coglesi... Iși promise în gând să fie bărbată și ideea asta o iutări.

Totuși petrecu noaptea în friguri, iar doamna Cartian nu putuse părăsi un moment căpătâiul ei. Abia către ziuă, un somn binefăcător îi închise pleoapele grele, făcând-o să-și recapete puterea pentru a putea să suporte marea dezamăgire pe care i-o hărăzise soarta.

Când se deșteptă, Cristina avu o nuanță de părere de rău că somnul nu durase mai mult.

Mama ei își făcea de lucru prin odaie; cu ochii pe jumătate tuchși, Cristina îi urmărea toate mișcările. Cât era de blândă; Și ea, ingrată, își dorise s'o părăsească pentru totdeauna... Nu! Trebuia să trăiască pentru dânsa, pentru părintele dus departe și... pentru a se răzbuna pe acela care-și răsese de dragostea ei.

În după amiaza zilei aceleia un soare cald și o liniște tomnatecă arunca raze de melancolie în sufletul zdrobit al bieteii copile, în care mândria rănită se luase la întrocere cu simțimintele de milă și resemnare.

Cu toată opoziția mamei sale și a lui Vlădi, Cristina eși din casă, luând drumul spre atelier.

Se deosebire într-o gândurile cu cari se îndreptă ea spre parcul Carol și cele de astăzi...

În dreptul fiecărei cotituri, se oprea, își apăsa mâinile pe pieptul din care eșea un suspin dureros, și pornea înainte. La urcarea mobilitei pe care o scoborise de atâtea ori la brațul lui, lacrimi fierbinți îi izvorărară din ochi, prelingându-se pe obraji palizi. Zăbind din depărtare ușa atelierului, ele îi secară ca prin minune. Se simțiră tare și, — resemnată...

Codin, care nu avusese un moment liniște de la scena pentru care ar fi dat toată viața lui și o parte înălțurii, se mai uita încă din ajun acolo. Neborocirile se îngămădiseră deasupra capului său, vărsându-i atât venin în suflet încât nu mai avea loc nici să se revolte în contra crudei fatalități. Presimțise că nu va stărși cu bine o fericire atât de mare. Din clipa când sufletul Cristinei i se arătase în toată măreția lui, avusese de luptat cu un sentiment pe care nu putea să-l înăbușe: o iubea nebunește, o iubea îndoit de mult, de când înțelesese că viața i-a adus-o înadins în față pentru a-i uni într'un sentiment mare și frumos.

La început, stătuse în cumpănă neștiind dacă trebuia sau nu, să-și dea frâu sentimentelor, dar într-o zi, dragostea, mai puternică decât toate raționamentele îi întunecă mintea — înăbușind o cu căldura ei, — și se dădu pe față. Cât de mult o regretă în urmă și ce n'ar fi dat să se mai fi putut stăpâni, omul făcuse atâta vreme, silindu-se prin muncă să nu bage în seamă pe aceea care se află în față lui. Își înăbușise cu sforțări supra-omenesti pornirile cari i-ar fi putut da pe față sentimentele.

Cu cât nevoia de a o îmbrățișa, de a-i șopti tot ce-i umplea sufletul se ridica mai puternică

intr'insul, cu atât mai indiferentă și era fața. Asta ținu până în ziua când își dădu seama că ceea ce făcea el era o comedie rușinoasă, — și căzu. De atunci viața lui fu un chin. Își reproșa veșnic că îndrăzniise să inbească, luându-și dreptul de a pătrunde într'un suflet neprihănit ca al Cristinei.

De câte ori nu-și pregătise în gând cuvinte pentru a-i spune că dragostea lui pentru dânsa era un păcat, că viața lui era legată de a altuia pe care n'o iubea, că în sfârșit nu era demn de o dragoste atât de curată și mare. Dar, în fața ei, în fața ochilor, clari, care-l priveau cu nevinovăție, totul se perdea în învălmășeala gândurilor, cuvintele-i muriau în gâtlee și nu mai auzea decât glasul iubirii cu tainela nesfârșite, cu comorile ei.

Când n'o mai avea în față, reproșurile își făceau din nou loc în sufletul său. Era o lașitate să ascundă unei ființe atât de scumpe povestea tristă a vieții sale. Desigur, dacă ar fi cunoscut-o, i-ar fi ertat că pătrunsese ca un hoț în inima ei, fără să-i poată da vreo speranță în viitor.

Pe de altă parte i se părea o cruzime lăru de murgi să distrogă un vis atât de frumos, să năruiască într'un suflet ceea ce dragostea clădise. Dar mai era un sentiment egoist: să renunțe pentru totdeauna la scumpă lui Cristina?... Gândul ăsta îi otrăvea sufletul făcându-l să ducă minciuna mai departe și iată că ceea ce nu avusese el curajul să facă, se făcuse dela sine nimicind visul lor de dragoste și zdrobindu-i pe amândoi.

O furie grozavă îl cuprindea la gândul că ea îl va crede un cuceritor de rând, un mincinos. De aceea recurse la o stratagemă: o obligă să-și ție cuvântul, numai pentru o mai vedea și a-i vorbi.

Va plânge, va ingenunchia la picioarele ei cerându-i ertare că îndrăznise s'o iubească... O va ruga să nu-l ia drept un ticălos, și să fie ferită lășându-l pe el în uenorocirea în care se afla.

Nu eșise de loc din atelier de la împlinirea aceea. Se plimbase ca o pasăre prinsă într'o colivie, privind la soclul pe care pregătise piedestalul noiei lucrări plângând deasupra sfărâmurilor celei d'întâi, ce semănau cu sfărâmurile inimei lui. Când întinericul îl cupriuse, se aruncă pe canapeaua care mai păstra încă parfumul ei, gemând, strigând-o pe nume.

Ce laș era! Își petrecu toată noaptea cu capul în palme, cu dinții încleștați, și în aceeași atitudine îl găsi Cristina a doua zi.

Când o văzu în pragul ușei, palidă, cu ochii înconjuțați de cereașne vinete și cu un surâs disprețuitor pe buze, înaintând deodată și hotărâti spre el, se sculă în picioare, făcu doi pași înapoi și-și mușcă buzele pentru a-și stăpâni emoția.

— Iată-mă, am venit să-mi țin cuvântul, spune ea scurt.

Cu un gest care trăda o durere greu stăpânită, Codin își prinse fruntea în palme.

— Așa dar numai pentru atât?

Cristina nu luă în seamă vorbele lui și continuă să-și scoată liniștită mânușile.

— Mă urăști, nu-i așa?... Sant eu laș! murmură el.

Și cum Cristina își aranja părul fără să asculte, vocea lui sună din ce în ce mai deznădăjduită:

— Vorbește Cristino, spune un cuvânt, altminteri simt că inebunesc... Lasă-mă să-ți explic totul!

Cristina făcu un gest ca pentru a pleca.

— Dacă mai perziști a-mi vorbi așa voi fi silită să-mi retrag cuvântul; mi-ai reamintit eri

în fața unei a treia persoane că-ți dădusem cuvântul: nu trecut peste desconsiderația ce o am pentru dumneata ca om — și am venit să dau artistului ce i-am promis... Am făcut acest sacrificiu ca tot ce va mai urma de aci încolo de dragul artei... Nu trebuie însă să-mi pui prea mult răbdarea la încercare. Să nu mai vorbim de trecut și de cele întâmplate, cari au bătut ca un vânt rău pustindu-mă sufletul, nu însă și mintea. Și acum modelul e la dispoziția domitale...

Codin are un surâs amar.

— Știam că se va sfârși astfel... Ești bine, dacă așa a fost să fie, urăște-mă, dar pentru Dumnezeu nu mă disprețui! Dacă ai avut vre-odată ceva pentru mine, ascultă-mă... Celc mai mari erori se pot comite când nu se dă dreptul împrișinatului să se dezvinovățească.

Cristina făcu o efortare mare pentru a răspunde calm:

— Nu pot și nu trebuie să mai aud nimic din trecut. Respectă-mi, te rog, această dorință... Și acum, să lorrăm...

— Cristino!

— Domnule?

Codin pricepu că e în zadar. Își adună deci ceace mai rămăsese energie în el și încearcă să lucreze, dar în momentul următor aruncă scârbit lutul: era peste puterea.

Cristina își luase neajăsurătoare poza. Codin simția că-i se rupe ceva din suflet:

— Vai că nu voi mai putea reclădi ceace s'a năruit asemenea prieteniei noastre zdrobite. Totuși mă străduiesc să repar această, care mi-a adus cea mai mare deșteptare în somnul vieții mele...

La aceste cuvinte Cristina răspunse cu un surâs de înțelegere pătrunse ca un aer curat de căldură în inima lui.

În mijlocul atelierului se află o statuie în mărime naturală: era enigma de care se interesase Cristina la prima ei vizită în atelier..

Codin sfărâmă cu dalta capul statuei, un cap frumos, sprijinit pe-un grumaz viguros.

Cristina simțea parcă lovitura daltei în inimă. Rămase totuși în aparență rece.

— Dă-mi te rog o poză zâmbitoare! se rugă el.

Cristina își adună toate gândurile plăcute, chemându-și în minte cele mai vesele momente din viața sa pentru a zâmbi, un zâmbet palid ca soarele de toamnă.

Codin caută și de astă dată uitare în lucru. Din mâinile lui eși chipul unei femei cu ochii plecați, cu buzele crisplate într-un zâmbet amar. Era deznădăjduit. O asemenea față a suferinței nu armoniza cu trupul plin, cu poza ispititoare a statuei.

— Zâmbeste, te rog, mai dulce, se ruga el... Silește-te, te rog...

Cristina făcea eforturi supra-omenești ca să poată zâmbi. Codin strică de zere ori ceeace făcuse: era peste putință să smâlcă altceva decât un chip de femeie în rugăciune, tabloul celei mai cumplite dureri...

Un uragan puternic se deslănțea în sufletul lui. Pe de o parte visurile-i artistice spulberate, două lucrări distorse, dintre cari una de însuși mână lui, femeia ideală trecându-i ca o umbră pe dinaintea. Și mai presus de toate, suferința pricinită Cristinei. Toate acestea îl zdrobeau cu desăvârșire.

Se rezemă de pieptul statuei și ascunzându-și fața în mâini, se lasă pradă lacrimilor.. Fc zguduit de un plâns puternic, pe când ea cu ochii plini de lacrimi părăsi pe nesimțite atelierul, lăsându-l singur, înfricoșător de singur...

Cristina luă prima trăsură întâlnită în cale și spunând mașinalicește birjarului numele străzii în care locuia, se lăsă pe pernele moi ale trăsurei ea și când sufletul i s-ar fi desprins de trup, ea și când ea, aceia din colțul trăsurei ar fi fost o străină, care nu avea nimic comun cu Cristina de odinioară. În sufletul ei, până atunci candid nașteau dorinți meschine de răzbunare, pe cari altă dată mintea ei îndreptată numai spre bine, nu le-ar fi conceput. Mai cu seamă comedia pe care el o jucase până la urmă, o dezgusta atât, încât îi răpise curejul de a-i arunca în față tot dezgustul de care era cuprinsă. Nu ar fi fost mai cinstit să-i fi arătat în alt chip admirația, recunoștința? Era nevoie de o înscenare, pe cât de mincinoasă, pe atât de dureroasă pentru dânsa?

Nu ar fi fost mai bine ca el să-i îndepărteze dela început sentimentul născut, mărturisindu-i legătura lui cu acea femeie? Un singur lucru era hotărât: că tot ce făcuse omul acesta era dintr'un sentiment josnic de interes fără să-i pese că semăna rodul celei mai cumplite dezamăgiri în sufletul cuiva. Astfel de gânduri treceau prin mintea Cristinei.

Ultima întrevedere o turburase totuș... Prsa fusese mare emoțiunea lui, ca să fi fost prefăcută. Îi părea oare rău de ceea ce făcuse?.. Avusese numai o scântecă — chiar a zecca parte din cât îi arăta, de dragoste pentru dânsa?...

Cristina se rușina la gândul că ar fi putut răpi din iubirea altcuia, dar în momentul următor se întrebă dacă cealaltă știa să prețuiască iubirea așa cum o prețuia ea?

Oricum ar fi fost, societatea nu admite o dragoste, care nu ar căpăta bine-cuvântarea bisericii. Deci tot cealaltă era mai îndreptățită să-l iubească.

În mersul trăsurii, Cristina zări o pălărie agi-

tându-se în aer. Cu toată neliniștea de care era stăpânită, își reaminti că mai văzuse undeva chipul celui care o salvase.

Era sculptorul pe care-l cunoscuse odinioară prin Codin și de ochii căruia căutase s'o ferenească.

Un gând răutăcios îi trecu prin minte pe când răspundea la salut. Dacă ar căuta să se răzbune, pozându-i? Se agăță un moment de această idee căreia nu-i mai trebuia mult să ajungă hotărâre în vălmășagul de sentimente ciudate ce-i umpleau ființa. Gândul acesta îi fu o alinare...

Vreme de opt zile, reuși Cristina să-și ascundă, sbuciuinul față de ai săi.

Atât doamna Cartian cât și Vlad erau mirați de surscitatea fetei în toate acțiunile ei. Se întrebau niște ce însemna această tăcere cu privire la statuia care, însuflețită de dansa începușă să-i intereseze.

Ambii aveau impresia că în sufletul Cristei se petrecuse ceva neobișnuit, dar o șială fără rost îi făcea să-și ascundă gândurile. Bătrâna se simțea lovită în domniata ei de femeie și de mamă căreia i se poate incredința totul, Vlad în amorul său propriu — căci simțea că ar fi putut să fie pentru sora sa prietenul de care avem fiecare nevoie în unele împrejurări.

Atitudinea Cristinei se explica prin faptul că voia cu orice preț să-și pue frâu sentimentelor, numai prin ajutorul voinței. Recurse la toate mijloacele posibile.

Ajungând acasă în ziua nltimei întrevederi, ea se încălzi câteva timp, la gândul răzbunării. Se reculase însă curând, dându-și seama cât de jos o aruncase această pasiune. Izgoni orice gând iapitor de răzbunare.

Lupta cu sentimentele puternice în care se angajase, resemnarea ce și-o impunea, aduseră atât

dezordine în mintea bietei dezamăgite, încât în cele din urmă nu mai fu în stare să-și ascundă durerea și căzu într-o melancolie care deznădăjdui la culme pe doamna Cartian.

Fugea de societate; nici cuvintele mamei, nici ale lui Vladi nu le lua în seamă... Un singur gând părea să o stăpânească: să moară...

Sunt unele stări sufletesti, cari te fac să crezi că e destul să chemi în deznădejdea ta moartea, pentru ca chemarea să-ți fie ascultată.

De altfel, Cristina credea că lovitura asta o va ucide; nu știa că suferințele ei nu erau să se oprească aici, că o ființă omenească poate îndura mai mult decât își închipuie.

Medicul chemat de doamna Cartian, spuse că era un început de neurastenă, prescrise plimbare, distracție și mai cu seamă o schimbare a cliimei care îi va face bine. Când fu să plece, bătrânul medic își bătu pacienta pe umeri și zise cu un surâs plin de înțelesuri:

— Tinerețis învinge totul... Am încredere în miracolele sale.

După plecarea lui, Cristina rămase multă vreme într'un colț al canapelei, cu capul dat pe spate și cu ochii atinși într'un punct al plafonului. Ultimile cuvinte ale medicului îi sunau încă în urechi:

— Tinerețea învinge...

Pe covorul de culoare deschisă se desennau umbre. Cu pași ușori, al căror sunet slab se perdea în grosimea covorului, Vlad, într-o odă.

El încetase de mult de a mai lua lucrurile în glumă. Starea de melancolie a Cristinei, diagnosticul medicului, paloarea feței ei, inspirau griji serioase.

Nu era de datoria lui să se amestece în tainele sufletesti ale surorii sale; mama era însă prea încrezătoare și Cristina o respecta prea mult,

pentru a-i încredința unele taine. Nu-i rămânea deci ceva mai bun de făcut, decât să încerce el s'o scoată din mușenia în care fusese aruncată de-o întâmplare pe care el n'o cunoștea.

Când îl văzu, Cristina nu făcu nici o mișcare, rămânând în atitudinea-i de somnolență.

Vlad pășea cu grija cu care intri în camera unui copil când doarme. Se opri în dreptul pianului și abia atingând clapele en vârful degetelor cântă „Reveria”, lui Schumann, bucată favorită a Cristinei.

Pianul scotea note când duioase, când plângătoare, apoi altele grave, sonore, pentru a sfârși într'o notă ce se perde și moare odată cu ultimul acord. Când atacă finalul, auzul îi fu izbit de-un plâns înăbușit...

— Plângi, Cristino?...

Doi ochi asemeni floarei de cicoare în faptul dimineții, se ogîndiră într'oi lui cu răsfrîngeri de tristeță și duioasăie. Vlad își simți la rîndu-i ochii umezi.

Trebue să se fi petrecut ceva grozav în viața Cristinei, de vreme ce ea, care, privise întotdeauna plînsul ca o umilință, — mijloc de ușurare pentru cei slabi, — avea ochii înrouați...

Su apropie ușor de dînaș și o mîngăie pe păr. În jurul lor era atîta liniște, încît își auzeau unul altuia respirația.

După câteva minute de tăcere sfîntă, Vlad luă mâinile Cristinei într'ale sale, și incapabil de-a spune un cuvînt, le strînsese cu căldură. Eră mai mult de cît dach ar fi spus:

— Serioară, suferi, ai fost dezamăgită... Știu. Și eu sunt lănar... Tinerețoa nu-i întotdeauna adevărata primăvară a vieții. Nu e nimic... Luptă, învinge, resomnează-le și trăește pentru mama ta, pentru tine, pentru a face pe alții fericiți!

În mine vei avea întotdeauna un prieten bun și credincios.

— Vlad! exclamă dansa, și lacrimile i-se opriră ca prin farmec!

— Cristino! — vibra în liniștea odăii vocea sonoră a lui Vlad pe când ea mâinile cuprinsese capul surorii sale și-i sărută obrajii.

După două săptămâni dela aceasta, în care timp prietenia între cei doi frați, trecuse de mult pragul destăinuirilor, Cristina ajută la facerea cuterelor pentru plecarea ei.

Doamna Cartian pusă în cunoștință de Vlad, scrisese bărbatului său că o boală ciudată își făcuse subit cuibul în trupul plăpând al Cristinei, și că doctorul îi prescrisese să părăsească imediat țara. Domnul Cartian răspunse telegrafic să nu se întărieze un moment și să plece în Germania unde, cunoscuse medici iscusiți și unde va găsi un bun prieten în domnul Sima, un fost coleg de studii, astăzi inginer ca el.

Cristina, căreia îi eră indiferent unde va fi dusă, numai pentru a fi departe de orașul ce o îngrozea, primii să facă voia părinților, și, într-o dimineață calmă de Octombrie, se instala împreună cu mama sa în *Éxpresul-Berlin*.

Abia ajunsă în compartimentul ce le fusese destinat, Cristina își rezemă capul de pernele canapelei, pe când privirea i alunecă prin fereastra vagonului la câmpiile frumoase ale solului natal, de care se îndepărta tot mai mult.

În sufletul ei se făcuse tăcere... nici glasul dezuădejdei nu se mai auzea.

Se lăsă purtată ca un obiect și situația asta convenea de minune stărei sale de-acuma.

Doamna Cartian părăsi un moment comparti-

mentul, pentru a intra în vagonul-restaurant în care își luă cafeaua, după ce stătuse în zadar pe lângă Cristina să o însoțească.

Când fu singură fata respiră ușurată. Convintele fratelui său rămăseseră totipărțite în miște:

— Soricară, nu te lăsa răpită de deznădejde. Cantă nitare în toate și într-o zi vei fi vindecată
Uitare...

Ca și când vântul ei ar putea acoperi o imagine pe care o porți mereu cu tine, în tot locul, care trăiește vie în sufletul tău... Totuși, de vreme ce era condamnată să trăiască, va trebui să încerce.

Gândurile o furată atât de mult, încât nu băgă de seamă că unul din pasageri ocupase locul manei sale. Aceasta venind și găsindu-l ocupat spuse fetei, de năstădată apronpe poruncitor, să o orneze.

Cristina se supuse și ocupară amănouă o masă din vagonul restaurant.

Doamna Carlian lezase dinainte o convorbire cu un ofițer de infanterie din România, care pleca spre Aschaffenburg și după ce-l prezentă Cristinei, reluă firul discuției de unde îl lăsase. Cristina urmărea în aparență convorbirea, pe când gândurile o purtau pe aripile lor repezi la ceea ce lăsa în urmă, la Vladi, bunul ei prieten, pe care nu și-l închipuise vreo dată așa de devotat.

Privind-o în rochie și de călătorie, confecționată dintr-o mătase ușoară, cu capul ascuns sub cășcheta de călătorie ce arunca o umbră discretă asupra chipului ei drăgălaș, ai fi luat-o drept o copilă care părăsește băncile școlii, zglocie, neștiutoare de tot ce-i suferință...

Cui i-ar fi putut trece prin minte, că școlărița aceasta cu buclele eșind neastâmpărate din strânsoarea acelor și căzând în neorânduială pe frunte încercase una din cele mai mari dezamăgiri, care năde orice dor de viață?

Căpitanul Slăvescu, oăci așa-i zicea obșterului, nu-și mai luă ochii de la dânsa, spunând că chipul ei era cea mai interesantă operă de artă pe care o întâlnise în călătoriile-i numeroase. Într'adevăr Slăvescu era un entusiast pentru tot ce e frumos.

Cristina găsea în el pe admiratorul care ar fi fost în stare să stea o zi întreagă nemâncat în fața Giocondei din muzeul Luvru, iar seara să se trezească într-o farmacie readus la viață, din leșinul priciuit de foame.

Căpitanul povesti multe din câte văzuse, presărând toate cu impresii frumoase, culesse la Lido, Neapoli și Elveția, unde făcea sport în timpul iernei.

La Itcani, acesta fu nevoit să schimbe trenul și părăsi cu multă părere de rău pe cele două doamne, cărora nu uită să le promită o cât mai apropiată revedere la Berlin, unde vor colinda muzeele împreună.

Rămaseră un moment singure. Această fericire nu dură însă mult, căci în curând Cristina se văzu din nou înconjurată de o societate numeroasă, compusă din oameni tineri și mai vârstnici, cari, pe motivul unei solniți oferite sau unei alte mici înlesniri de călătorie făcute doamnei Cartian, se socoteau în drept să le turbure liniștea.

Cuvintele de laudă la adresa Cristinei nu mai încetau, cărțile de vizită schimbate umplură micul sac de călătorie ce-l avea în mână. Unele cunoștințe amenințau să se statornicească fiindcă doamna Cartian dădea cu nerușinare adresa gazdei la care aveau de gând să tragă la Berlin. Cei mai mulți promiteau să le scrie. Succesele pe cari le reporta Cristina în societate se datorau felului său de a-și exprima gândurile, ca și subiectele pe cari le dezvoltă cu o claritate care uimea: nu era teren de discuție în care să nu se fi avântat singură, fără cea mai mică șovăială.

De astădată banalitatea convorbirilor, zgomotul, complimentele de tot soiul, făcură obrajii Cristinei să se îmbujoreze, producându-i o ușoară indispoziție.

Doamna Cartian nu băgă nimic de seamă, căci convinsă că reușise să-și îndepărteze fiica dela orice gând de tristețe, înota în fericire.

Cristina însă pretextă o oboseală și ceru permisiunea mamei sale de a se retrage.

În acest timp, parcurseseră toată Galiția, o succesiune de tablouri de sărăcie și necurătenie afară de orașul Lemberg, care avea un aer mai satisfăcător...

Un tânăr cu obraji ca bujorii, se apropie respectuos de doamna Cartian oferindu-i un flacon de apă de Colonia, pentru a se face folositor Cristinei, care-i mulțumi printr'un surâs.

El se simți încurajat de surâsul ei binevoitor și nu se mai mulțumi s'o privească printr'o oglindă, ce-i sta dinainte, ci se oferî să le conducă până la compartimentul lor.

Cristinei îi plăcu înfățișarea modestă a acestuia și rămaseră câteva timp de vorbă pe platformă. Ea, cu capul rezemat de fereastra deschisă, el în picioare privind-o cu atenție.

Trenul gonia cu o grabă sălbatică, iar părul Cristinei devenise jucăria vântului, care-l resfiră aruncându-i-l în fricile pe față. Tânărul deschise orizontul unei discuții, care interesa în cel mai înalt grad pe Cristina.

Era vorba de acei cari fac artă pentru artă și acei cari fac artă cu tendință...

Astfel reuși s'o sustragă un moment dela gândurile ei, și îl privea ca pe un salvator, căci o scosese dintr'o situație penibilă. Asta dură până în apropiere de Berlin, unde aveau să-și întreprindă firul discuției pentru a-l relua peste câteva

zile, după cum speră tânărul, care-și făcea studiile de chimie la o școală tehnică din Charlottenburg.

Cristinei nu-i prea surâdea perspectiva unei vizite convenționale din partea acestui individ, mai puțin inoportun decât ceilalți, pe cari îi cunosese în timpul călătoriei, dar totuși inoportun.

Profită de împrejurarea că trenul se opri în gara Frankfurt, frumos ornată în așteptarea unor oaspeți regali, pentru a se îndepărta de tânărul Adamian.

Până la Breslau, Cristina rămase liniștită în colțul său, ascultând, când povestirile de călătorie ale unui pasager gros ce stă în capătul celălalt al canapelei, când câte un dialog între doamna Cartian și o oarecare contesă Teodorovna, proprietara unei moșii în apropiere de Lemberg.

Contesa era o femeie între 45-50 de ani, foarte slabă și cu gâtul vârat într'un colier de perle, având la intervale câte o agrasă de ametiste, care i se pierdea aproape sub urechi. Cum era slabă, cu ochii pierduți în orbite, cu buzele subțiri și vinete, cu nasul ascuțit — părea un cap de mort așezat pe o farfurie.

Doamna Cartian lăudă breia ei practică. Această femeie de răză avea în trusa sa de călătorie tot necesarul pentru lucru, și era gata să ofere oricui i s'ar întâmplat vreo dezordine în îmbrăcămintă, ac, ată, degetar și chiar serviciile ei la nevoie.

Între altele, contesa recomandă Cristinei ce să citească. Era o adoroare a literaturii, și mai cu seamă avea o deosebită simpatie pentru literatura franceză.

Vorbea cu patimă de Chateaubriand, apoi sărea la M-me de Staël, Balzac, Jean Jacques Rousseau și se oprea la Emile Fagnat, Pierre Loti, apoi facea o mare pauză la Musset, poetul ei favorit.

În timpul acestei tirade și mai cu seamă la auzul numelui „Musset”, Cristinei îi reveniră în minte versurile acestuia și mai cu seamă unul:

Il n'existe qu'un être
 Que je puisse en entier constamment reconnaître
 Ser qui mon jugement puisse au moins faire foi
 Un seul! Je le meprise. Et cet être, c'est moi!..

Grație limbuției acestei contese, Cristina trecu cu vederea monumentele frumoase, cari se arătau ochilor, pe când trenul străbătea inima orașului. În alte împrejurări, aceste statui de marmură, de bronz sau de piatră, ar fi transportat-o cu câteva săptămâni în urmă. Așa însă se mulțumi numai să asculte aprecierile contesei Feodorowna care se interesa de aproape de sculptură.

— Sunt monumente în Berlin, în fața cărora vei țipa de admirație, zicea ea.

Cristina nu prea avea obiceiul să țipe, totuși pentru a fi pe placul contesei, se arătă foarte încântată de această perspectivă și când doamna Cartian se amestecă în vorba, pentru a întreprinde o conversație în care subiectul era sculptura, Cristina își lăsă ușor capul pe spate și cu ochii pe jumătate închiși, medita la toate câte se petreuseră în afară de sufletul ei, în timpul acestei călătorii.

Cât de departe era Vladi și cât de mult simțea nevoia de-ași rezema capul pe umărul lui și a sta așa, fără să-i spue nimic, până ce ar cuprinde-o somnul, și în sufletul și mintea ei și'ar face tăcere. Ce multă nevoie avea de liniște...

În tot timpul călătoriei, în toată ființa ei era un zgomot asurzitor. Se părea că cineva îi cioplește cu dalta inima din care picură stropi mari de sânge, auzea lovirile de ciocan, sfârâitul cutitului care cizelează, în mijlocul acestui zgomot,

un glas: „soția mea”... Un alt glas ascuțit și sfredălea auzul... Apoi nimic, — un gol mare, o tăcere de moarte și apoi un glas altă dată iolodios: „Sunt un laș, nrăște-roă, dar nu mă disprețui”.

Uitând de tot ce o înconjură, Cristina izbușii în lacrimi. Doamna Cartian sări speriată în picioare, contesa scosese din trusa ei o sticlă cu melisă — domnul ei gros scotocea prin recomandanți în căutarea unei sticlute cu eter...

Incredințată că fiica sa dormise și visase vreun vis neplăcut, doamna Cartian explică celorlalți. „Biata copilă, e zdruncinată... Ei, ce vreți, drumul... Schimbarea cliimei...” O ridicară ușor ducând-o în vagonul de dormit, unde o culcară cu multă grijă. Contesa Feodorowna îi potrivi perna sub cap, iar doamna Cartian o acoperi până la gât, îndepărându-i cu o atingere delicată părul de pe frunte.

Că bine-i făcea Cristinei să simtă această mână, care o mângâiasă în copilăria ei, atîngându-i fruntea.

Se simțea mai aproape de dânsa în mulțimea asta de străini, cari o copleșeau cu politeța lor rigidă, sau cu lingușiri plicticoase.

De o zi întreagă, mama ei nu-i mai aparținuse.

O vedea mișcându-se prin gloata aceea de necunoscuți, ca și când ar fi fost de când lumea a lor, și chiar cuvintele ce-i le vorbea îi se păreau ca adresate alteia, în mijlocul unor oameni indiferenți, străini de sentimentele lor.

Cristina simți nevoia să sărute acea mână, s'o-știa mereu într'a se, dar nu prea era ea expansivă față de mama ei, și apoi această pornire ar fi trădat doamnei Cartian furtuna ce i se dezlănțuia încă în suflet.

În șoaptele contesei și mângâierile delicate ale mamei, Cristina adormi ca un copil, cărui i s'ar

și sfărâmat o jucărie și apoi a adormit cu lacrimile la colțul ochilor...

Fu desleptată cu o jumătate de oră înainte de a-juage la destinație. Fără să aibă vreme să mai gândească la ceva, Cristina își potrivește puțin părul în fața oglinzii, și: „Berlin!... Aussteigen!“ se auzi o voce întrecând pușciturile locomotivei.

Luminile a o sută de becuri electrice izbiră ochii încă somnoroși ai Cristinei. Un dute-vino propriu gărilor din orașele mari se prezintă ochilor ei. De afară se auzeau trompetele automobilelor, dinăuntru glasul trezgerilor. Fețe îmbujorate, capete blonde, bărbați, femei și copii vorbind o altă limbă decât aceea pe care o auzise din leagăn, sfeară pe Cristina să privească un moment această împrețuire ciudată.

Din mulțime, un domn de vârstă mijlocie și o doamnă tânără se îndreptau spre cele două călășoare.

Doamna Cartian ecnase o exclamație de bucurie, îmbrățișă din toată inima pe doamnă, strângând mâna domnului, apoi le prezentă pe Cristina, căreia doamna îi oferă un buchet de lăorămioare.

Domnul și doamna Sima, făcuseră odinicăară oaspeții Cartianilor, pe când Cristina era încă în școală, și acum le venise rândul să le răsplătească ospitalitatea.

Soții ocupau o elegantă locuință într'unul din cele mai bune cartiere din Berlin, împreună cu copilița lor, care abia începea să gungurească primele cuvinte.

Încă în automobilul care-i ducea spre casă, doamna Sima reușise să-și câștige simpatia Cristinei.

Era o spaniolă cu chipul caracteristic rasii,

cu un surâs dulce în colțul gurii. Domnul Sima, care fusese odinioară numit într-o comisiune la un congres ținut la Barcelona, se îndrăgostise acolo de dânsa și deși, cu 20 de ani mai în vârstă, reuși să capete mâna senoritei Gitana Olivarez. Se stabili în capitala Germaniei de care și legau interesele profesionale.

Doamna Sima nu vorbea decât spaniola și foarte puțin francezește, așa că era un haz să privești cum se înțelegea cu doamna Cartian, mai mult prin semne. Cât despre Cristina, ea se mulțumea să o poată privi, atât era de drăgălașe și știa să subjuge dela înțibia privire.

Automobilul se opri în fața unei clădiri cu zidurile cenzii, cari aveau oarecare influență asupra stărei de melancolie a Cristinei. Mai târziu însă ea se familiariză cu cenșiiul caracteristic orașului. Clădirea avea emci etaje și foarte multe balconae. Cum era în timpul toamnei, pe marginile balconaelor erau suspendate glaste cu brad, cari toate la un loc, făceau impresia unei curme ghirlande.

Pe coridor fură întâmpinate de slugi cu ramuri de brad în mâini. Chiar portarul și portăreasa părșiră loja lor, pentru a ura oaspeșilor bun venit.

Cristina fu plăcut surprinsă de aceste dovezi de ospitalitate. Surprizele nu se opriră însă aci.

În anticameră le eși înainte odrasla soșilor Sima, care, investimântată în alb, cu brațele întinse, părea un iugeraș prevestitor de bine.

Cristina nu îndrăzni cu privirea nici încăperile luxoase în cari intra, nici florile proaspete cari se răsărau pe mese și pe console, nici luminile ce făneau din lămpi grele de oxid, încrustate cu similită de opal, ci cuprinse cu brațele făptura cea mică, albă ca spuma, care își încolăcea mânuțele în jurul gâtului său.

Privind în ochisorii-i mici, rotunzi, înțelese că este vor constitui cea mai mare parte din feriestea ei în timpul ce-l va petrece în orașul mare, care o umplea de groază înainte de a-l cunoaște.

Bănuind că trebuie să fie obosea de drum, d-na Sima le conduse în camerele lor. Doamnei Cartian i se destinase o cameră de culcare în mahon cu tapiserii grele. Covoarele, tablourile și mobilele marine te făceau să gândești la acele castole din antichitate, împodobite de cea mai celebră maoștrii, iar Cristinei i se dote o cameră tapetată în alb, cu draperii din cea mai fină mătase. Cât privește însă mobilierul, el întrecea marginile visurilor cele mai îndrăznețe. Pe măsura ei de noapte se afla o priză electrică japoneză, a cărei lumină violetă îi plăcu mult. Într'un colț al camerei, înecat în dantele susținute de panglică bogate de mătase roză, se afla un pat de copil de a cărui prezență d-na Sima se scuză cum putu. În franțuzește, prezărând pe alocuroa cuvinte spaniole.

Camera fusese pregătită pentru copilă. Cum era însă prea mică pentru a o lăsa să doarmă departe de mamă-sa, patul rămăsese neatins în colțul său. Doamna Sima promise însă să-l scoată pentru a nu incomoda pe Cristina.

Aceasta o asigură că, din potrivă, mobila o va învezi, dând în acelaș timp și un aer de puritate camerei. Patul rămăsese astfel la locul său.

Doamna Sima se gândise și la îndelstațirile artistice ale Cristinei și orându-i alături de camera de muzica o încăperes ca ferestre largi, cu perspectivă spre o răspântie. Se afla în această cameră un lăron luxos de damă, un șevalet și cele mai de preț colecții găsite prin galeriile muzeelor. Încăperes avea să-i servească Cristinei de atelier. O ușă de într'un balcon încărcat cu mobile de bambu în care o lampă de metal, cu abajurul portocalin, arunca

reflexe pale asupra plantelor exotice îngrămădite într'un ungher.

Încă în seara aceea, Cristina fu condusa prin toate încăperile locuinței, în care nu numai belșugul, ci și gustul artistic, mulțumea ochiul cel pretențios.

Trăise la părinții săi în cea mai mare simplitate. Cu toate acestea acest lux, ca din o mie și una de nopți, n'o uimea ci îi mărea docul de a reveni în căsuța cu liniștea-i patriarhală, de unde plecase gonită de o întâmplare tristă.

Domnul Sima era mulțumit să poată adăposti sub acoperișul casei sale două din ființele cele mai apropiate ale colegului de care îl legau frumoase amintiri din tinerețe.

Doamna Cartian era fericită de prietenia ce-i se arăta și, după ce își îmbrățișa fiica, fiecare se retrase în camera sa.

Îndată ce fu singură, Cristina se grăbi să-i scrie lui Vlodi, descriindu-i impresiile de călătorie și câte-va reflecții, toate într'o formă prudentă, ca și când s'ar fi temut să n'o trădeze coadașul. Apoi, după ce stătuse de vorbă cu fratele ei drag stinse lumina pregătindu-se de culcare. Simțea însă că nu va putea adormi curând și deschise puțin fereastra pentru a respira aerul răcoros al serii.

Fereastra camerei da într'o curte împrejmuită de ziduri înalte. În mijlocul curții era o grădiniță cu pomișori mici, cari apăreau ca niște pitici în noaptea. Cristina nu se simțea bine. Prea era mare casa în care intrase, se temea că se va rălăci prin coridoarele ei, prea era orbitor luxul și mai presus de toate, prea era îndatoritoare gazda. — și asta o neliniștea. Față cu stăta bună-voință, ea va trebui să fie cel puțin amabilă, așa încât să-și consacreză timpul, recepțiilor, cuncanurilor, în sfârșit vieții de dulce farniente la care va trebui să ia parte... Și

cât de puțin era pregătită pentru așa ceva. Se întrebă dacă nu ar fi făcut mai bine să fi tras la vreu hotel obscur, unde să ducă o viață modestă alături de mama ei.

Din apropiere se auzi o voce îngânând un cântec. Cristina își așină auzul.

În liniștea care domnea, se auzeau clar cuvintele:

— Nani, nenița mia — nani, mi corazon...¹⁾

O lumină mică, roșiatică, venea de la fereastra camerei de dormit a doamnei Sima, de unde pornea și cântecul ale cărui cuvinte nu le înțelegea, dar care păreau a fi acele ale unui cântec de leagăn, cântat de doamna Sima în limba patriei.

Cântecul se auzea din ce în ce mai slab, apoi încetă cu totul... Lumina se stinsese...

Cristinei îi păru rău că avusese gândurile deodăbări și adormi legănată de cântecul care-i sună năvălă vreme în urechi....

Trecură multe zile dola venirea Cristinei, fără ca ea să urale curiozitatea de a cunoaște orașul, ispititor pentru oricine n'ar fi suferit o dezamăgire ca a ei.

Felul de trai al gazdilor era cu totul altfel decât și-l închipuiseră Cristina, și ea se familiariza curând și din toată inima cu acesta.

Chiar în dimineața zilei următoare, când ceasornicul oel mare din sufragerie sună nouă ore, toți ai casei se întâlniră în sala de mâncare și Cristinei îi plăcu nespos de mult grupul din jurul mesei ce era pregătită pentru gustarea de dimineață.

În capul ei sta domnul Sima, având la dreapta

¹⁾ Dormi, fetița mea, dormi, inima mea.

lui fetița instalată într'un scaun înalt, la stânga pe doamna Sima, iar de partea cealaltă pe Cristina și mama sa.

Slugile intrau și eșeau în vârful picioarelor, serviciul se făcea cu abilitate. Cafeaua se servea în căni mici albe, cu un chenar pe margini, tacâmurile erau din argintul cel mai curat, fără inițiale, deseme sau ornamente.

Punctul cel mai atractiv pentru Cristina în timpul mesei era faptul că își avea locul peste drum de doamna Sima care în neputință de a-și traduce sentimentele prin grai, surâdea atât de drăgălaș încât cea dintâi uita adesea să ducă lingura la gură, privind-o.

În timpul mesei, domnul Sima povestea de obicei amintiri din viața lui de student alături de colegul Cartian. Apoi pleca la slujbă de unde nu se întorcea decât la ora prânzului.

După amiezele doamna Sima le petrecea pe balcon, unde era întotdeauna ocupată cu lucrul bonetelor și rochițelor pentru garderoba „Renei Victoria“, cum îi zicea ea — iar doamna Cartian își potrivea ochelarii pentru a face lectură gazdei, care era pasionată după literatura franceză. Cât privește pe Cristina, ea era fericită că nu i se lua în nume de rău absența și urma sfaturile lui Vladi.

Sta totuși uneori pe o canapea de trestie, pe terasă cu mâinile sub cap, cu ochii pironiți în gol, negândind la nimic, alteori în fața șevalotului, lucrând fără odihnă. Când i se părea că nu a de ajuns stăt pentru a găsi uitare, broda pe mătase tot ce găsea mai frumos, mai de artă, în casa doamnei Sima.

Adesea, în timpul lucrului, gândurile o furau purtând-o în trecut și lacrimile îi întăpeau pleoapele... Atunci alerga la Rena Victoria și așezând-o

scăun începea să-i povestească despre tablourile
le avea începute, despre succesele și insuce-
tate ei, de răutatea oamenilor, de decepțiile amare
cari le întâmpinăm în viață...

— Vezi tu, neziță, tu să nu te faci niciodată
artistă. Cândi tu?...

Copila o privea drept în ochi, zâmbind des ca și
când ar fi priceput ceva, apoi se lăpărea cu mâinile
în părul Cristinei și dintr'o mișcare îi transforma
capul într'o perucă fantastică.

Doamna Cartian râdea în hohote de aceste con-
verbi serioase, cari sfârșeau prin violență. Doamna
Sima nu pricepea mult din cece povestea Cristi-
na și amenința copila cu degetul. Atunci Rena
Victoria lăsa buza în jos și se pornea pe un plâns
din care nu o linișteau decât banazele, date de Cris-
tina și pe cari le devoră mănjindu-și fața și mâinile
ca cum îi stă bine unei regine. Cristina o umplea de
slutări și începea din nou jocul. Gâteodată își pe-
trecea după amiezeli într'un parc din apropiere,
unde hrănea cu fărâmituri de pâine lebedele ce lu-
seau pe lacul din mijlocul parcului.

Sarile și-le petrecea, în atelierul unde lumina
unui bec electric pătrundea printre perdele proec-
tând raze pe covorul de culoare închisă.

Uneori se făcea muzică.

Doamna Gita se așeză la pian, Cristina luă chi-
tera căci spaniola adoră instrumentul modest al
cărui accent cald îi reamintea țara în care înfloresc
portocajii. Doamna Cartian și domnul Sima ascu-
tau cu atenție.

Apoi fiecare se retragea în camera sa, iar Cris-
tina adormea în cântecul dulce cu care doamna
Sima își legănă copilul.

Așa se scurse prima săptămână a Cristinei aci.

În cea de a doua, viața nu mai fu atât de liniș-
tită. Cristina se văzu seditată dintr'o dată de scri-

sori de prin toate colțurile Europei; erau trvărăși de călătorie cari își țineu cuvântul. Când Adamian, el se prezintase în persoană tocmai într-o zi când Cristina lipsea. La întoarcerea găsi o carte de vizită îndoită la colț, în care tânărul își exprima regretul de a nu-o fi găsit rezolvându-și plăcerea sa revină în ziua următoare.

Cristina era tocmai ocupată cu găteala unui urs, pe care Reza Victoria vroia să-l îmbruce cu rochițele sale când Adamian bătu la ușă. Ea se casrușina văzându-se surprinsă într'unul din momente când cânta uitare.

Asta nu-o împiedică însă să lege în momentul următor firul unei discuții.

Adamian era unul din pușinii băieți cuminiți, care știu să profite într'adevăr de timpul petrecut la învățătură. Toate atracțiile acestui oraș zgomotos nu reușeau să-l abată de la gândurile serioase. Era un om conștient de eforturile pe cari le fac părinții, trimițându-și odraslele dincolo de hotar pentru a putea spune într-o zi:

— Am făcut sacrificii ca să-mi cultiv copilul dar nu-mi pare rău!

De aceea el muncea din toată inima, fără să guste nimic din partea veselă a vieții de student.

Colegii râdeau pe socoteala acestui sfios, care nu-și dă seama pentru ce trăia. Era un om solid și de aceea plăcu foarte mult Cristinei.

Vizitele lui odată pe săptămână. Duminica, de-veniră adevărate ședințe de lectură, muzică, studiu.

Cu tot golul ce-l mai păstra în suflet, Cristinei îi plăcea bine să aibă un prieten și era bucuroasă că acesta se întâmplase să fie un intelectual.

În total aceeași prietenie, mărginită la o vizită de după amiază, în fiecare săptămână, întărită prin aceea că niciunul nu cerea celuilalt vreo explicație: cine e, de unde vine, și ce nevoie îl aduce acolo,

oferă spiritului Cristinei purificarea de care avea nevoie...

Astfel Cristina nu avu timpul să bage de seamă scrisorile lui Vlad se răreau pe zi ce trecea, ba chiar în cele din urmă încetară cu desăvârșire. Ea vizita, încoțită fiind de Adamian, muzeele, și nu scăpa nici o ocaziune pentru a cunoaște tot ce avea orașul mai de preț.

În același timp, Vlad care deta plecarea surorii sale căutase pe toate căile să întâlnească pe cel ce adusese atâta desordine în gândurile și sănătatea Cristinei, pentru a-i cere explicații, găsi într'una din zile într'un ziar la „Informațiuni artistice”, numele lui.

Se redeschisese Salonul și, ca de obicei, expusese și el. Aceasta se întâmplă tocmai pe când Cristina începuse să observe tăcerea lui. Vlad se temea să nu se dea pe față, fiind nevoit să-i scrie unde își petrecea zilele pe care le număra până la redeschiderea Salonului.

În dimineața vernisajului fu primul care păși pragul Ateneului. Trecu în grabă prin cele câteva săli, în căutarea aceluia pe care spera să-l găsească la postul său, dar în zadar. Într'una din ele se opri brusc. Zărise undeva printre alte sculpturi, un nud ce purta semnătura lui Codiu. Un gând vrășmaș se înfipse în mintea lui. Merse înpleticindu-se până la soclul pe care se afla statueta, crezând că poate se înșelase, dar și această ultimă nădejde îi se risipi odată cu cotirea semnăturii săpate în marmură.

Era o femeie, cu capul ascuns, cu umerii ca zguduți de un plâns convulsiv, cu un par, bogat ca aocel al surorii sale, răspândit pe perne.

Vlad simți o durere. Era ca și când i-ar fi dat cineva o lovitură în frunte. Fără îndoială, femeea

aceasta era sora lui, mândria casei lor, — și nici în toată goliiciunea, lăsând pe curioși să privească trupul feciorelnic ascunzându-și fața de lumă rușinată de îndrăzneala ei, de razele atâtea priviri, căci nu numai ochi de artiști se odihneau pe trupul ei.

Lui Vlad i se făcu cald. Iși îndreptă din nou rate ori gulerul, care de astădată părea într'aderă cu-l sugrumă, și eși degustat din sala.

— Să fie căzut oare Cristina atât de jos?... Ce indemnare să se dezbrace de valul pudoarei în camera deprinsă o vedă învăluită ca într'o mantie de fană? Să fi fost dragostea atât de puternică, încât să-i fi răpit orice urmă de judecată?... Iată ce frământa mintea lui Vlad.

Pentru a pune capăt nesiguranței care-l chină, se hotărî să aștepte din însăși gura lui Codin, adevărul. Dacă într'adevăr acest nud reprezenta pe sora sa, îl va sili să-l scoată imediat din expoziția.

În zadar vizita el zilnic expoziția, în zadar spunea în gura mare că ar fi amator pentru mai multe lucrări ale acestui sculptor, dacă l-ar putea vedea în persoană. Nu fu cu nici un chip în stare să-l găsească. Codin însărcinase pe un prieten să se ocupe de vânzarea lucrărilor lui, căci el nu se simțea în stare să o facă.

În cele din urmă, Vlad picându răbdarea și plăti o sumă destul de însemnată pentru a intra în stăpânirea statuei, care-l umilea deosebit înălțimea seculului ei.

Când o avu în mâini vru să o sfarme de pietrele străzii. Mai târziu însă se gândi că ar fi mai nimerit să o păstreze, pentru a o putea pune veșnic sub ochii Cristinei ca un reproș pentru ușurința ei. O așeză pe biroul din camera surorii sale, înclinând-o apoi cu grijă.

Cât despre Codin, el nu mai părăsise pragul lo-

cuinței sale. Din ziua când Cristina dispăruse fără de veste din viața lui, lăsându-l buimăcit, trist și bolnav.

În ziua fatală, avu cu Maria, soția lui, una din acele scene cari aveau loc ori de câte ori Codin avea vre-o nemulțumire, înfrângere, sau orice altă neplăcere din afară.

Codin crezu că deastădată, soarta lui se hotărise. Simțea că nu va mai putea urma astfel.

— Nu mai merge, Mario, — spusese el femeiei sale, care-l privea cu ochii măriți de groază și uimire, cum își strângea tot ce era al său.

— Ce vrei să faci?... întrebă ea, pe când două lacrimi îi brăzdau fața.

Codin privi prost la chipul ei palid, la ochii învecați în lacrimi, și-și trecu mâna peste fruntea-i îmbrobodată de sudoare.

Ce vroia să facă?... Să se despartă de această femeie, care nu-i făcuse nici un rău, căreia n'avea să-i reproșeze altceva decât că nu știuse să-i câștige inima în tot timpul cănăciei lor? Să părăsească un cămin, în care nu gustase fericire, dar care totuși era al său?... Nu. Avea suflet prea cinstit pentru a-și lua înapoi cuvântul dat acestei femei.

Nu putea, — nu vroia să-și facă numele de răs, cum n'ar fi dorit să roșesească vre-odată în fața acestei femei, căreia îi dăruise cu ușurința unui copil, numele său.

Cu toate acestea, viața-i fusese un chin de când îi oșise cealaltă în cale. De atunci înțelese că o dus o viață plină de minciună, alături de creatura aceasta cu chipul de păpușe estină și cu firea blajină.

Devotată ca un câine, nu știuse niciodată să-i dea căldura de care avea nevoie sufletul său de artist. Dacă i-ar fi dat cel puțin fericirea de a fi pă-

rinte, poate că n'ar fi ajuns s'o învinuiască pentru că se amestocase în viața lui.

Totuși, văzând-o desnădăjduită, în neputință de a scoate un cuvânt în fața furiei lui fără prilej, Codin își simți sufletul cuprins de mila ce îl oprise în atâtea rânduri să pună capăt acestei vieți care-i închidea sufletul ca într'o temniță întmecoasă. Și apoi unde era să se ducă în starea în care se afla?... Să se arunce în vârtejul vieții singur? Își va zdrobi sufletul de stânci colturoase. Singura care ar putea să-i asigure fericirea, fugise de el, nu vroia să mai știe nimic de biata lui iubire.

Încease în zadar s'o mai vadă, rătăcise în zadar dealungul străzilor pe cari spera s'o întâlnească. Desigur, ea plecase din orașul în care nu mai putea respira un aer otrăvit de el.

Se dusese să-și caute aiurea norocul... Cine știe dacă noi întâmplări nu reușiseră să gonească din minte ori ce urmă a dragostei lor. Sau poate că suferă și dansa, suferă din pricina lui...

Gândul ăsta și agitațiile prin cari trecuse, îl aruncară la pat.

Moria care nu-i putea citi în suflet, căută să-i lecuiască tropul, dar nu reuși. În două săptămâni, Codin devenise de nerecunoscut. Fața-i se subțiasă, ochii lui odinicară mari și expresivi, abia se mai vedeau în fundul orbitelor, iar părul lipit de temple îi dădea înțâșigarea unui sălbatec.

Dacă l-ar fi văzut Cristina în starea în care-l adusese acea împrejurare nenorocită, nu s'ar mai fi îndoit că o iubise neșpus de mult. Ea însă continua să-și caute vitarea în toate, și încet, încet, se deprinse a nu se mai gândi la aceia, care de dragul unei glorii ușoare îi zdrobise inima.

Scrisorile lui Vlad încetaseră cu desăvârșire. Doamna Cartian abia își stăpânea îngrijorarea ce i-o inspiră tăcerea lui. Pe dealtă parte era neșpus

de fericiată, văzând schimbarea ce se efectuase în temperamentul fiecei sale.

Era zi de Duminică. Un soare blând încălzia parcă pomii, înfrigați în goliciunea lor. Natura moartă, reînvia. Vlad eșise de dimineață în oraș, să-și mai ostâmpereze mâțul, și nu se întorsese decât la amiază.

Deschizând ușa anticameră il izbi de la intrare un miros de țigări dintre acele pe cari le fuma numai domnul Cartian. Aruncând privirea înspre cer recunoscu pălăria tatălui său. Aceia venise în lipsa lui, acasă,

Simți inima săltându-i de bucurie că avea să-l revadă, dar în acelaș timp se întrista. Venirea domnului Cartian pe neașteptate nu prevestea nimic bun. Trebuie să se fi întâmplat ceva neobișnuit.

Aceste gânduri îi trecură lui Vlad prin minte pe când străbătea în grabă salonașul pentru a ajunge în sala de mâncare unde nădăjduia să-l întâlnească. Aici găsi însă aceeaș singurătate ca și în celelalte încăperi. Se pregătea tocmai să iasă în curte, când ușa dela camera Cristinei se deschise și în pragul ei se ivi tatăl său.

Domnul Cartian, era un om de talie mijlocie, cu părul argintiu în jurul capului, cu fruntea largă și ochii negri ca tăciunul. O barbă întotdeauna îngrijită încadra obrații fragezi încă.

Vrsnic în haine negre, domnul Cartian era una din acele siluete impunătoare, pe cari le întâlnim la consilii sau la congrese.

Ca inginer ducea o viață grea, întotdeauna departe de ai săi.

La vederea tatălui său, Vlad avu o tresărire de bucurie, care se schimbă imediat în grije.

La îmbrățișarea lui Vlad, bătrânul nu răspunde cu aceeași căldură. Rointrând în camera Cristinei se lăasă ostenit într'un jilț, de unde vorbe o jumătate de oră în șir, fără să dea timp lui Vlad să deschidă gura. Rucise cu prilejul unei călătorii și venise la București în căutarea medicilor. Nu vroia să turbure liniștea Cristinei și de aceea hotărâse ca Vlad să plece la Berlin pentru a sta cu Cristina, cât va voi dânsa, rămânând ca doamna Cartian să se înapoaze pentru a-l îngriji în timpul boalei.

Pe când vorbea, avea ochii ațintii spre statueta cu pricina, iar către slârșit aruncă o privire plină de reproș fiului său, și-l întrebă:

— Ce reprezintă această statuă?... Are vre-o însemnătate mitologică pe care ou n'o cunoșc, sau?..

Respirația-i deveni greoaie, tuși și se înecă, Vlad profită de acest accident pentru a nu răspunde nimic.

Bătrânul fusese înștiințat de către un bine-voitor anonim, de ședințele din atelierul sculptorului. La început răsse, apoi mai aruncă odată ochii asupra răvașului anonim și-și propuse să cerceteze. Venind acasă, a dat de obiectul acela pe care nu-l mai văzuse până atunci și bănuiala i se întări. Aștepta numai un cuvânt din partea lui Vlad pe care voia să-l facă răspunzător de tot ce se petrecuse în lipsa lui de acasă. Răspunsul fusă întârzia. Vlad alergase să aducă un pabar cu apă pentru a-i potoli tusea.

Bătrânul și goli dintr'o dală, apoi muștrând cu privirea pe fiul său, căruia gulerul îi devenise prea strîmt, zise:

— Te întreb din nou, ce însemnătate are această femeie goală în camera surorii tale?..

Și cum Vlad tăcea, se sculă în picioare și ridicând degetul arătător în semn de amenințare, zise cu glas aspru:

— Nu cumva?...

Vlad își aplecă ochii în pământ și tăcu...

Bătrânul deschise gura ca pentru a zice ceva, dar simți că se sufocă, deschise ferestra, apoi stătu câteva cu fața în mâini, respirând greu.

Lui Vlad îi se frângea inima de milă. Pentru a-i mai ușura chinul, făcu o sfortare ca să-i poată povesti modul cum dăduse peste această statuie, nesiguranța ce-l stăpânea, bănuiala care-l coprinse în început, făcându-l să compere statuia, și sfârși adăugând câteva circumstanțe ușurătoare pentru sora sa.

Bătrânul îi ceru să plece chiar a doua zi la Berlin, căci avea neapărată nevoie de doamna Cartian. Cât privește despre Cristina, ea va putea rămâne acolo cât îi va plăcea, bine înțeles ascunzându-i-se motivul chemării grabnice a doamnei Cartian.

În zadar căută Vlad să-l convingă că era de ajuns să telegrafieze mamei pentru ca aceasta să vie.

Bătrânul nu voia nici în ruptul capului să îngăduie Cristinei să rămână singură. Pe de altă parte n'ar fi vrut s'o aibă sub ochii lui, în starea în care-l adusese nesocotința ei.

Vlad nu îndrăzni să-i se împotrivescă și plecă, după ce-și dădu în zadar osteneala să-l convingă pe tatăl său ca acea femeie nu era Cristina.

* * *

Erau două zile de când părăsise doamna Cartian Berlinul, în cea mai mare grabă. Cristina era nedumerită căci nu pricepea rostul venirii neașteptate a lui Vlad și plecarea pripită a mamei sale. Căzu, însă să-și dea seama, prada celei mai mari neliniști.

Erau la masă. Vlad luase locul doamnei Cartian, alături de Cristina și în fața doamnei Sima.

Convorbirile se susțineau cu greu și Cristina care se familiarizase cu atmosfera, căută să-l demorțască și pe Vlad. Risea o glumă.

— De ce nu rămânci, Vladi?... Mă priud că-ți merge ea și mie: la început uilom să duc limbum la gură, privind pe doamna Gita.

Vlad roși ușor în aceste cuvinte, și se nità în fundul sarkuriei. Doamna Gita nu pricepuse mult și păstră acelaș surăs. Domnul Sima luă colțul mustăței în gură, aruncând o privire spre Vlad.

Cristina se simți rău. Păcuse o gafă. Se vedea bine că venirea lui Vlad îi adusese ceva din parfumul orașului în care se află el, răsturnându-i gândurile...

Pentru după amiază aceea era proiectată o plimbare prin Tiergarten, la care trebuia să ia parte și Adamian.

Doamna Sima nu prea eșea ușor din casă, mai cu seamă că în ultimul timp Rena Victoria prezintă simptome de tuse convulsivă. Totuși în ziua aceea se arată dispusă să-i însoțască, așa că la orele trei după amiază luară drumul spre Tiergarten. Doamna Sima alături de Vlad — în urma lor Adamian și Cristina.

Spre marea mirare a Cristinei, doamna Gita își regăsise toată buna dispoziție care o părăsise de câteva zile, și ciripen vioace, stăleind fără milă cuvinte franțuzești, pe când Vlad ascultă cu sfiațenia cu care ascultă orga într'un templu.

Apoi rolurile se schimbau. Vlad vorbea, vorbea mereu, pe când doamna Sima ascultă. Nici odată nu-l văzuse Cristina atât de vorbăreț. Totuși pentru dânsa părea că nu mai are cuvinte. Toată atitudinea lui față de sora sa se schimbase, și Cristina se văzu dintr'o dată părăsită și de acest prieten. Nu-i mai rămânea decât Adamian, care nu-i prea înțelegea preocupările și pșsa naștiutor al-

turi de dânsa, cu mâinile încrucișate, pe piept, cu ochii ațintiți într-un punct în fundul parcului, unde ponii se uneau formând ca o boltă, ca un arc de triumf deasupra capetelor lor.

Se opriră în dreptul unui pod numit Lowenbrücke din pricina celor doi lei de piatră ce stau parcă de pază deoparte și de alta a podului. După ce prăxiră puțin la privelește frumoasă ce le-o oferea o mică apă curgătoare din apropiere, doamna Sima se îndepărtă lovind în mersul ei legănat, cu o crenguță de salcie, crăcile aplecate ale arborilor.

Purta o rochie de catifea vișinie, lipită de trup, pe cap o pălărie de aceeaș culoare, ale cărei borduri largi aruneau o nădușă de mister asupra ochilor ei lăscăre-cenși de spaniolă.

Vlad se rezemase de balustradă și-o urmărea cu privirea. Adamian, pe care științele naturale îl preocupau în cel mai înalt grad, se duse să culeagă plante. Cristina și Vlad rămăseră singuri cu frământările lor.

După câțva timp de tăcere, Cristina oftă. Vlad întoarse fără de voe capul. Privirile lor se întâlniră. Cristina surâse.—Vlad roși plecând fruntea.

— E o minune doamna Gita. Nu găsești și tu Vladi?...

Drept răspuns Vlad își îndreptă gulerul și cercetă butonii dela manșeta.

Adevărata femeie identă din țara seniorilor, reflectă ea.

— Și crezi că e fericită în căsnicie? Intrebă Vlad cu un tremur în voce, pe care Cristina nu i-l cunoșese până atunci.

— Ce vrei să zici cu asta, Vladi?..

— Că fericirea ei e o minciună. Căsnicia e uneori o închisoare în care lăncezesc și mor cele mai delicate flori. Gitană nu e fericită lângă urazul ăsta. Nu poate să fie fericită, m'auzi tu?..

Vlad ridicase glasul la ultimele cuvinte în așa fel, încât Cristina se uită îngrijorată în jurul ei.

— Dar de unde poți să știi tu toate astea?..

— De unde le știu?... Din ochii ei! Aci el se întrerupsese, respiră adânc și tăcu.

— Ce ai?... întrebă îngrijorată Cristina.

— Nimic...

Se așezară pe-o bancă din apropiere.

— De ce nu ești sincer cu mine, Vladi? De ce nu-mă vorbești deschis, așa cum ți-am vorbit odinioară eu? Poate că...

Vlad îi aruncă o privire batjocoritoare și cu un surâs de ironie pe buze, zise:

— Femeile nu spun niciodată totul. Ascund chiar și foaja de ele înșile. Nu pot să-ți încredințez nimic, căci eu nu pot spune ceva pe jumătate.

Cristina era din ce în ce mai uimită.

— Iartă-mă, dar de astădată nu te înțeleg, Vladi, și oricât de răutăcioasă ar fi aluziile tale la adresa femeilor, ele nu mă ating.

— Prost ce ești, dacă ai fi avut sentimentul pudorii, n'ai fi făcut ce ai făcut.

— Dar Vladi, nu te mai înțeleg. Îmi reproșezi un lucru pe care altădată ai căutat să-l justifici chiar în ochii mei...

— Nu știam până unde mersese.

— E cu neputință. Știai tot atât cât știi acum; ți-am spus de-a dreptul fără înconjur.

— Haide, haide, Cristina, să nu ne mai mintim. Recunoaște că mi-ai spus povestea așa cum ți-a venit la socoteală.

Foaja Cristinei deveni albă ca varul, ochii-i rădăceau cu desăvârșire pe chipul fratelui său, cătând să ghicescă din frământările acestuia ceia ce-l făcea să-i vorbească astfel.

Vlad privea emoția surorii sale ca pe un semn al vinovației și inima i se strânse la gândul că avea să fie crud cu dânsa.

— Imi pare rău că trebuie să-ți învârtesc cuțitul în rană, dar crede-mă că am suferit destul, întâi când am văzut nudul acela în expoziția sculptorului tău, și apoi, când am rămas mut în fața talei, neștiind ce să răspund...

Ochii Cristinei se umbriseră peste măsură. Chipul ei luă o expresie de profundă viață... Cu buzele tremurânde abia putu îngâna:

— Un nud? Al cui?... N'am pozat niciodată nimănui pentru așa ceva. Iți jur! Cine și-a permis o glumă atât de urâtă cu tine?...

— Privirea mea, Cristino!

Și-i povesti toată întâmplarea.

Cristina ascultă cu răbdare până aproape de sfârșit, dar când Vlad ajunse la scena dintre el și tatăl său, ea se sculă în picioare, îi zguduî de umeri și cu o voce sălbatecă, sugrumată, gâlgâind în lacrimi spuse:

— Ce ai făcut, Vladi?... Te-ai înșelat singur. O, sărmanul tata, cât trebuie să fi suferit... Ascultă Nu trebuie să mai rămânem un moment aici; trebuie să-l lămurim pe bietul tata...

Și Cristina plângea în hohote, frângându-și degetele.

Se auziră pași pe nisipul parenului. Doamna Sima și Adamianu se întorceau cu brațele încărcate de flori.

— Prietenii noștri se apropie. Nu mai plânge, Cristino. Iartă-mă, am fost un nebun... Sunt un prost. Te-am făcut să suferi pe tine, pe tata, pe mine, dar am fost orbit de furie. Ce vrei, eram prea mândru de tine, fuseseam lovit în ce aveam mai scump!

— Nu ești tu vinovat, Vladi. Eu am greșit odată și acum mi se poate reproșa orice.

Vlad șterse lacrimile Cristinei. În momentul acela cei doi tovarăși se opriră în fața lor.

Doamna Sima pricepu imediat că se petrecuse ceva între cei doi frați, și, cu sunetea femeilor de rasă, căută să-și ascundă uimirea sub o glumă occasională.

Adamian atinsese un punct important cu privire la dezvoltarea plantelor, făcând ea și când n'ar fi văzut ochii înroșiți de plâns ai Cristinei și turburarea lui Vlad.

Se întoarseră spre casa, tot așa cum veniseră: Vlad alături de doamna Sima, ținând însă brațul surorii sale, la dreapta căreia mergea Adamian.

Abia ajunși acasă, Vlad atergă în camera în care se refugiase Cristina și o rugă cu lacrimi să renunțe la hotărârea ei de-a părăsi imediat Berlinul.

Cristina se uită în adâncul ochilor fratelui său. Acesta plecă fruntea sub privirea ei. În tăcerea lui era o mărturisire.

Cristina își șterse lacrimile și promise.

* * *

E în amurg... O atmosferă căldută.

Pe balconul împrejmuț cu glastre de brad, doamna Sima împletește cu iglița lucruri cochete pentru garderoba Renei Victoria.

Vlad citește un foileton, întrerupându-se din când în când pentru a ridica privirea deasupra ziarului, odihnind-o pe chipul, pe întreaga ființă a spaniolei.

Do-na Sima cu gâtul și brațele înecate în dantelele rachiei de masealină albă, zâmbeste la răstimpuri ținând mișcările mâinilor, cari par două lebede fugăritu-se.

Vlad nu mai văzuse niciodată o asemenea feme-mimnă și de aceea se perdeca în ochii ei mari cu genele veșnic umede, rălăcindu-și privirea prin părul acela hogat și atât de negru, încât pe înse-

rate lua nuanțe albastre. Se făcu tăcere. O tăcere apăsătoare pentru Gita, care da fiori de voință lui Vlad. Simțea pentru întâia oară senzația pe care și-o dă femeea frumoasă și ispititoare fiindcă e a altuia.

În cele câteva zile petrecute în casa aceea nu văzuse altceva decât pe această femeie, și sufletul îi eră plin de imaginea sa.

Totuși frumoasa aparținea celui mai bun prieten al tatălui său și Vlad avea sufletul cinstit al omului care nu poate răpi fericirea cuiva. Dar nu se putea stăpâni de a o iubi cu toată patima tinereții lui. Câte odată, în ore cu acestea, credea că-i va putea spune în câteva cuvinte dragostea lui, dar, se îngelă, căci cuvintele îi mureau înainte de a fi ajuns pe buze.

Cum era hânat cumănta, pricepea că o dragoste neîmpărtășită pustăiește sufletul și îmbolnăvește muzica. A spera dela dânsa la un sentiment, altul decât acel de prietenie, era o nebunie.

Gita era atât de preocupată de creșterea copiei sale, încât părea că nu mai putea simți și pentru altcineva.

Vlad se hotărâ să sufere în tăcere. Singura apropiere de dânsa era când putea citi ceva, sau când lăsa degetele să alunece pe clapele pianului, pe care îl făcea să vibreze.

Gitanei îi plăcea mult să-l audă cântând, astfel că acum lăsa să-i cadă lucrul în poală și cu un surâs, care ar fi putut pierde un sfânt, îl rugă să treacă la pian.

Era cel mai dimerit lucru pe care-l putea face Vlad în clipele acele, singurul lucru care armoniza cu starca lui sufletească.

După ce făcu primele acorduri, Vlad atacă introducția unui cântec de gondolă, bucată favorită a doamnei Sima... Către sfârșit el aduse melodia

la un pianissimo ce părea mai mult un zumzet de albină decât un cântec... Atunci simți o mână moale atingându-i vârful degetelor, ca și cum ar fi atins o iconuță sfântă..

— Ce frumos cântă... Lasă-mă să ating aceste mâini care știu să facă dintr'un instrument o putere divină și dintr'un om liber un sclav!

Și înainte ca tânărul să-și poată da seama de cece se petrecea cu dânsul, mândra spaniolă se aplecă și-i sărută mâinile-i tremurânde.

Vlad nu mai era stăpân pe acțiunile sale, nu mai știa ce face. Prinse capul ei negru în mâini și-și alipi buzele înfierbântate de fruntea albă a Gitanei.

Se înepțase. Gitana și Vlad se aflau din nou pe balcon, păstrându-și locurile ce le ocupaseră mai înainte... Numai atitudinea lor era alta.

Gitana' plimba dintr'o mână într'alta batista și plângea înhbușit. Vlad cu pumnii în bărbie, privea în partea unde apusesse soarele și de unde trebuia să vie lărlatul Gitanei...

În seara aceea Gitana nu veni la masă. Avea migrenă. Cristina se retrăsese de vreme în camera ei, iar domnul Sima invită pe Vlad la o partidă de șah, care ținu până târziu...

Așa se sfârși cea mai frumoasă zi din viața lui Vlad.

Pentru a zecea dată citea Cristina telegrama pe care o ținea în mână și din care nu înțelegea nimic. Vedea o învălmășeală de litere, o semnătură nedeslușită.

„Veniți imediat. Tata grav. Vrea să vă vadă”— suna scurt și barbar depeșă. Cristina nu mai simțise în viața ei o durere așa de mare. Era ca și când un clește i-ar fi prins inima și i-ar fi strâns-o

oprindu-i respirația, turburându-i mintea, făcând să-i olocotească sângele....

Cum să-i vie o asemenea veste când era singură între străini, într-o lume în care nimeni nu știa cât de mult prețuia pentru dansa cel care suferea. Cristina avu impresia că nu va mai avea tatăl. La gândul ăsta un tremur îi zgânduri tot trupul și începu să gălmăie în singurătatea odăiei. Doamna Geta, care aflase dela Vlad despre ce era vorba, veni s'o liniștească, dar nu găsi tonul nădărnac și-i stătu mai mult durerea. În asemenea împrejurări, cuvintele de consolare, oricât de bine simțite, nu pot decât să stârnească lacrimi.

Și cel puțin de ar fi fost Vlad acasă, își zicea Cristina, ea să-i împărtășească durerea, să-și fi unit lacrimile, înfiorați de aceeași grijă. Fratele promisese să-și dea concursul pentru seara aceea la un concert dat de Legațiunea Saxună și se dusesse la ultima repetiție.

Intr'un târziu, întorcându-se acasă, mulțumit de reușita probei generale, își găsi sora cu capul în palme și cu fața inundată de lacrimi.

Cristina nu găsi cuvinte să-i anunțe vestea tristă. Se mulțumi să-i arate hârtia purtătoare de vești rele.

Fața lui Vlad se congestiona la citirea cuvintelor cari îl împungeau ca tășuri de săbii; totuși avu prezența de spirit trebuitoare.

— Nu-ți face gânduri rele, Cristina. Se poate ca în momentul ăsta tatăl nostru scump să fie în afară de orice pericol.

Cristina se agăță de gâtul lui, ca și când ar fi vrut să se asigure că-i lângă dansa.

Vlad o strânse la piept, îngânând cuvinte de mângâiere. Când crezută că reușise s'o liniștească puțin, o pradete doamnei Sima cu rugămintea de a avea grijă de dansa, pe când el va oulege rafoc-

mașini cu privire la plecarea cât mai apropiată a unui tren pentru România.

Cristina, în mintea căreia se încreștau mii de gânduri sinistre, căzuse oboșită de atâtea zbucium pe pat.

Doamna Sima se așeză tăcută alături de dânsa sălindu-se să-i încălzească mâinile reci ca gheața, într-ale sale.

Când se întoarse, Vlad, le găsi în aceeași atitudine, în camera în care năbrele inserării începeau să se aștearnă.

Cel mai apropiat tren era acceleratul care plecă la 12 din noapte și ajungea la amiază în România.

Vlad telegrafiasse în grabă anunșând venirea lor și se întoarse la sora sa cu ochii mai rușii decât îi avușese la plecare.

Când îl văzu, Cristina, începu din nou să se lamenteze, torturată de nesiguranța celor ce va găsi acasă.

— O, de l-aș mai putea găsi cu ochii lui luminați de înțelepciune, deschși, de i-aș mai putea auzi glasul... Convintele-i se înecau în lacrimi.

Vlad încerca să spună ceva, desolidca ochii mari, apoi mâinile-i cădeau într'un gest de desădădejde de slungul trupului și-și îneca un suspin.

Doamna Sima strângea din ce în ce mai tare mâinile Cristinei într-ale sale, și în cele din urmă, nemai putându-se stăpâni, spuse cu glas tăiat:

— Cât de mare e durerea voastră, dar tot atât de mare e și a mea. De-ați ști cât de mult m'am legat de voi și cât de pustie îmi rămâne viața după plecarea voastră, mi-ați plânge de milă! Căzu de gătul Cristinei și plânseră mult timp împreună.

Vlad măsură cu pași mari camera, neputând să vadă cele două ființe scumpe, plângând.

Căsnornicul din sufragerie bătu opt ore și la nouă trebuia să aibă loc concertul la care Vlad

promisese concurențului său; puse mâna pe sulul cu note.

Cristina se cutremură:

— Ce vrei să faci?...

— Să-mi țin cuvântul!... Voi cânta durerea mea și tu, voi face să răsunu prin clapele pianului suspinele eșite din pieptul prietenei noastre, și voi înălța o rugă către Cer pentru viața tatei. Fii răbdătoare, Crista, liniștește-te. Vei avea multă nevoie de liniște. Caută de te odihnește pentru a putea să suporti greutatea drumului. Peste două ore sunt lângă tine, și mâine vom putea sărută fruntea tatei și ochii oboseți ai mamei noastre.

Orele se scurgeau încet pentru Cristina. În jurul ei domnea o atmosferă ca de plumb, gânduri negre îi turburau mintea. Aci își vedea părintele zbătându-se în ghiarele morții, aci auzea acordurile unui „De profundis“... Sudori reci îi acopereau fruntea. Un gând se înfipse ca un ghimpe în mintea Cristinei. Tatăl ei o bănuia nedreptă, sufoarea, murea poate pentru dânsa, închidea ochii disprețuind-o.

Un strigăt de spaimă îi zgudu trupul, apoi căzu în nesimțire pe perne. Doamna Sima aviză telefonic medicul, care veni în grabă și făcând o injecție în brațul alb al Cristinei, aceasta căzu pradă unui somn greoi, plin de coșmaruri, până la venirea fratelui său.

Un nor gros de fum cenușiu anunță intrarea trenului în gară Charlottenburg. Două luminize pătrund prin ceața nopții. Încet, încet, ele dezvoltă doi ochi mari de foc—și reptila uriașă se opri, troznind din încheeturi cu un zornăit ca de lanțuri rupte. Un strigăt ascuțit de sirenă.

De cu seară o ploaie mărunță cerna ca prin sită,

căzând pe pământ în picături reci. Pe străzile puști de lume, luminile becurilor aruncau raze sfioase pe asfaltul umed, pe care alunecau în goană roatele trăsurilor cu coșurile ridicate, cu felinarele aburite și împetritate cu stropi de apă și de noroi.

Intr'una din aceste trăsurii, se aflau, strânsi li-piți unul de altul, cei doi frați. Trăsura se opri la rampă. Vlad sări jos ajutând Cristinei să scoabore, apoi trecu ca un fulgor pe la casa cu bilete, împinse ușă zăbreliță a sălei de așteptare și, sprijiniind brațul surorii sale, păși pe peronul puțin al gărei.

Monstrul, care avea să-i poarte către țara lor, se oprise tocmai, găfâind ca un moșneag la urecușul unui deal. Ușile vagoanelor fură deschise de mâini dibace și cei doi călători luară loc unul în fața altuia într'un compartiment de clasă două. Vlad cu cu mâinile vârâte înlăuntrul manșetelor și cu prigrularul pardesiului ridicat, având pe genunchi o mica geantă de călătorie în care doamna Sima apucase să îngrămădească unele lucruri strict necesare, Cristina, cu fața acoperită de un văl des, virea dusă.

Vagonul era slab luminat și puținul ulei din lămpile cari găureau plafonul, amenința să se sfârșească.

O atmosferă umedă domnea peste toate. Vreo doi călători sforăiau la extremitățile unei canapele, restul călătorilor fumau, trăcneau și deschideau cu zgomot ușile pentru a eși pe culoare.

Cristina părea adormită. Osta.

Vlad scoase merou port-țigaretul, aprindea o țigară, o fuma până la jumătate, și o arunca apoi dezgustat, pentru a lua alte. Călătorii se dădură jos pe la diferite stații, așa că pe la mijlocul nopții rămaseră numai ei în vagon.

— Santem singuri. N'ai vrea să dormi puțin, Cristino?... Pune capul pe umărul meu.

Drept răspuns, Cristina se lipi de brațul fratelui și apropiindu-se de urechea lui îi șopti:

— El moare acum... Poate că a și murit, bietul tata.

Vlad înțeluse că nu vorbele ar putea s'o mângâie și se mulțumi să-i strângă capul la pieptul lui.

— Mi-e frig, Vlăde, simt suflul morții... O, cum aș vrea să mor în locul lui...

Vlad își adună toată energia.

— Nu mai plânge, Cristina. Se poate să nu fie nimic și tu să-ți chinuești degeaba sufletul. Haide, fii curajoasă și așteaptă cu încredințare ceea ce ne hotărăște soarta.

Cristina tăcu. O teamă copilărească o împiedecă să plângă tare așa cum simțea nevoia. Își ștergea cu colțul batistei lacrimile, privind pe furiș la Vlad care se siliă din răspuseri să pară cât mai indiferent.

Dinții Cristinei se loveau unul de altul producând un zgomot ușor. Vlad îi luă capul și-l culcă pe genunchii săi, acoperindu-i ucherii cu pulpana hainei. Alături de el Cristina se simți mai în siguranță și se porni să geamă încetisor.

Din când în când, ridica ochii spre fereastră. Vlad îi ghicea gândul și scotea ceasul.

— Mai avem puțin.

Și așa, amăgind-o ca pe un copil, o amână până la ziua.

Odată cu ivirea zorilor, Cristina își pierdu răbdarea și totă stăpânirea de sine. Își frângea degetele, oltă și spunea priure lacrimi:

— El se sfârșește. Vlăde, și noi stăm aici fără să-i putem veni într'ajutor... Ce încet merge trenul! Dar ce-i pasă lui de durerea noastră?

— Ai răbdare, draga mea Crista, vite au început să se vadă coșurile fabricelor, turlele bisericilor. În curând vom vedea omșul.

Aici Cristina eră iar cuprinsă de jale:

— Nu, nu, să nu ajungem. Simt că mi se oprește inima în loc la gândul asta...

Bietul Vlad își mușca buzele ca să nu țipe și toghitându-și lacrimile, murmura:

— Imi faci nepus de rău, Cristino, imi mărești durerea. Fii cuminte, haide, promite-mi că ai să fii pregătită la orice, că ai să fii liniștită. Da?...

Abia atunci își dăte seama cât de egoistă fusese în durerea ei, câtă cruzime pusese în toate față de fratele ei și la ideea că-i marea durerea, se hotări să se stăpânescă oricât de greu i-ar fi fost.

— Iartă-mă, Vlăde, n'am să te mai fac să suferi, dar crede-mă, sunt atât de nenorocită...

La bariera orașului, Vlad zări o trăsură, care se oprise la o depășitare oarocare, și se apropie de ferestra vagonului.

În picioare, în trăsură, sta o figură cunoscută, care ngița o batistă în aer! Vlad privi cu atenție. Da, nu se înșela, era unchiul Luca. Venise să-i întâmpine?... Ce căută el acolo?...

Cristinei îi veni un strigăt pe buze la vederea lui, dar uitându-se la Vlad, își mușcă batista cu gura.

În mîntea ei uăvăleau tot felul de întrebări: ce căută unchiul Luca din fundul Moldavei la București?... Se slărșise?... Fusese chemat la înmormântare?...

O zgnditură puternică și trenul se opri în gară.

Genunchii Cristinei se loveau unul de altul, inima-i bătea să spargă pieptul... Simți că puterile o părăsesc.

Vlad o sprijini cu brațul. Cu ochii împăneniți de lacrimi se aruncă în brațele unchiului Luca.

Cei doi bărbați o duseră mai mult pe brațe în

restaurantul gărei, și când ochii i se mai limpeziră, ea se trezi în fața unui pahar cu ceai aromator, din care unchiul Luca o silia să bea.

— N'a mâncat de ieri, îngână Vlad.

Cristina nu mai înțelegea nimic. Ce însemna barbaria asta?...

Se zvârcolise ca un șarpe mai bine de 24 de ore, inebunea de nerăbdare de a ști ce e cu tatăl ei, de a-l vedea, și acum, după un timp care-i se păruse fără sfârșit, să-și soarbă în tihnă ceaiul?...

Unchiul Luca o asigură că nu e nici un motiv să se grăbensească, căci medicul tocmai dăduse bolnavului o băntură calmantă și acum dormea... Venirea lor n'ar putea decât să-l turbure.

Fața Cristinei se însenină. Vrea să zică, tatăl ei trăia, ochii lui o vor mai privi cu drag, gura lui îi va ura bun venit și ea îi va sărută cu lăconie mâinile, cari vor fi calde, barba și coroana de păr argintiu... Dacă trăia, o aștepta desigur și deci, deci, trebuia să se grăbensească.

Unchiul Luca începuse să povestească lui Vlad cum fusese vestit telegrafic de boala fratelui său, și cum venise odată cu toate rudele la patul lui de suferință.

Vlad îl copleșea cu întrebări, vroia să știe ce impresie îi făcuse bătrânului telegrama prin care le anunșase venirea.

Unchiul Luca, stătu puțin pe gânduri, apoi răspunse:

— Când i-am comunicat ora venirii voastre, a spus:

E prea târziu...! O lacrimă i-a alunecat printre gene și a înghețat în colțul ochilor...

Fără a mai scoate un cuvânt, Cristina se ridică la ultimile vorbe ale unchiului său și alergă pe peronul gărei, căutând să urca treptele trenului, care se punea tocmai în mișcare.

În zadar căuta unchiul Luca să dea o altă întorsătură cuvintelor care-i scăpaseră fără de voce. Cristina nu mai auzea. Se agăţase de braţul lui Vlad şi se ruga plângător s'o ducă înapoi, căci ea nu mai avea ce căuta în oraşul acela, că nu vroia să vadă cum din tatăl ei seump şi bun nu mai rămăsese nimic....

Vlad. Işi frângea mâinile murmurând :

— Ce ai făcut, unchiule, ce ai făcut?...

Văzându-i atât de deznădăjduit, unchiul Luca îşi uită de propria lui durere şi începu să redeschete raţinnea Cristinei.

— Dragii mei, mai de vreme sau mai târziu, trebuia să se întâmple. Nu potom pretinde pentru părinţii noştri viaţă veşnică. Şi eu am avut părinţi pe care i-am iubit. Ei n'au murit. Trăiesc în amintirea mea, sufletul meu e plin de icoane lor. Tot aşa va fi şi cu voi.

Cuvintele lui şi mai cu seamă acela de „moarte” măreau şi mai mult durerea Cristinei.

Acum, mai mult ca oricând recunosc că toată deşertăciunea vieţii şi simţi tot golul ce ne lasă în suflăt pierderea unei fiinţe dragi.

Când se află în faţa porţii cernite, când văzu capetele acoperite cu zăbranicale rudelor, lacrămile-i secară şi rămase ca impietrită privind la toată ceremonia aceea, ca la cea mai ridicolă comedie, profanatoare a atmosferei sfinte în care i se părea că trebuie să plutească spiritul tatălui său.

Nu şinu să intre pe dată în camera mortuară, nu vroia să vadă lutul nemişcat ce sta între lumânări. Venise cu nădejdea să mai poată privi în ochii înţelepţi ai tatălui său,—şi ei erau închisi. Acela de pe masă nu mai era decât un obiect, de care cioclii puteau dispune în voce.

Cele mai bizare tablouri îi se înfăţişau în minte la vederea nimicurilor funerare cari amăresc şi mai mult sufletul celor rămaşi.

Pe mama ei o vedea prin ceața lacrimilor, într'un colț al odăii, cu mâinile în poală, frământând între degete batista cu marginele negre.

Capul îi era acoperit de un zăbranic și părul părea nins. Ochișii aveau o expresie răătăcită, dar în colțul gurei încremenise parcă un zâmbot de resemnare.

Cristina se rușină de sine în fața acestei dureri mute. Cât știa această femeie să se stăpânească!

În ochii mamei sale, părea a sta scris cu litere groase, cuvântul crud: „văduvă"! De acum avea să ducă singură sarcina grea de a-și îndruma copiii, — singura inimă a vieții sale...

Aflându-se încă în starea aceea de amorțire în care te aruncă un zbucium prea mare, Cristina, simți mâinile străine care îi desfăceau acele pălării, acoperindu-i capul cu un zăbranic. Aruncă o privire asupra rochiei de nuloarea lămâiei ce o purta și zare părea că-i rânjește în fața, bătăndu-și joc de doliu.

În jurul ei se făcu o tăcere sfântă. Fiecare căta să-și înăbușe plânsul și suspinele pentru a nu-i mări durerea. căci cunoșteau cu toții toată măsura dragostei ce purtase acestui părinte care-i fusese tată, apostol și prieten...

Unchiul Luca fu singurul care încercă s'o mângâie. Cristina se așipi de pieptul lui înconjurându-i gâtul cu mâinile. În trupul lui curgea încă sânge cald și ară sângele tatălui său...

— Unchiule, unchiule, murmurau ca în delir buzele ei.

Unchiul Luca o strângea mai tare la piept și dezmierdându-i tâmplile scotea un șol de gemăt, ca un refren dureros.

Cristina murmură:
— *Unchiule al meu, vădă.* — zise un glas din mulțime, — *ac va mai liniști.*

Cristiuoii îi era tot una.

Sprîjinită de Vlad și nochiul Luca, păși în camera mortuară în care mirosul de flori proaspate se amesteca cu acel al lumânărilor și al apei de Colonia.

Cristina rămase un moment în ușe, deschiso gura ca pentru a scoate un geamăt, dar el îi amuși în gâtleej. Cu pași ușori, ea și când s'ar fi temut să nu-și deștepte părintele iubit, se apropie de catafalc.

— Iată-ma, totă, am venit! De ce nu întinzi brațele spre mine? Acuma n'as mai sta nenuşcată ca odinioară la dezmierdările tale, te-aş acoperi cu sărutări — zirea în gând Cristina pe când cu mâna încerca să i descopere fața.

Un străin cu pălărie înaltă, în haine de paradă, o opri.

O revoltă pe drept amencască o zgudui. Cine era străinul ăsta și ce drept avea el să se amestece între ea și tatăl său?... Oare el din clipa ce tucisese ochii nu mai aparținea decât ciocilor?...

Străinul fu pătruns de privirea-i sălbatecă în clipa aceia, și o lăsă să-și facă voia.

Capul cu coroana de păr argintiu, se odihnea, pe-o pernă de mătase purpurie. Pe fruntea largă de albeșta marmorei, se săpaseră câteva cute adânci. Ochii acoperiți de ceața morții stăteau să se deschidă parcă pentru a privi la durerea copilei, iar gura avea un zâmbet blând.

Cristina se aplecă deasupra seumpului mort depunând o sărutare pe fruntea lui rece.

Până în clipa când auzi scârțâitul raclei, Cristina stătuse liniștită, părând atență la cuvântările rostite de ființe străine la căpătâiul mortului, la cuvintele de laudă, pe cari le înșinau clătînând din cap, cu o jale de porunceală, câteva encoane venite la ceremonie. În realitate ea își simțea puterile slăbite. Un gol i-se făcuse în creier. Nu mai gândea,

ochii-i erau acoperiți de o perdea de doliu, — nu mai vedea.

În clipa când auzi scârțâitul acela barbar când văzu roșile carului funebru urnindu-se, din pieptul ei eși un răget ca de fiară rănită, apoi ca și când odată cu aceasta i-ar fi pierit tot graiul, privi mută prin ferestrele trăsurii închise. Cortegiul care înainta greoi, carul încărcat cu flori, mulțimea care mergea în urmă, — toate-i apăreau Cristinei ca un spectacol ciudat. Nimic nu-i spunea că cel care făcea ultimul lui drum, urmat de prieteni și rude, era tatăl ei.

Urmărea prostită șirul de trăsură cu felinarele aprinse și cernite. Le vedea oprindu-se pe la răspântii, ancea cuvântările...

Sufletul Cristinei se strângea tot mai mult. Pe chipul ei nu se putea citi însă nimic, nici un mușchi al feței nu se mișca. Părea împietrită.

Ingrijorați de liniștea ei înfricoșătoare, o sotoarseră dela poarta cimitirului.

Ea nu se opuse nici când o transportară în cameră, așezând-o într'un fotoliu, nici când îi stropiră obrajii cu apă de Colonia și mâinile cu oțet de trandafiri.

Ar fi vrut să le spună că nu era nevoie de toate astea, căci nu era leșinată. Din contră, era liniștită, liniștea tragică a marilor dureri.

Însă îi venea greu să vorbească... Nu mai avea altă dorință decât să fie lăsată în pace.

În toată casa plutea o miezmadă parfumată, sfântă. Pretutindeni pareă spiritul tatălui său. Nici ochii, nici buzele Cristinei nu se mișcau, mâinile cu degetele parcă mai subțiate și mai trandafiriu, odihneau în poală, capul îi era puțin dat pe spate și inima-i bătea atât de încet încât, părea ca se oprește din moment în moment.

În această stare o găsiră ai casei întorcându-se dela înmormântare.

La vederea lui Vlad, ochii ei se îndreptară tărăbători spre el ca și când ar fi vrut să opue:

— V'ați întors fără tata? L'ați lăsat singur la patul rece?

— Surioară, de ce te uiți așa în gol?... De ce taci mereu?... Vorbșteți... Plângeți, Haide, nu te mai oprese..

Cristina își fixă ochii în ai mamei sale, care, cu fața suptă, cu ochii pierduți, măsură cu privirea golul din jurul său.

Lumea se împrăstie treptat, treptat. Uchiul Luca se duse să inchee niște socoteli cu furnizorii de pompe funebre. Când se făcu liniște, Vlad se văzu de o dată singur între cele două femei și incapabil să spună un cuvânt de mângâiere. Simțea nevoia de-a se destăinui pianului.

— Mamă!

— Copiii mei!

Seamă se așternă inecul cu inecul...

O săptămână dela aceasta, Cristina se întorcea de la cimitir unde-și petrecea cea mai mare parte din timp, căntând să recâștige alături de piatra rece a mormântului, vremea cât stătuse departe de tatăl ei.

Cimitirul în care odihnea el, era singura alinare ce-i mai rămasese.

Era la începutul ierzei. Incepuse să fulguiască și zăpada așternuse lințoliul alb peste pământul care primise în anul său un nou oaspe.

În decorul nins, Cristina, în vestmintele ei ceruite, părea un punct negru azvârlit în pulbere de argint.

Cum mergea dusă pe gânduri, cu mintea aiurea, cu băgă de seamă că în urma ei mai era cineva.

Abia când ajunsese în fața porții, văzu oprindu-se la câțiva pași de dânsa o ființă bărbătească.

Cristinei îi trebuia mult ca să-și adune gândurile. Chipul asta parcă-i venea din altă lume îndepărtată...

Fusese ea vreodată în această lume, sau visase? Codin, căci el era, rămăsese în loc, descoperindu-și capul.

Era uluit de arătarea aceasta care reprezenta în trăsături fine icoana suferinții. Ar fi vrut s'o toarne în bronz așa cum era, abia vizibilă în vălurile-i negre, cari scoteau în evidență albeața decrin a feței, gâtului și mâinilor ei.

Ca om, ar fi vrut să i se arunce la picioare, acolo în zăpadă, să-i spue cât de mult îl făcea să sufere durerea ei, s'o mângâie, spunându-i că și lui îi murise cineva scump,—visul lui de iubire, nădejdea tinereții sale...

Cristina ar fi vrut să se oprească o clipă să-i spue că o făcuse de două ori nenorocită. Știa că tatăl ei murise lăudând cu el în mormânt disprețul pentru fapta ei? Știa el că-i răpise poate viața părintelui și a ei dintr'odată?...

Și totuși cât de mult i-ar fi trebuit tocmai în clipele acestea de tristețe un umăr pe care să-și rezeme capul.

Rușinată de aceste gânduri, Cristina închise brusc poarta casei în care locuia, dispărând.

Codin rămase multă vreme locului, fără a putea face o mișcare. Cristina îl disprețuia, continua să-l condamne, cu toate că el suferise pentru dânsa cel mai crud martiriu, răcuse bolnav și incapabil de a lucra, așteptase ziua când o va revedea,—chiar dacă ar fi numai pentru a o privi de departe. Și acum ce mai vroia?... O văzuse, o urmărisese pas cu pas, respirând parfumul ce-l răspândea în jurul ei, fără să îndrăznească să-i turbure gândurile, respectându-i durerea; dar dispariția bruscă, fără a-i arunca măcar o privire, îl zădărnici într'atât încât.

nu fu în stare să părăsească locul, decât foarte târziu.

Când ajunsese seară, hotărîrea lui era luată. Dragostea Cristinei nu și-o mai putea recăștiga, singurul lui vis se pierduse în noaptea vieții sale, — nu-i mai rămînea decît să se despartă de acest chin, care era viața. Cum? Să devină sinucigaș? Să-și dea viața absurd?

Nu!

Sunase gaura de mobilizare, venise zvon de luptă și el va fi printre cei dintâi, care va intra în foc, jertfindu-se pentru o cauză mare, murind pe un câmp de onoare, nu ca un laș la marginea de drum.

Ca să nu aibe timpul să engețe prea mult, alergă îndată la biroul de mobilizare și peste patru zile porni cu colana din care lîcea parte spre Jiu, urmat de plînselul Mariei, la care Codin răspunsese tot cu lacrimi, nu pentru ea, ci pentru aceea pentru care se ducea să moară, spre a scăpa de chinurile dragostei.

În ziua întîlnirii cu Codin, Cristina se înclinase în cameră și nu eși pînă seara, când Vlăd, alarmat de tăcerea ei, deschise forțat ușa și văzu la lumina unei lămpi de masă pe sora sa, căzută în nesimțire pe covor, alături de sfîrșimăturile statuei ce rămăsese ca un reproș pe masa-i.

— Sărmana Cristina, gândi el pe când căuta s'o readucă la viață, — ce mult trebuie să fi suferit și cât o va mai fi chinuit gândul acela vrăjmas, ca să poată distruge cu mîna ei o operă de artă, un obiect de care erau legate atâtea amintiri . . .

Când Cristina părăsi patul în care zăcuse chinată de accese nervoase, vreme de două luni, fu pentru a se pune la dispoziția „Crucei roșii“, în calitate de soră.

Recunoscându-și meritele morale, i se dădă încrenga răspundere a unui spital de categoria de..., de oarece cele de mână întâi nu aveau prea mare nevoie de un sprijin ca al ei.

Din prima zi a activității Cristinei în spital, lucrurile începură să meargă altfel. Spitalul scăpă de orice confort. Cristina puse să se cumperocăm, ștergere și alte lucruri necesare de cari spitalul, improvisat în grabă, și lăsa pe mâna unor oameni ce nu-i purtau de grije, era lipsit.

Ceeace nu putea face din buznarul ei, obținu făcând un apel prin ziare la inimile caritabile.

După o săptămână de activitate, spitalul luase cu totul o altă înfățișare. De unde la început răciții erau trântiți deavalma pe paturi, fără a li primeniți, dându-li-se să bea și să mănânce din vase murdare de pământ și legându-li-se rănila de către sanitari nepriecuti, Cristina puse de se vopsiră toate paturile în alb, legând cu mână ei la capul fiecăruia, cu cordele albastre aduse de acasă, foaia de zi, bilețul de evacuare din alte spitale, pe lângă cartonașul pe care era imprimată data ultimei inoculări făcute; puse pe masa de noapte a fiecărui bolnav câte o cană de apă, na tacâm curat și un vas cu flori proaspete, pe cari, fie că le aducea singură, fie că le primea de la vizitatoarele spitalului, pentru voiucii ei; adună fete tinere, cărora le făcu cu mână ei halate de pânză albă, și le puse să spele cu mâinile lor delicate rănila bolnavilor. Găsind uitare în aceste preocupări, Cristina își petrecea zilele, începând de la opt dimineața până la opt seara fie la cancelaria spitalului unde vedea de bucul mars al registrelor, fie la bucătărie supraveghând facerea bucatelor pentru „băeții” ei...

Câte-odată se oprea la patul lui Dincă Marin sau Florea Tudor, citindu-le scrisori de acasă, as-

cu stăndu-le păsurile, — povestindu-le câte o legendă de îmbărbătare.

Dimineața, Cristina avea grijă să flambeze instrumentele înainte de venirea medicului, apoi să asiste la vizită, făcând pansamentele cele mai complicate, pentru care bătrânul medic șef al spitalului o lăuda mult. — După vizită împărțea pe la saloane medicamentele proscrise, iar când farmacia ducea lipsă de câte un leac, ea alerga să-l cumpere din banii ei, căci:

— Biețul Ciompoeru, zicea ea, tușește și de câte ori e zguduit de tuse, rana de la umăr sângorează.

Cum era să nu-i procure leacul de care avea nevoie și care nu se afla în farmacia unui spital?

Băieții ei, nu duceau lipsă nici de tutonul alinaător de suferinți, căci Cristina le purta de grijă. Mersese cu răsfățul lor până acolo, încât obținuse de la bombonerie o cantitate mai mare de dulciuri cu cari le mai îndulcea amarul.

Duminica și sărbătorile, — un negustor de vinuri, la care ea făcuse apel, le trimitea câte o vândă, două, de vin și, când era vremea frumoasă, băieții cei răniți la brațe jucau hora în curte, pe când cei cu cârjile băteau din palme sau cântau din flaut.

O mică bibliotecă fu înființată în cancelaria spitalului, și unii din băieți citeau, după amiază, poeziile lui Alexandri, povești instructive și cărți bisericesti.

Cristina era pentru ei o mamă bună, un inger trimis să le șteargă din minte amintirile sângeroase.

Băieții îi ziceau „domnița” și, oridecâteori se ivea în ușe, fețele lor se înseninau. Erau bune ele și cucoanele celelalte, dar ea domnița nici una nu glăsuiă de frumos, pe nici una n'o prindea mai bine portul.

Muiață în haine albe ca neapă, cu brațele încărcate de flori, așa o vedeau totdeauna.

Băieții spuneau într'un glas: „Să trăiești domniță“ — iar cei cărora ea le puneă pe suriș câte o îmbucătură mai alesă adusă de acasă, sub pernă: — „Să vă dea Dumnezeu sănătate...“

Țîmp de trei luni, făcî ea zilnic acelaș lucru, care-i umpluse aproape tot golul din suflet,

Într'una din zile, unul din băieții care mai fusese sînit și iar pornise la luptă. îi făcu surpriza neașteptată, a unui caet, în care toți scriseseră câte o poezie în graiul lor simplu dar mișcător. Cristinei i se umplură ochii de lacrimi și multe seri dearîndul adormi rechemându-și în minte:

„A căzut frunza din vie
 S-a chemat la milie
 Pentru o spital
 Că dușmani eă pe luptăm“...

Altul, care învățase să zugrăvească biserică, demnă chipul Cristinei, pe care îl înconjură cu un ebanar românesc și-l animă deasupra patului său.

Un oltean șiret, cu mustăcioara măruntă, puse pe băieți să-i spue domniței că ar vrea să-i cânte din caval, dar nu are decât un fluer și acela nu cântă destul de frumos pentru dînsa.

Domnița cumpără cavatul, și olteanul cânta ori-docîteori îi se părea că domnița tînjește.

Toată viața ei se împărțea între spital și casă, — când o întâmplare veni să-i schimbe felul.

Într'o dimineață familia Carlian primi o telegramă care anunța venirea doamnei Sima. Fui rămirați cu toți de venirea neașteptată și mai cu seamă, după cum suna telegrama, singură. Doamna Carlian și Vlad se duseră la gară, pe cînd Cristina fu împiedecată de a-i urma avînd o operație grea la care trebuia să asiste.

Care nu fu mirarea ei, când venind acasă mulțumită de reușita operației, găsi pe doamna Sima în haine cernite, având pe brațe pe Rena Victoria.

Doamna Sima îi povesti în puține cuvinte, cum scurtă vreme după plecarea lor, soțul ei întorcându-se acasă dola uzină s'a simțit rău și, până la venirea medicului, își dădu sufletul.

Rămăși singură.. primul ei gând fu să vie la București, unde știa că va găsi un adăpost în casa acestor oameni pe cari învățase să-i iubească. Călătoria ei prin țările neutre durase două luni și astăzi când se afla sub acoperișul casei lor, simțea renăscând într'însa dorul de viață.

Vlad era uelimiștit. În tot timpul povestirii se plimbasa în lung și în lat, murmurând printre dinți: „Ce nenorocire!”

Ochii Cristinei îi pătrunseseră în suflet și văzu acolo flacăra unei iubiri înăbușite, de care se temuse și care acum devenise mai periculoasă...

Doamna Cartian găsi multă mângâiere în doamna Sima, și Cristina se consacră educației micii Victoria, care era tocmai la vârsta când avea nevoie de o mână, care s'o îndrumeze.

Pe de o parte spitalul, pe de alta Victoria, răpeau Cristinei tot timpul așa încât nu mai avea vreme să eugete decât scara, în pat, și atunci, la mersul progresiv al sănătății mura din holavii ei sau la noua metodă de școlit pentru a o învăța pe Victoria număratul.

Cât privește pe Vlad, el dădea mai rar pe acasă, devenise psemorât, nervos și ocolca cu tot diso-dinsul pe doamna Sima, care dimpotrivă îl copleșea cu atențiuni...

Trecuseră șaze luni dela venirea doamnei Sima în casa Cartienilor, și atât ea cât și Rena păreau a face parte din familie.

De altfel, în urma unei explozii din partea lui Vlad, ne mai putând suporta viața plină de sfârșiri chinătoare ce o ducea în apropierea unei ființe iubite dar care totuși nu-i aparținea — vroise să plece de acasă.

Doamna Cartianu încheiase căsătoria lor, îndată după trecerea anului de doliu, căci pătrunsesse în inima tinerei văduve și știa bine că aceasta împărțisea dragostea lui ei.

Viața deveni un rai în casa din strada Vișoazei... Vlad și Gita umpleau atmosfera de fericire, pe când Victoria cu cîrripitul ei vesel, zburda în toată voia, răslățată de doamna Cartianu, căreia-i zicea: „bunică”.

Afară de amintirea dureroasă a pierderii ce o suferiseră, nimic nu părea a le tulbura seninătatea.

Nu mai Cristina, a cărei dezamăgire trăia încă vie în imaginația ei, ude adesea porna cu lacrimi privind la fericirea pe care soarta o pregătise cu atîta măiestrie altora.

Era pe la sfîrșitul iernii. De dimineață căzuse o ninsoare deasă îmbrăcînd totul în mantia-i imaculată.

În curtea spitalului se așternuse lințoliu alb, acoperind scările de la intrare și depunându-se pe marginile ferestrelor.

Cristina a pus câțiva milițieni să facă o potecă de la poarta cea mare pînă la ușa de intrare. De cu seară i se telefonase că va sosi un transport nou de răniți, și ea nu-și mai găsea odihna.

Supraveghie primenirea paturilor evacuate, pregătirea brancardelor. Sanitarii așteptau în dosul ușii sosirea noilor oaspeți.

Cristina fusese tocmăi chemată la patul unui

bolnav, când se auzi sirena ambulanței-automobil.

Clopoțelul dela intrare sună odată, a doua oară...

Era ocupată cu pansatul și nu putu căi într-o întâmpinare ca de obicei. Trimise două din surorile mai îndemânatece să supravegheze formalitățile de intrare.

Abia după vizita medicală, se putu duce în salonul în care fuseseră instalați noii veniți.

Având într-o mână foile de dietă și intrare, într'alta cele necesare pentru scris, deschise ușa salonului No. 4.

Raviiții erau toți primeniți și acoperiți cu păturile până la gât, așteptând intrarea medicului, care le va aduce ușurarea suferințelor. Dar se înșelară. Înainte de toate veneau formalitățile.

Puțin după intrarea ei, apăru și medicul. Cristina se așternu pe scris, pe căud medicul dicta:

No. 1. Florea Niculai, plagă prin armă de foc la tiersul inferior al piciorului drept, inoculat cu ser antitetanic la...

No. 2. Tudor Marin, plagă prin armă de foc la gamba piciorului drept, inoculat ș. a. m. d.

No. 3. Codin Silviu, plagă prin armă de foc cu două orificii la antebrațul stâng...

Medicul se opri. Pareă auzise un geamăt. De unde venise?... Instinctiv privi la Cristina, care albă ca varul, cu buzele vinete, își așintise ochii asupra celui ce zăcea în patul No. 3.

— Dar ce este, dușnie?... Tremurați, sunteți palidă... Nu cumva consecințele unei munci fără răgaz? Nu credeți că ar fi bine să vă odihniți?... Vă va înlocui o altă soră.

Cristina își mușcă buzele ca să nu țipe, apoi recăpătându-și graiul zise:

— O, au doctore, nu am nimic; vi s'a părut.

Vă rog continuați. Plagă prin armă de foc. Mâna Cristinei refuza să mai țină condeiul, și-i căzu moulă de a lungul mosei pe care scria... Medicul alergă lângă dânsa, și frecă mâinile și pipăindu-i pulsul, dădu ordin să fie dusă în camera de oficiu pentru a fi culcata în pat.

Când redeschise ochii, Cristina văzu în față pe bătrânul medic, care se uita îngrijorat la dânsa. Deschise gura ca pentru a spune ceva, dar bătrânul o opri:

— Sst., Nu trebuie să vorbiți. O emoție prea mare v-a adus în starea asta, și cea mai mică sforțare vă poate cauza rău.. Vă rog, stați liniștită, până voi veni să vă văd și să vă spun dacă puteți părăsi patul.

Apoi eși.

Cristina privi în jurul ei. Se afla într'o cameră mare, luminoasă, cu ferestrele acoperite de perdele albe, subțiri ca pânza de păianjen. Câteva patari cu păturile de lână albe, o masă mare cu placa de sticlă, pe care se aflau diferite instrumente chirurgicale și câteva măsuțe complectau mobilierul.

Sări deodată în picioare. O luptă grozavă i se înocinse în suflet: pe de o parte, vedea pe omul care-i pricinuisese cea mai mare durere, — pe de alta rănitul care avea nevoie de îngrijiri..

— Bietul Codin, gâudia ea, a fost lovit în existența sa, căci întâmplarea face ca să fie rănit tocmai în brațul cu care modelează.

Fără să-și dea seama când, ea puse halatul, boneta și într'o clipă ajunse în salonul din care fusese scoasă pe brațe cu câteva ore mai înainte.

Parte din bolnavi adormiseră oboseți de întrebările medicului, de cercetările surzorilor și de drumul lung pe care-l făcuseră.

Cristina se apropie tiptil, ținând mâna în dreptul inimii, de patul cu No. 3.

Era el într-adevăr acela care zăcea acolo, cu pleoapelo lăsate, cu părul lui negru umbrind perna, cu mâna pusă de asupra pături?

Cristina își înăbuși un suspin.

Era pentru cel rănit, pentru sufletul ei chinuit, sau era amule de jocul ciudat al soartei care-l aducea din nou în cale?

Apropie puțin urechea de pieptul lui. Respirația-i era neregulată... În clipa aceea, glasul datoriei păru că șoptește Cristinei:

— Ce stai nepăsătoare?... Pui mai presus interesele tale personale decât iubirea pentru aproape?... E unul care s'a jertfit pentru patrie și sângerează pentru dânsa. El are nevoie de îngrijirile tale... Fă-ți datoria !...

Cristina ascultă de glasul acesta. Chocul în grabă medicul la patul rănitului.

— E o rană destul de gravă, fu răspunsul acestuia. Dacă va putea rezista îi vom face mâine extragerea și dacă va avea norocul ca luxurile să nu se complice—brațul îi va fi dăruit !

Cristina se infiora: „dacă va avea norocul !...”

În ziua aceea abunță pe cei de acasă că nu se va întoarce până seară. Alergă înfrigurată să pregătească băuturi întăritoare bolnavului, care începu să geamă. Întâi slab, apoi din ce în ce mai îndărit, iar în spre seară, deschise ochii, altădată mari, negri, de astădată voalați, perđuți ca'n ceață.

Prima privire o dăruî surorii ei sta aplecată deasupra sa, numărându-i pulsația.

Mâna Cristinei tremoră. Bătăile inimii își iuțiră mersul.—dar glasul datoriei îi sună din nou în auz.

— Cum te simți?... Mai bine?... întrebă ea, cu glasul întretăiat.

Ochii lui Codin se fixară șovăelnic asupra sa:

— Da, e bine, în lumea de vedeuî în care mă plimb.. Aș vrea să fie meru așa. Mă uit la tine

... și-mi vine să-ți zic Cristina, Cristinel. Leabă-
mă să-ți zic așa... Vrei?...

Cristina închise ochii ca și când ar fi vrut să
techidă în ei pentru totdeauna o imagine prețioasă.

O cunosese oare?... Vorbea într'aiurea?... Ori
cum ar fi, primele cuvinte ce eșiseră din gura lui
pomeneau de dânsa...

Pleoapele bolnavului recăzură, ochii se înch-
seră din nou, iar Cristina rămase până târziu noap-
tea, lângă patul No. 3.

Extragerea trebuia să se facă a doua zi, la orele
omni. Încă dela 6 dimineața, Cristina pregătise
toate cele necesare la patul pacientului.

Pe când steriliza instrumentele, câteva lăcrămi
se amestecară cu lichidul antiseptic din vas.

Sărmanul de el, gândea ea — decât viața chinu-
tă de infirm, ar prefera mai bine moartea. Știu.

Totuși trebuie să ne facem datoria...

O pensă căzu cu zgomot pe podea.

Codin deschise ochii.

-- Unde ești, Cristino? Mi-a sete...

Pe când îi da să bea, ochii lui Codin se fixară
din nou într'ei săi.

— Pe tine nu te cheamă Cristina, știu, — dar
așa am spus până acum oricărui surori ce m'a îngri-
jit. Unele aveau părul negru, ochii verzi, dar eu le
numeam tot Cristina. E ciudat că tu ai într'adevăr
ochii, gura, mâinile Cristinei, sau poate le ai altfel,
și eu le văd așa din pricina frigurilor? O, cum
ustură rana... Desfă, te rog, boneta să-ți văd pă-
ru.

Cristina tremura ca'n friguri. Cum ar fi vrut să
se arunce de gâtul lui, să-i spue că nu eră o viat-
ă, acum când auzise din gura lui că o iubea

cu adevărat, — dar o emoție ca aceasta l-ar fi dut...

Cristina apăsă mai tare boneta pe frunte.

— Păru' meu e negru ca noaptea, răspunse

Cu mâna cea zdravănă, bolnavul cercă să-i desfacă boneta...

— Tu ești așa de bună. De ce nu vrei să-mi faci nițta plăcere! Pentru că ai și tu vreun logodnic dus lu luptă, poate că și el dezmeardă în dorul tăn pe alta...

Cristina își îndesă tot mai mult boneta pe frunte.

— Așteaptă. După extragere... Acuma fi cuminte; nu trebuie să faci nici o sforțare.

Codio sărută mâinile Cristinei, care-și ascunse fața în batistă.

— De ce plângi, soro?... Am să mor, nu-i așa?... Nu-mi pare rău de mine, dar, vezi, mai aveam pe cine va: pe ea ași fi vrut s'o mai văd...

Ușa salonului se deschise brusc și în pragul ei apăru medical urmat de ajutoarele sale.

Cristina se cutremură. Bătrânul își suflecă mâinile. Ea căută cu grije în ochii lui: „Doctore, scapă-l! scapă-l!” vroia să spună privirea ei...

— Dar ce ai, dedue? Te văd pentru întâia oară atât de turburată... Haide, nu-mi ajuți să-i desfac pansamentul?...

Cristina tresări și, ca și când ar fi fost vorba de un bolnav oarecare, procedă la scoaterea pansamentului, ajutând cu multă îndemânare medicului.

— Să-l cloroformizăm... propuse un doctor din cei tineri.

— Nu e nevoie de astă, zise Codio, adunându-și ultimele puteri. Am privit când a intrat glonteale, — voi putea dar privi cu sînge rece când va eși. I se respectă dorința.

Po când răspundea la o întrebare pusă de medic, acesta apropie bisturiul de rană, — și...

Codin duse mâna la frunte... Dău pieptul lui eși un oftat de ușurare. Broboane mari de sudoare îi acoperiră fruntea.

Cristina i le usca cu batista ei,

Medicul trecu la patul altui bolnav pe când surorile pansară din nou brațul lui Codin.

După vizită, Cristina reveni în salonul No. 3. Codin dormea acum liniștit; pe buze avea un surâs de mulțumire, iar în pumnul manei drepte strângea batista Cristinei.

Câte seară trimise să o cheme.

— Soră, zise el când fură singuri, mă simt ușurat. Trebuie să-ți mulțumesc pentru răbdarea cu care am suportat durerea cea grozavă. Dacă n'aș fi simțit mâna ta atingându-mi fruntea poate că mi-ar fi fost mai greu. — Îți mai aduci aminte ce mi-ai promis înainte de operație?

— Da, și-mi voi ține promisiunea, — zise ea, zâmbându-și benea.

Părul ei, mîncușul ei păr, se risipi pe umeri.

— Cristino... murmură bolnavul, presimțirea mea nu m'a înșelat... Tu erai îngerul cel bun, care a veghiat la căpătâiul patului meu... Acum nu mai am friguri... Nu aiurez... Tu ești într'adevăr, tu, buna, iertătoare mea Cristina.

Mâna lui tremurândă, dezmerda părul ei răspândit pe umeri, ca odinioară. Cristina îl privia în ochi ca altădată — dar buzele lor nu se mai uniră ca altădată: între ei plutea imaginea Mariei...

— Vino lângă mine. Lasă-mă să te simt aproape șoptea el.

— Nu, Codino... Nu mi-am făcut decât datoria... O datorie sfântă... Și acum când pericolul a fost înlăturat, — acum nu mai am ce căuta lângă tine... Locul meu e lângă alți bolnavi cari au nevoie de mine, cari mă caută, mă chiamă în ajutorarea lor...

Mâna rănitului se încleștose în jurul gâtului ei.
— Cristino, mai rămâi o clipă lângă patul meu. Vezi tu, nu se știe cum se pot întoarce lucrurile. Dacă în timpul nopții temperatura se urează, atunci... atunci nu-ți voi mai putea vorbi niciodată... M'auzi tu? Nici odă! Trebuie să mă ascuți.

Ca și când ar fi vrut să respecte ultima dorință a unui moribund, Cristina se așeză pe marginea patului.

Codin își trecu mâna peste frunte, și începu:
— Povestea vieții mele începe acolo, unde ar putea sărși. Totuș și-o voi povesti în toată glorioșia adevărului ei trist.

Tatăl meu, un poet care nu avea drept avere, decât talentul său și niște plete respectabile se înamora la o vârstă când nu cunoștea încă viața, de o fată tânără, extrem de frumoasă, care fu mai târziu mama mea. — Fata îl iubea mult pentru originalitatea firei sale și finețea chipului său.

Iată o zi bozemul spuse fetei că nu mai putea trăi fără dănsa și, cum părinții nu înțeleguseră căsătoria lor, fata se aruncă în brațele lui fără consimțământul lor și fără binecuvântarea bisericii.

Din dragostea lor, venii eu pe lume. Mama muri la nașterea mea.

Poetul, care iubea atât de mult pe neoaia femeie, nu avu nimic pentru larva care-i se agita în brațe și care erom eu. Mă dădu dar primei venite, care avu milă de mine și mă luă cu ea.

Ăceasta eră o femeie de muncitor, ce ajutase întotdeauna mamei la treburile casei. Eu îi ziceam „mama Auca”. Era bună, duioasă, dar nu era ca mama.

Când fui de șapte ani ei m'au trimis la școală unde învățai până la vârsta de doisprezece ani —

când tata, adică bărbatul mamei Anei, mă dădu ca ucenic la un strungar.

La început mă împăcai cu soarta ce mi se hotărâse, dar pe zi ce trecea simțeam în mine o chemare mai înaltă, o nevoie de a face ceva mai mult...

În apropierea atelierului locuia un sculptor. Eu îi ziceam maestrul Gore, diminutiv de la Grigore.

Acesta vedea încomia cu care îl sorbeam din ochi când lucra și dorul meu de a învăța această meserie frumoasă. Mă primi ca ajutor în atelierul său.

În scurt timp îmi dădu să fac armături apoi să modelez și în cele din urmă îmi încredințea câte o lucrare mai ușoară.

Între timp crescusem și simțeam tot golul ce se făcea împrejurul meu. Femeia care mă crescuse și pentru care aveam numai recunoștință nu-mi era mamă; muncitorul, cărnii îi ziceam tata, nu-mi era tată. Așa dar eu eram un bastard disprețuit de societate și osvârțit de soartă...

Împlinisem alia optsprezece ani, când într-o zi mama Ana îmi predă o scrisoare cu plicul galben... O scrisoare aceea hotărâ toată soarta mea de mai târziu.

Ea suna :

„Fiul meu, un muribund te roagă să vii ca să-ți săruți fruntea, și să te cunoască înainte de a închide ochii. Tatăl tău“.

Vreau să te scutesc de o descriere a stăroi mele sufletesti în clipa aceea. Criminalul, știa că trăesc, îmi cunoștea felul de trai și mă lăsase să cresc ca o plantă lipsită cu totul de căldura soarelui!... Dar criminalul acesta era tatăl meu și acum trebuia să moară, gândeam eu.

Alergai într'un suflet la adresa indicată de dansul și mă oprii în fața unei clădiri mari... De câte ori nu voi fi trecut pe dinaintea ei, neștinza os acele ziduri ascundeau o ființă care ar fi putut să umple toată viața mea departă.

Un fecior în livrea mă conduse călcând în vârful ghetelor, în camera în care zăcea pe patul morții un om cu părul cărunt, cu ochii mari, negri — tatăl meu.

La căpătâiul patului, sta cu mâna rezemată în hârbie, o doamnă de vârstă mijlocie, iar în genunchi la picioarele patului un tânăr: fratele meu probabil.

Când întroi, atât femeia cât și tânărul tresăriră. Tata le făcu un semn cu mâna și ei eșiră din odă, fără să mai arunce odată ochii spre mine.

Tata, ridică anevoc genele, îngreniate de apropierea morții, și îmi făcu semn să m'apropi. Cu mâinile amândouă îmi cuprinsese capul, mă sărută pe frunte :

— Copilul meu, iartă-mă, zise el cu glasul stins.

Apoi vru să spun ceva, dar se opri, Auzii un gât-găit pornind din gâtlee și care-i umplu gura de sânge. Chemai în grabă ajutor, dar fu prea târziu : tata murise.

E de prisos să spun că l-am iertat și am plecat din casa aceea în care lăsasem un părinte mort și și un frate, — mai singur decât la venire.

De atunci, viața-mi fu zdruncinată. Numai puteam suporta singurătatea cu aceeași răbdare. Poziția mea în societate mă umilea, față cu neșia a fratelui meu, care avusese norocul să fie născut dintr'o căsătorie consfințită de biserică și deci, moștenitorul averii și numelui tatălui meu.

Intr'o zi spusai într'un cerc de prieteni, că singurătatea mă ucidea și că turbez de dorul unui cămin, care să fie al meu. Unul din ei mai în vârstă îmi spuse :

— E foarte simplu. Vrei un cămin ?.. Insoară-te!

Gândul ăsta mi se infipse ca un ghimpe în minte și le spusai că îmi voi lega viața de prima femeie ce-mi va eși în cale. Aveam nouăsprezece ani...

Codrin se opri, respiră adânc, apoi urmă:

— Din mila unei societăți care încurajă pe artiști, mi trimis ca bursier la Paris. Acolo, în atelierul unui maestru cunoscut, făcui cunoștința multor fețe fine, cari ne serveau ca model. Maria se afla printre ele. Era blândă, retrasă, sărăcă și primi să împartă pușinul ce avea cu mine.

Mult mai în vârstă, ea mă îngrijea ca pe un copil făcându-mi vința ușoară.

Pentru moment nu simțeam decât mulțumirea de a avea o mână care să-mi pregătească cu îngrijire masa, rufele și mai presus de toate să-mi dea bună dimineața, când deschideam ochii.

Cu vremea însă, recunoscu că-mi mai lipsea ceva. Maria oră devotată, bună, supusă,—dar nu-mi atât...

Începu să mă plietisească acasă; intram în saloanele în cari aveam acces și eram primit cu căldură. Bina femeie credea că lipsa mea de acasă, se datorea nevoiei de a-mi croi o carieră și nu-mi făcea nici o obiecție. Indiferența cu care primea toate, mă îngheța cu totul... Cel puțin dacă ar fi fost în stare să-mi dăruiască vremea urmas al numelui creiat de însumi!

Mă hotărâi să spui Mariei că mă înșelaser când am crezut că o voi putea face fericită și că va trebui să-și găsească un alt reazăm. Atunci căzui bolnav la pat.

Cu un devotament rar, cu o grijă de mamă bună, Maria se dedică îngrijirilor de care aveam nevoie, nedându-se înapoi de la nimic ce știa că ar putea să aducă vre-o îmbunătățire sănătăței mele zdruncinate.

Grăție acestor îngrijiri, intrai peste scurt timp în convalescență. Medicii îmi recomandă supraalimentația pentru reconfortare. Maria îngrijea să nu-mi lipsească nici odată stridule, beefsteak-ul și cele patru ouă pe zi ce trebuia să mănânc.

Mă întrebam câte odată cum poate o bursă atât de săracă să-i permită luxul ăsta, și abia târziu de tot aflai că Maria poza câte două ore pe zi, pe când eu dormeam, unci contese amatoare, care pieta.

Așu dar boala mea înlăți legătura noastră și-mi promisei solemn să nu mă despart de Maria nici odată.

Scurtă vreme după vindecarea mea, începui însă să mă urmărească o dorință. Vream să făcuse ceva care să mă consacre, și pentru asta visam o ferocă subțire, mlădionasă, suplă. care nu putea fi Maria. Obsesia acestei idei, mă făcu să-mi pierd cu totul capul. Alergam ca un nebun, o căutam pretutindeni, dar n'o găsiu nicăieri...

Mă întorsei în țară. Imi făcu o situație mai solidă și avui astfel putința să-i răsplătesc Mariei pentru jertfa făcută.

Sufletește însă, eram departe de dânsa, mintea mea era plină de icoana alteia pe care o căutam cu deznădejde și trebuia s'o găsească...

Atunci te-am întâlnit pe tine. Eram nebun de fericire; tu erai aceea pe care o căutasem și care trăise atâta vreme în imaginația mea. Ai fost bună cu mine și demnă de iubire... N'am putut ridica prin tine altarul pe care să mă sui, în schimb ți-am ridicat ție unul în sufletul meu. Pentru prima oară în viața mea, am iuteles pentru ce trăim...

E vina mea dacă te-am iubit?... E vina mea că nu te-am întâlnit la vreme?..

Restul îl știi. N'am fost un laș, am fost un fatalist...

— O doamnă dorește să viziteze pe domnul Codin, intrerupse brusc convorbirea glasul surorii de serviciu.

— Să întrei răspunde Crislina fără a sta o clipă în cumpănă.

— Ce vrei să faci acum? Întrebă agitat Codin.

— Sa te rednu ei, răspunse Cristina. Ea și-a câștigat dragostea ta.

— Dar astăzi îți datorese viața numai tie, zise el mișcat.

— Eu nu mi-am făcut decât datoria către tine, ea și către toți fiii țării noastre, ea însă din iubire către tine... Am pus în balanță aceste două sentimente și am recunoscut că ea te-a iubit mai mult.

— Dar eu te iubesc numai pe tine, șopti el printre lacrimi.

— Și eu numai pe tine! își spunea sie-și Cristina.

— Mă alungi iar pe calea întunecată pe care am străbătut-o până a te cunoaște pe tine? suspină el.

— Așa a vrut-o soarta... Să ne supunem ei!

— Și ce-ai să faci, Cristino?

— Voi privi fericită în urma voastră când veți porni la braț.

Prin ușa larg deschisă a salonului intră Maria. Cu fața inundată în lacrimi, se aruncă în genunchi la patul bărbatului iubit, fără a privi în jurul ei.

Cristina își șterse cu colțul batistei o lacrimă, și porni la patul altui bolnav...

— Ce e cu tine, Codine?... Întrebă Maria.

— Nimic, mi-am recâștigat brațul pe jumătate pierdut, zise el, mulțumită celui de sus și surorii de acolo.

Maria se îndreptă cu mâna întinsă spre Cristina, dar văzându-i fața, rămase câțva timp în cumpănă.

Cristina îi strânse mâna cu căldură zicând:

— Dumnezeu a vrut să nu se piardă un artist și numai așa, soțul d-voastră a scăpat cu viață. Nu vă așizi a mă priviți în ochi; am învățat din gura

soțului D-voastră să vă prețuească și vă rog să aveți încredere în prietenia mea, socotindu-mă ca pe una ce se bucură de fericirea voastră.

După opt zile, Codin eși din spital. Cristina promise că-i va puza pentru o statuie care să le consfințească și mai mult prietenia.

Sedintele nu avut loc în casa lor, în prezența Mariei, care devenise bună prietenă a Cristinei. Desvelirea statuei se făcu în casa Cartienilor, în care nu mai domnea dolul ci fericirea, căci Vlad și Gita făceau pregătiri de nuntă. pe când Victoria învâța cu tanti Crista o urare de fericire, pentru mama ei.

Solemnitatea desvelirii statuei se făcu cu tot fastul de sașă fiind familia Cartian, Sima, Codin și un mare număr de cunoscuți.

Când pânza care o acoperea căzu și la lumina becurilor electrice apărură statuia în mărime naturală, reprezentând o soră de caritate cu mâinile împreunate în semn de rugă, un murmur de admirație eși din pieptul întregii asistențe.

Codin pusese într'insă toată deznădejdea și dragostea lui înăbușită: dar aci înainta mi-i mai rămânea decât marmora aceea, care să-i vorbescă de un vis frumos de tinerețe...

Ambii fură sărbătoriți cum se cuvenea.

Rena Victoria profită de un moment, când Codin și Cristina se aflau unul lângă altul și apropiindu-se cu câteva flozi în mână, le făcu urarea pe care Cristina o învățase pentru tinerii căsătoriți.

Cristina o luă în brațe, pe când Codin protejându-o indispoziție subită, părăsi la brațul Mariei salonul.

Cu capul ascuns în buclele copilei, Cristina își dădu curs liber lacrimilor...

O zi geroasă. De pe acoperișurile caselor atârșă în jos cu niște lacrimi înghețate în genchele unui moșneag, țurțuri de gheață.

Pe străzi, pustiu. Codin ridică gulerul de blană care-i acoperă gâtul până la urechi și grăbește pașul...

Era adevărat, sau a fost aceea?

Toată suflarea artistică se aduna în ziua aceea în rotonda Atenului pentru a sărbători cel mai mare triumf al zilei.

Un tablou în ulei, obținuse premiul cel mare și era asediat de amatori. Cine era fericitul autor? De ce se ascundea?

Ajuns la țintă. Codin apucă bratul primului care-i eși în cale: Unde-i minunea?... Și se opri în fața tabloului care era intitulat în catalog: „Re-surrenare”. Executat maestru, tabloul reprezenta o femeie cu mâinile implantate în părul unui copilăș. În zâmbetul ei se citia o durere adâncă, un zburcium suflotesc, care făcuse în cele din urmă loc unei resemnări îngerești.

Codiu ardea de nerăbdare... Vroia să cunoască sărbătoritul care nu venea să-și culengă lații.

Se șoptea că ar fi o femeie.

Așteptarea lui fu zadarnică însă. O telegramă anunță că autoarea tabloului nu putea lua parte la serbare, din pricina unei călătorii urgente, că vară loată suma încasată din vânzarea tabloului în folosul artiștilor săraci, recompensa morală fiindu-i de ajuns.

Do atâtea mărinimie nu era demnă decât Cristina, și lui Codiu nu-i trebuia mult să știe că ea era generoasa donatoare și artista sărbătorită...

Zgomolul încetă, artiștii se risipiră, se întunecă, și când portarul veni să închidă porțile salonului,

Codiu mai sta încă în fața tabloului cu fața în
palme, sărutând în gând imaginea dorită...

Cât despre Cristina, plecă spre alte locuri du-
când cu sine triumful ce-l plătitise cu tot sufletul ei...

— III —

